

Przyczynk do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*},
MAKSYMILIAN SYRATT, JAROSŁAW REGNER⁵, ANETA ITCZAK, ROBERT ŻÓRALSKI⁶, TOMASZ RUTKOWSKI¹,
DOROTA RADZIMKIEWICZ, WOJCIECH KUCZA⁷, BARTOSZ OGŁAZA⁴

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; ² ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków; ³ ul. Powstańców Wielkopolskich 21/4, 85-090 Bydgoszcz;
⁴ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice; ⁵ ul. Słowackiego 13/5, 49-300 Brzeg; ⁶ ul. Norwida 9, 84-240 Reda, ⁷ Świecko 19c, 69-100 Słubice

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [A contribution to the distribution of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – II]. This paper presents over 3000 new faunistic records for 315 species of true-bugs in Poland. The distribution data of very rarely collected species, having less than 10 known localities in the country: *Aradus bimaculatus* Reuter, 1872, *A. signaticornis* Sahlberg R.F., 1848, *Arocatus melanocephalus* (Fabricius, 1798), *Charagochilus spiralifer* Kerzhner, 1988, *Dichroscytus gustavi* Josifov, 1981, *Dicyphus annulatus* (Wolff, 1804), *Dictyla rotundata* (Herrich-Schaeffer, 1835), *Emblethis denticollis* Horvath, 1878, *Heterogaster cathariae* Geoffroy, 1785, *Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778), *Megalonotus praetextatus* (Herrich-Schaeffer, 1835), *Philomyrmex insignis* R.F. Sahlberg, 1848, *Prostemma guttula guttula* (Fabricius, 1787), *Temnostethus reduvinus reduvinus* (Herrich-Schaeffer, 1850), *Tropidothorax leucopterus* (Goeze, 1778), and alien species expanding their distribution range in Poland, i.e. *Halyomorpha halys* (Stål, 1855), *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910), *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758), *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852), *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) are summarized and visualized on the maps. A list of species reported for the first time from each zoogeographical regions of Poland is also provided.

Key words: true bugs, faunistics, new records, big data, biodiversity, monitoring of fauna, expansive species, distribution.

Wstęp

Pluskwiaki różnoskrzydłe, zważywszy na dużą liczbę występujących w Polsce gatunków, mogą być wykorzystywane do oceny bioróżnorodności badanych obszarów, a zmiany w ich zasięgach występowania, liczebności, fenologii, liczbie pokoleń, fizjologii i zachowaniu oraz strukturze zgrupowań wspierają ocenę zmian klimatycznych (Taszakowski i Gorczyca 2018).

Potencjalne wykorzystanie Heteroptera jako grupy modelowej wymaga odpowiedniej liczby danych dotyczących ww. parametrów. Istotne przy tym jest, aby kompletny zestaw informacji (przede wszystkim miejsce i data stwierdzenia danego osobnika) był podawany nawet dla najbardziej pospolitych gatunków, gdyż w przeciwnym wypadku przedstawione dane nie będą przydatne w celu przeprowadzenia wiarygodnych, szeroko zakrojonych analiz (Rund i in. 2019).

Niniejsza praca, będąca drugą częścią cyklu, jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Przedstawia niepublikowane wcześniej dane na temat rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie Polski. Podobnie, jak to miało miejsce w pierwszej części (Gierlasiński i in. 2019a) ma ona charakter syntetyczny, tj. agreguje dane i obserwacje przypadkowe oraz gromadzone przy okazji prowadzenia innych badań.

Materiał i metody

Przedstawione dane faunistyczne oparte są o materiały i obserwacje z badań terenowych oraz dokumentacji fotograficznej. Poza materiałami zebranymi bezpośrednio przez autorów, wykorzystano dane przekazane pierwszemu autorowi, jak również pochodzące z kolekcji zdeponowanej w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DZUS).

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Bu-

rakowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG].

Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za Catalogue of Heteroptera of Palearctic Region (Aukema i Rieger 1995, 1996, 1999, 2001, 2006; Aukema i in. 2013) oraz za Henry (1997). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Cmoluchowa (1978), Gierlasiński i in. (2019b), Gorczyca (2004a, 2007), Gorczyca i Herczek (2002, 2008), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1972, 1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968).

Wykaz taksonów został podany w ujęciu alfabetycznym. Do wygenerowania map użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.3 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

Wykaz skrótów

AI – A. Itczak, AW – A. Woźniak, AT – A. Taszakowski, BP – B. Pacuk, DR – D. Radzimkiewicz, GG – G. Gierlasiński, GK – G. Kolago, HS – H. Szołtys, JR – J. Regner, KP – K. Przondziona, LP – L. Plackowski, ŁD – Ł. Depa, MA – M. Adamski, MF – M. Fiedor, MS – M. Syratt, NKT – N. Kaszyca-Taszakowska, PŻ – P. Żurawlew, RO – R. Orzechowski, RŻ – R. Żóralski, TR – T. Rutkowski, TRA – T. Rakoczy, WK – W. Kucza, leg. – zebrał lub zaobserwował; coll. – kolekcja; det. – oznaczył; ver. – zweryfikował; PN – Park Narodowy; rez. – rezerwat.

W nawiasach kwadratowych podano współrzędne stanowisk w systemie UTM; zebraną lub zaobserwowaną liczbę osobników podano po dacie tylko w przypadku, gdy była ona większa niż 1.

Wykaz stwierdzonych gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 16.05.2013, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 27.07.2002, 16.07.2003, 11.08.2010, 17.08.2010, leg. & det. AI; **Śląsk Dolny:** Kościerzycze [XS73]: 30.06.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Hutki-Kanki [CA98]: 30.12.2018, 2.01.2019, leg. & det. JR; rez. Łęczczok [CA05]: 5.05.2018, 2 exx., leg. HS, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 1.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska:** Sielpia Wielka [DB56]: 23.07.2013, leg. & det. GK.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

Beskid Zachodni: Gorce [DV39]: 5.05.2013, leg. & det. GK; Szczyrk [CA50]: 30.08.2014, 26.04.2015, 25.09.

2016, 14.04.2019, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 16.05.2015, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Bartodzieje [CD 09]: 24.08.2018, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 17.04.2005, 3.11.2019, leg. & det. AI; **Pieniny:** Podskalnia Góra [DV57]: 3.08.2018, leg. & det. GK; **Podlasie:** Sokółka [FE62]: 19.10.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Górny:** Brzezinka [CA74]: 9.05.2009, leg. K. Rydzoń, coll. DZUS; Imielin [CA75]: 26.08.2016, leg. NKT; Katowice, Muchowiec [CA56]: 7.07.2019, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kostkowice [CB90]: 1.04.2008, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, Bronowice [DA 14]: 30.03.2019, leg. & det. MS; Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 8.05.2019, leg. & det. GK; Podlesice, Góra Zborów [CB90]: 10.04.2008, 2 exx., leg. D. Kolbe, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** rez. Cybowa Góra [DA 48]: 11.05.2017, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 19.05.2016, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Podlasia i Górnego Śląska.**

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głębołek [XU84]: 9.10.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 29.07.2001, 1.05.2009, 28.06.2009, 14.05.2017, leg. & det. AI; **Pojezierze Pomorskie:** Reda [CF25]: 31.07.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie:** Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Pasterka [WR99]: 26.07.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Tychy [CA55]: 10.06.2019, leg. A. Bywalec, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 18.04.2019, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Grotniki [CC85]: 22.07.2012, leg. & det. AI.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)

Beskid Zachodni: Gorce [DV38]: 18.07.2012, 23.07.2012, leg. & det. GK; Szczyrk [CA50]: 7.07.2019, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Ruda [XU59]: 12.06.2019, 3 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Dolina Sąspowska [DA16]: 8.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska:** Grotniki [CC85]: 11.06.2009, leg. & det. AI.

E. fieberi (Jakovlev, 1865)

Pojezierze Pomorskie: Grupa [CE43]: 6.07.2018, leg. & det. BP; **Wyżyna Małopolska:** Grotniki [CC85]: 9.07.2011, leg. & det. AI.

E. grisea (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Brzeźnica [DA63]: 17.07.2015, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Sochaczew [DC48]: 11.05.2019, leg. LP, det. GG; Warszawa, Bielany [DC99]: 9.07.2009, 10.07.2009, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 11.10.2008, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]:

6.10.2013, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomska [DA44]: 6.07.2012, 4.05.2014, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Biskupin [XU85]: 11.10.2019, leg. & det. GG; Bydgoszcz, Skrzetusko [CD09]: 23.10.2019, leg. & det. BP; Czarniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; Dąbrówka Nowa [XU89]: 8.07.2019, ok. 20 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Głębołek [XU84]: 9.10.2019, leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kunowice [VU70]: 28.04.2017, 3 exx., leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 7.09.1994, leg. & det. AI, 12.06. 2004, leg. & det. AI, 9.08.2019, leg. & det. AI; Nowy Duninów [CD92]: 30.06.2019, leg. & det. BP, 6.10.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Osówiec [XU99]: 15. 09.2019, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 6.05.2019, leg. & det. BP; Przybrodziej [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; Suchodół [VT83]: 14.09.2019, leg. & det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; **Pojezierze Pomorskie**: Grupa [CE43]: 6.07. 2018, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 24.08.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Szopienice [CA66]: 1.08.2019, leg. KP, det. GG; rez. Łęczok [CA05]: 4.08.2018, leg. HS, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 10.07.2011, leg. & det. GK, 15.06.2018, leg. MS, det. AI, 7.04.2019, leg. & det. MS; Ojcowski PN, Dolina Saspowska [DA16]: 8.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska**: Sielpia Wielka [DB56]: 23.07.2013, leg. & det. GK.

Alydidae

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Makowa, Filipka [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Sochaczew [DC 48]: 11.09.2019, leg. LP, det. GG; Warszawa [EC07]: 19. 09.2009, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Miejsce [DA94]: 20.08.2016, leg. & det. GK, 15.08.2019, leg. & det. GK; Puszcza Niepołomska [DA53]: 15.08.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Fordon [CD19]: 17.08.2015, leg. & det. BP; Jerzmanice [VT99]: 24.07.2018, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 28.08.1999, leg. & det. AI, 23.09.1999, leg. & det. AI, 2.09.2012, leg. & det. AI; Piechcin [CD05]: 10. 09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 30.08.2019, 3 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP, 9.08.2019, 2 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, 2 exx., leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 1.06.2016, leg. & det. GK, 25.08.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Park Lotników Pol-

skich [DA24]: 15.07.2019, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 29.08.2011, leg. & det. GK, 26.08.2016, leg. & det. GK; Kraków, Uroczysko Kowadza [DA 14]: 26.08.2016, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 30.08.2012, leg. & det. GK, 10.09.2016, leg. & det. GK; Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 19.09.2018, leg. & det. GK, 29.08.2019, leg. & det. GK; rez. Skołczanka [DA14]: 26.08.2016, leg. & det. GK; Ujków Stary [CA97]: 18.07.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 5.10.2014, 4.08.2015, 6. 08.2015, 14.08.2015, leg. & det. GK; Czarniecka Góra [DB66]: 5.08.2017, leg. & det. GK; Gacki-Osiedle [DA 78]: 16.09.2016, leg. & det. GK; Grotniki [CC85]: 6.07. 2008, leg. & det. AI, 1.08.2010, leg. & det. AI; Kalina-Lisinieć [DA37]: 2.08.2018, leg. & det. GK; Krzyżanowice [DA68]: 1.09.2015, leg. & det. GK, 20.07.2017, leg. & det. GK; Morsko [DA65]: 1.10.2017, leg. & det. GK; rez. Biała Góra [DA28]: 23.06.2019, leg. & det. GK; rez. Wały [DA47]: 27.08.2016, leg. & det. GK; Sławice Duchowne [DA37]: 2.08.2018, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 18.07.2015, leg. & det. GK.

Anthocoridae

Acomporis pygmaeus (Fallén, 1807)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 22.06.2019, leg. MS, det. GG.

Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909)

Pobrzeże Bałtyku: Dębki [CF17]: 17.09.2016, leg. RŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku.**

Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773)

Śląsk Górny: Katowice [CA56]: 3.05.2018, 3 exx., leg. AT, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

A. nemoralis (Fabricius, 1794)

Pojezierze Pomorskie: Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF 11]: 9.08.2019, leg. & det. GG.

A. nemorum (Linnaeus, 1761)

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia-Leszczynki [CF43]: 9.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Grabówko [DE 71]: 23.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG.

Dufouriellus ater (Dufour, 1833)

Śląsk Dolny: Lubusza [XS74]: 18.02.2019, leg. JR, det. GG.

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

Pojezierze Mazurskie: Robaczewo [DE61]: 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Skorogoszcz [XS82]: 31.01.2019, 8 exx., leg. JR, det. GG.

***O. niger* (Wolff, 1811)**

Pobrzeże Bałtyku: Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Rzućewo [CF36]: 11.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Malinowo [DD49]: 31.08.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, leg. RŻ, det. GG.

***Temnostethus reduvinus reduvinus* (Herrich-Schaeffer, 1850)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 23.03.2019, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

***Xylocoris cursitans* (Fallén, 1807)**

Śląsk Dolny: Stobrawa [XS83]: 23.03.2019, leg. JR, det. GG.

***X. galactinus* (Fieber, 1836)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 24.08.2019, 4 exx., leg. JR, det. GG.

Ryc. 1. Osobnik *Aradus bimaculatus* zaobserwowany w Krakowie (fot. G. Kolago) [**Fig. 1.** The individual of *Aradus bimaculatus* observed in Cracow (photo by G. Kolago)].

Aradidae***Aneurus avenius avenius* (Dufour, 1833)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; **Podlasie:** Łuków [EC95]: 1.06.2019, leg. R. Szczygieł, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 7.12.2018, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 2-20.05.2018, leg. HS, coll. DZUS, 2.05.2018, 2 exx., leg. HS, coll. DZUS, 27.05.2018, leg. HS, coll. DZUS, 5.05.2018, 3 exx., leg. HS, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 18.05.2019, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***Aradus betulae* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 13.01.2019, 3 exx., leg. JR, det. GG; Lubsza [XS74]: 18.02.2019, leg. JR, det. GG; Stobrawa [XS83]: 23.02.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG, 24.02.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG.

***A. bimaculatus* Reuter, 1872 (ryc. 1)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 15.04.2018, leg. & det. DR; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 7.12.2018,

leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Kurdwanów [DA24]: 22.04.2011, 8.05.2011, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Widzew [DC03]: 28.03.2013, leg. & det. R. Kaźmierczak. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Małopolskiej.**

***A. cinnamomeus* Panzer, 1806**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [DC98]: 21.07.2018, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 7.06.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kruszyn [XU99]: 18.04.2019, leg. & det. BP; Nowy Duninów [CD92]: 21.07.2018, 5 exx., leg. & det. BP; **Pieniny:** Podskalnia Góra [DV57]: 3.08.2018, leg. GK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 16.03.2019, leg. JR, det. GG; Oława [XS64]: 29.05.2015, leg. W.T. Szczepański, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Czyżyny [DA24]: 28.04.2013, leg. & det. GK; Kraków, Przylasek Rusiecki [DA34]: 29.04.2013, 29.07.2013, leg. & det. GK; Kusięta, Góry Towarne [CB72]: 8.05.2019, leg. & det. GK; Podlesice, Góra Zborów [CB90]: 13.04.2007, 4 exx., leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Pustynia Siedlecka [CB81]: 10.06.2019, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Pienin.**

***A. depressus depressus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Bielany [DC99]: 25.04.2015, leg. & det. DR; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 23.03.2019, leg. JR, det. GG, 20.04.2019, leg. JR, det. GG, 16.06.2019, leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 31.08.2019, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 5.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 14.04-21.05.2018, 3 exx., leg. HS, coll. DZUS, 2-20.05.2018, 3 exx., leg. HS, coll. DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 30.07.2004, leg. B. Czarnecka-Ryś, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 26.04.2019, leg. & det. MS.

***A. signaticornis* Sahlberg R.F., 1848**

Śląsk Górny: Tychy [CA55]: 13.04.2007, leg. D. Nawara, coll. DZUS.

***A. truncatus* Fieber, 1860**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 01.06.2019, leg. MS, det. GG.

***Mezira tremulae tremulae* (Germar, 1822)**

Wyżyna Małopolska: rez. Konewka [DC41]: 5.06.2019, leg. & det. R. Kaźmierczak. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Artheneidae***Chilacis typhae* (Perris, 1857)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 15.07.2009, leg. & det. AI; **Roztocze:** Józefów, Babia

Dolina [FA49]: 5.07.2018, 2 exx., leg. W. Żyła, coll. DZUS; **Śląsk Dolny**: Stroszowice [XS82]: 18.04.2019, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

Berytidae

Berytinus clavipes (Fabricius, 1775)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 20.04.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 26.04.2019, leg. & det. BP; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

B. minor minor (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 1.04.2019, leg. & det. BP; **Podlasie**: Stary Kornin [FD64]: 23.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 25.04.2019, 29.08.2019, leg. & det. MS. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

B. signoreti (Fieber, 1859)

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. & det. MS.

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielony Bór [VT79]: 9.07.2017, leg. WK, det. GG.

Neides tipularius (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 28.03.2019, 6.04.2019, leg. & det. DR; Wola Brwileńska [DD02]: 4.05.2019, leg. & det. BP; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Dąbrówka Nowa [XU89]: 8.07.2019, 2 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Dybowo [CD27]: 30.07.2019, leg. & det. BP; Kunowice [VU70]: 30.05.2017, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 6.08.2009, 15.07.2010, leg. & det. AI; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, leg. & det. BP; Piła [YT05]: 17.03.2019, leg. E. Markiewicz, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; Strzelewo [XU89]: 24.06.2019, leg. & det. BP; **Podlasie**: Sokółka [FE62]: 19.10.2019, leg. & det. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 20.06.2019, 30.08.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Chrzastowice [BB91]: 6.06.2018, leg. & det. GK; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 17.05.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Jerzmanowice, Grodzisko [DA16]: 11.03.2018, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 20.04.2012, leg. & det. GK; Masłowski [CB71]: 3.07.2019, leg. & det. GK; Szymiszów [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 12.06.2015, leg. & det. GK; Krzyżanowice [DA68]: 20.07.2017, leg. & det. GK; rez. Wały [DA47]: 27.08.2016, leg. & det. GK.

Blissidae

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [DC98]: 18.04.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 6.05.2017, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kutno [CC88]:

26.05.2019, leg. & det. AI; rez. Łęgi koło Słubic [VU70]: 30.05.2019, leg. MA, det. GG; **Sudety Zachodnie**: rez. Kruczy Kamień [WS71]: 2.05.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK; Wola Mokrzeska [CB93]: 16.05.2015, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Sudetów Zachodnich.**

Ceratocombidae

Ceratocombus coleopratus (Zetterstedt, 1819)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 5.07.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG.

Cimicidae

Cimex lectularius (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ostrów Wielkopolski [XT92]: 1.08.2018, leg. & det. PŻ; Poznań, Umultowo [XU31]: 13.07.2019, 3 exx., leg. & det. TR.

Coreidae

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowy Duninów [CD92]: 30.06.2019, leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 24.06.2019, leg. & det. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Sulnówko [CE22]: 30.08.2019, leg. & det. BP.

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 3.09.2010, 18.05.2012, 11.07.2018, 30.08.2018, 16.05.2019, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomicka [DA44]: 22.08.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 17.04.2019, 20.05.2019, 17.08.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG; Kutno [CC88]: 15.07.2012, leg. & det. AI; Pawłówek [XU99]: 6.05.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Górny**: Mirów, Kopalnia Wapienia [CA94]: 25.05.2019, 25.09.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 3.06.2017, leg. & det. GK; Zesławice [DA35]: 19.05.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Morsko [DA65]: 20.04.2018, 7.05.2018, 25.04.2019, leg. & det. GK.

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 26.05.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Szymiszów [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Kamień Łukawski [EB51]: 25.05.2019, leg. K. Komosiński, det. BP. **Gatunek nowy dla Dolnego i Górnego Śląska.**

C. lividus Stein, 1858

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 27.08.2016, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kutno [CC88]: 22.05.2016, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Rybocice [VT79]:

12.05.2016, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Stobrawa [XS83]: 22.07.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 10.05.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dolina Kobyłańska [DA15]: 15.06.2019, leg. & det. GK; Kraków, Bronowice [DA14]: 28.04.2011, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, 8.09.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 25.05.2019, leg. G. Wiczorek, det. AI; rez. Polana Polichno [DA69]: 19.05.2016, leg. & det. GK.

***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 20.05.2012, leg. & det. GK; Krzyworzeka [DA32]: 28.07.2012, leg. & det. GK; Lubień [DA20]: 10.08.2019, leg. & det. MS; Szczyrk [CA50]: 20.04.2019, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Dobrzyków [DD11]: 24.08.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Warszawa, Bielany [DC99]: 31.08.2008, 10.06.2012, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 15.06.2013, 15.07.2013, 19.08.2016, 1.08.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 28.06.2008, 23.09.2017, 21.08.2018, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomska [DA44]: 24.08.2012, leg. & det. GK; Puszcza Niepołomska [DA54]: 7.07.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 11.09.2014, leg. & det. BP; Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 22.05.2003, 9.05.2009, 12.05.2013, 21.07.2019, 17.08.2019, 18.08.2019, leg. & det. AI; Łochowo [XU98]: 13.08.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Nowy Duninów [CD92]: 29.06.2019, leg. & det. BP; Nowy Młyn [VT89]: 30.04.2018, leg. WK, det. GG; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, leg. & det. BP; Poznań, Morasko [XU31]: 22.10.2019, leg. & det. TR; Rzywno [XU97]: 22.06.2019, leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, leg. & det. BP; Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG; Rzucewo [CF36]: 11.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG, nimfa; Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze**: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie**: Karpacz, Księża Góra [WS52]: 22.08.2019,

leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Nowa Wieś [WS48]: 13.06.2019, leg. K. Rzepecki, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 17.05.2017, leg. & det. GK; Jaworzno [CA76]: 16.07.2019, leg. KP, det. GG, nimfa; rez. Łęczczok [CA05]: 1.05.2018, leg. AT, coll. DZ-US; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dolina Będkowska [DA15]: 18.03.2012, leg. & det. GK; Kraków, Bronowice [DA14]: 12.06.2011, 23.03.2019, leg. & det. MS; Kraków, Przylasek Rusiecki [DA34]: 10.05.2011, 25.08.2011, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 2.10.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Dolina Sąpowska [DA16]: 7.07.2019, leg. & det. MS; Ujków Stary [CA97]: 18.07.2017, leg. & det. GK; Wola Mokrzecka [CB93]: 16.05.2015, leg. & det. GK; **Wyżyna Lubelska**: Zawadówka [FB49]: 19.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 6.08.2015, leg. & det. GK; Grotniki [CC85]: 11.08.2019, leg. & det. AI; Krzyżanowice [DA68]: 30.08.2017, leg. & det. GK; rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 7.09.2014, leg. & det. GK.

***Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG; Rybocice [VT79]: 26.04.2012, leg. WK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 11.05.2019, leg. MS, det. GG.

***C. scabricornis* (Panzer, 1809)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, 2 exx., 30.08.2019, 3 exx., leg. & det. BP.

***Enoplops scapha* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kunowice [VU70]: 30.05.2017, 3 exx., leg. WK, det. GG; **Pieniny**: Cisowiec [DV59]: 2.06.2017, leg. & det. GK, 29.05.2018, leg. & det. GK; Goła Góra [DV59]: 9.08.2017, leg. & det. GK, nimfa, 5.07.2018, leg. & det. GK; Pieniński PN [DV59]: 23.08.2014, leg. & det. GK; rez. Biała Woda [DV67]: 25.07.2019, leg. & det. GK; Wdżar [DV57]: 30.06.2019, leg. & det. GK; **Pojezierze Pomorskie**: Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, 2 exx., 9.08.2019, 30.08.2019, 16 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Gogolin [BA89]: 3.06.2019, leg. M. Pastrykiewicz, det. GG; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 17.05.2017, 28.05.2017, leg. & det. GK; rez. Ligota Dolna [BA99]: 6.06.2018, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ogrodzieniec [CA99]: 18.05.2019, leg. & det. GK; Psary, Bialny Dół [CA95]: 14.04.2018, leg. & det. GK; rez. Góra Zborów [CB90]: 31.05.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Kalina-Lisinniec [DA37]: 9.04.2018, leg. & det. GK; rez. Cybowa Góra [DA48]: 11.05.2017, leg. & det. GK.

***Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)**

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 2.05.2012, 16.05.2013, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [DC98]: 1.08.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kunowice [VU70]: 31.05.2017, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 27.05.2008, 11.08.2010, leg. & det. AI; Osówiec [XU99]: 15.09.2019, leg. & det. BP; Zielony Bór [VT79]: 3.06.2017, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Cedynia [VU45]: 2.06.2017, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Stobrawa [XS83]: 2.06.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56]: 13.06.2019, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Krzemionki [DA14]: 20.08.2011, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 21.05.2014, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 10.05.2014, leg. & det. GK; Kraków, Uroczysko Kowadza [DA14]: 7.06.2014, leg. & det. GK; rez. Góra Zborów [CB90]: 31.05.2019, leg. & det. GK; rez. Skołczanka [DA14]: 27.08.2015, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Kalina-Lisinieć [DA37]: 2.08.2018, leg. & det. GK; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 18.06.2019, leg. G. Wiczorek, det. AI, nimfa; rez. Wały [DA47]: 8.06.2017, leg. & det. GK; Szczaworyż, Kapturowa Góra [DA88]: 27.08.2019, leg. & det. GK; Wełecz [DA79]: 23.08.2018, leg. & det. GK.

***G. juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 1.11.2015, 2.11.2015, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 13.05.2017, leg. & det. AI; **Podlasie:** Sokółka [FE62]: 1.11.2018, 2 exx. (1 ex. coll.), 3.11.2018, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, leg. JR, det. GG; Krapkowice [YR19]: 29.07.2019, leg. & det. BP; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 18.04.2019, leg. & det. MS; Kraków, Czyżyny [DA24]: 8.05.2013, 8.09.2014, leg. & det. GK; Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 8.05.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Patków Krótki [EB39]: 17.11.2019, leg. & det. M. Miłkowski; rez. Cybowa Góra [DA48]: 11.05.2017, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 28.09.2014, 19.05.2016, 29.05.2016, 21.07.2016, 7.08.2016, 13.09.2016, leg. & det. GK; rez. Wały [DA47]: 27.08.2016, 9.04.2018, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)**

Beskid Wschodni: Gorlice [EA10]: 16.10.2019, 3 exx., leg. & det. AT; Libusza [EA10]: 18.10.2019, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS; Lipinki [EA20]: 19.10.2019, 2 exx., leg. & det. AT; **Beskid Zachodni:** Kaczyce [CA22]: 16.08.2019, leg. A. Kwiczala, det. MS; Szczyrk [CA50]: 10.08.2014, 30.08.2014, 15.11.2014, 27.09.2015, 5.12.2015, 25.09.2016, 1.10.2016, 6.07.2019, 24.08.2019, 31.08.2019, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Bielany [DC99]: 13.10.2018, leg. & det. DR, nimfa; Warszawa, Młociny [DC99]: 15.10.2019, leg. & det. R. Rozwałka; Warszawa, Wał

Miedzeszyński [EC18]: 15.10.2019, leg. & det. AW; Wolica [DC97]: 20.10.2019, 17.11.2019, leg. & det. M. Huber; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Boszkowo [WT95]: 22.10.2019, leg. D. Folwe, det. MS; Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 21.10.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Bartodzieje [CD09]: 28.10.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Bocianowo [CD09]: 1.04.2019, leg. M. Owieśny, det. BP; Dąbrówka [XU10]: 26.10.2019, leg. & det. M. Adamczewska; Drzecin [VU70]: 18.10.2019, leg. & det. WK; Kiełpin [WU13]: 26.10.2019, leg. & det. WK; Kopaszewo [XT26]: 1.2019, leg. & det. D. Sobczyk; Kórnik [XT49]: 13.10.2019, leg. & det. GG; Kunowice [VU70]: 4.10.2019, leg. & det. WK; Nowe Biskupice [VT79]: 14.10.2019, 5 exx., leg. & det. WK; Owińska [XU31]: 12.10.2019, leg. & det. P. Sienkiewicz; Poznań, Grunwald [XU20]: 15.10.2019, 4 exx., leg. & det. J. Gogol; Poznań, Ogrody [XU20]: 23.10.2019, leg. & det. H. Bujakiewicz; Poznań, Piątkowo [XU21]: 8.10.2019, leg. & det. U. Eichert; Puszczykowo [XT29]: 16.10.2019, leg. & det. B. Osmola; Rzepin [VU80]: 22.10.2019, leg. M. Ostrowska-Kucza, det. WK; Stare Biskupice [VU70]: 22.10.2019, leg. & det. WK; Środoń [CD92]: 3.11.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Świecko [VT79]: 22.10.2019, 11 exx., leg. & det. WK; Urad [VT79, VT89]: 19.10.2019, 54 exx., leg. & det. WK; Zielony Bór [VT79]: 19.10.2019, 30 exx., leg. & det. WK, zimujące w budkach dla ptaków; **Pobrzeże Bałtyku:** Podbórz [WA60]: 22.10.2019, 2 exx., leg. A. Włodarska, det. GG; Świnoujście [VV57]: 3.09.2019, leg. & det. C. Dacyszyn; **Podlasie:** Białyсток [FD48]: 27.10.2019, leg. A. Kołodko, det. AI; **Pojezierze Mazurskie:** Skępe [CD85]: 20.10.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Miękinia [XS27]: 1.03.2019, 6 exx., leg. & det. M. Zawilak, zimujące w ulu; Opole, Świerkle [YS02]: 20.09.2019, leg. M. Pampuch, det. A. Kwiczala; Stobrawa [XS83]: 23.02.2019, 24.02.2019, leg. JR, det. GG; Wrocław, Zacisze [XS46]: 20.10.2019, leg. & det. Z. Kaźmierczyk; **Śląsk Górny:** Będzin [CA67]: 16.10.2019, leg. & det. S. Skrzypiec; Góra Świętej Anny [BA99]: 17.11.2019, leg. & det. TR; Góra Świętej Anny, Amfiteatr [BA99]: 17.11.2019, leg. & det. TR; Katowice, Muchowiec [CA56]: 21.07.2019, leg. & det. KP; Przecieszyn [CA63]: 30.10.2019, leg. & det. M. Huber; Wodzisław Śląski [CA14]: 10.10.2018, leg. M. Gawron, det. RO; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Częstochowa [CB63]: 2017, leg. & det. M. Walczak; Kraków, Bronowice [DA14]: 13.10.2019, leg. & det. MS; Kraków, Czyżyny [DA24]: 24.09.2019, leg. & det. GK; Piaseczno [CA99]: 26.10.2019, leg. & det. M. Re-wucki; Podlesice [CB90]: 22.03.2019, leg. M. Łada & M. Budzyńska, det. R. Cymbała; rez. Pazurek [DA07]: 20.10.2019, leg. R. Jasiak, det. RO; **Wyżyna Małopolska:** Piotrków Trybunalski [DB09]: 25.10.2019, leg. & det. M. Huber. **Gatunek nowy dla Podlasia i Pojezierza Mazurskiego.**

***Nemocoris fallenii* Sahlberg R.F., 1848**

Pojezierze Pomorskie: Sulnówko [CE22]: 30.08.2019, leg. & det. BP. **Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.**

***Spathocera dalmanii* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 28.04.2009, leg. & det. AI; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Masłońskie [CB71]: 31.03.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Bogucice Drugie [DA79]: 14.08.2015, leg. & det. GK; Wełecz [DA79]: 7.08.2018, leg. & det. GK.

***S. laticornis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rybocice [VT79]: 28.04.2012, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, 2.07.2019, 30.08.2019, leg. & det. BP.

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 28.08.2016, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA54]: 18.05.2017, 19.07.2017, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kamieniec [XU 89]: 17.05.2019, 4 exx., leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 31.05.2009, 25.07.2010, 21.04.2012, 21.07.2019, 27.07.2019, 25.08.2019, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU 42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, leg. & det. BP; Suchodół [VT83]: 14.09.2019, leg. & det. GG; Toruń, Góra Żymierskiego, poligon artyleryjski [CD 37]: 1.08.2017, leg. & det. BP; Urad [VT89]: 6.12.2017, leg. WK, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; Zielony Bór [VT79]: 8.08.2018, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, 2 exx., leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 26.05.2019, leg. JR, det. GG; Nowa Wieś [WS48]: 4.04.2019, leg. & det. K. Rzepecki; Zdieszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnica, Pogoria [CA78]: 15.08.2016, 17.05.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Bodzów [DA14]: 27.08.2015, leg. & det. GK; Jaroszewiec [DA07]: 21.07.2018, leg. & det. GK; Kraków, Bronowice [DA14]: 3.04.2019, leg. & det. K. Rzepecki, 3.04.2019, leg. & det. MS; Kraków, Kopiec Wandy [DA34]: 19.04.2019, leg. & det. GK; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 8.04.2019, leg. & det. GK; Kraków, Uroczysko Kowadza [DA 14]: 11.09.2016, 21.04.2018, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 1.04.2017, 9.06.2017, 18.08.2019, leg. & det. GK; Sowiarka [DA05]: 11.09.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Bogucice Drugie [DA79]: 4.08.2015, leg. & det. GK; Góry Pińczowskie [DA69]: 23.08.2015, leg. & det. GK; Grotniki [CC85]: 14.08.2008, leg. & det. AI; Kików [DA98]: 23.08.2015, 2.07.2016, leg. & det. GK; Krzyżanowice [DA68]: 18.09.2015, 21.07.2016, leg. & det. GK; Morsko [DA65]: 20.04.2018, leg. & det. GK; Pągowiec [EB01]: 27.08.2019, leg. & det. GK; rez. Cybo-wa Góra [DA48]: 11.05.2017, leg. & det. GK; rez. Grabow- wicz [DA79]: 16.10.2017, leg. & det. GK; rez. Polana

Polichno [DA69]: 21.07.2016, 27.08.2016, 13.09.2016, leg. & det. GK; rez. Wały [DA47]: 27.08.2016, 31.08.2017, leg. & det. GK; Sławice Duchowne [DA37]: 27.08.2017, leg. & det. GK; Stary Grzybów [DB 66]: 7.08.2017, leg. & det. GK; Szczaworyż, Kapturowa Góra [DA88]: 27.08.2019, leg. & det. GK; Wełecz [DA 79]: 12.07.2018, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 3.05.2016, 28.05.2016, 21.07.2016, leg. & det. GK; Wola Zagojska Górna [DA68]: 28.04.2016, leg. & det. GK.

Cydnidae***Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: rez. Kajasówka [DA 04]: 9.07.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Góry Pińczowskie [DA69]: 13.09.2016, leg. & det. GK; rez. Biała Góra [DA28]: 23.06.2019, leg. & det. GK.

***Cydnus aterrimus* (Forster J.R., 1771)**

Beskid Wschodni: Magurski PN [EV29]: 13.07.2014, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ol-sztyn [CB72]: 3.08.2019, leg. & det. A. Klasiński.

***Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 20.05.2014, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Byd-goszcz, Bielawy [CD09]: 25.04.2019, leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 21.06.2009, 19.05.2019, leg. & det. AI; Lu-baszcz [XU69]: 14.08.2019, leg. & det. BP; Łochowo [XU98]: 17.07.2019, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 6.05.2019, 3 exx., leg. & det. BP; rez. Łęgi koło Słubic [VT79]: 19.05.2019, leg. MA, det. AI; Słubice [VU60]: 19.05.2019, leg. MA, det. AI; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS 73]: 11.05.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Dąbro-wa Górnica, Pogoria [CA78]: 21.05.2016, 1.06.2016, leg. & det. GK; rez. Łęczok [CA05]: 19.6.2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluń-ska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 26.04.2019, 18.05.2019, leg. MS, det. GG; Kraków, Kamieniołom Libana [DA24]: 21.05.2014, leg. GK, det. GG; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 11.05.2018, leg. & det. GK; Kraków, Uroczysko Kryspinów [DA14]: 1.04.2017, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK; rez. Skończanka [DA14]: 8.06.2014, leg. GK, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***L. picipes* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Podlesice, Góra Zbo-rów [CB90]: 11.07.2006, leg. D. Kolbe, coll. DZUS, 30.6.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS.

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Śląsk Dolny: Miejsce [XS94]: 18.03.2019, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 22.05.2019, leg. JR, det. GG; Wrocław [XS46]: 31.05.2019, leg. JR, det. GG.

***Sehirus luctuosus* Mulsant et Rey, 1866**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 24.05.2009, leg. & det. AI; Puszcza Rzepińska [VT79]: 20.05.2011, leg. WK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 22.05.2019, leg. JR, det. GG; Świebodzice [WS93]: 3.05.2018, leg. PŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Podlesice, Góra Zborów [CB90]: 10.6.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS.

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Jabłonna [DD90]: 5.05.2008, leg. P. Bieniewski, det. MS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 16.05.2014, leg. & det. BP, 12.06.2014, nimfa, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Kutno [CC88]: 8.05.2009, 25.05.2011, 29.04.2013, leg. & det. AI; Sadki [XU69]: 29.05.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Górny:** Będzin [CA67]: 10.07.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń, Bijasowice [CA64]: 10.08.2005, leg. A. Kielar, coll. DZUS; Katowice, Ochojec [CA56]: 21.6.2010, 2 exx., leg. S. Ziarko, coll. DZUS, 27.05.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Tworków [CA04]: 10.08.2014, leg. W.T. Szczepański, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Podlesice, Góra Zborów [CB90]: 13.05.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Krzyżanowice [DA68]: 28.04.2016, leg. & det. GK; rez. Cybowa Góra [DA48]: 11.05.2017, leg. & det. GK.

***T. sexmaculatus* (Rambur, 1839)**

Nizina Mazowiecka: Dobrzyków [DD11]: 24.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Warszawa, Bielany [DC99]: 7.06.2014, leg. & det. DR; Warszawa, Las Bródnowski [EC09]: 17.05.2019, leg. K. Deoniziak, det. AI; Warszawa [DC98]: 17.09.2007, 29.05.2010, 22.08.2018, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 6.06.2015, 25.08.2016, 30.05.2019, 4.08.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Kapuściska [CD08]: 5.09.2019, 5 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 16.05.2014, 12.08.2014, nimfa (ver. G. Hebda), 28.08.2014, 11.09.2014, 18.09.2014, 7.06.2017, 27.04.2018, 2 exx., leg. & det. BP; Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Dąbrówka Nowa [XU89]: 8.07.2019, leg. & det. BP; Dybowo [CD27]: 1.09.2019, leg. & det. BP; Janin [XU89]: 28.06.2019, leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, kilkadziesiąt exx. (4 exx. coll.), leg. & det. BP; Kruszyn Krajeński [XU98]: 13.08.2019, leg. & det. BP; Kruszyn [XU89]: 31.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 19.05.2011, 18.05.2013, leg. & det. AI; Łochowo [XU98]: 13.08.2019, leg. & det. BP; Osó-wiec [XU99]: 15.09.2019, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, leg. & det. BP; Przybrodzin [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VT79]: 19.05.2019, leg. MA, det. AI; Ruda [XU59]: 7.06.2019, 15 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Sadki [XU69]: 29.05.2019, 5 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, 10 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Ognica [VU57]: 19.08.2019, leg.

TR, det. GG; Sulnówko [CE22]: 9.08.2019, leg. & det. BP; Ślesin [XU79]: 1.07.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 18.12.2018, 3 exx., leg. JR, det. GG, 20.04.2019, leg. JR, det. GG, 24.05.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 15.06.2018, leg. MS, det. AI; Kraków, Kamieniołom Libana [DA24]: 16.08.2012, leg. & det. GK; Kraków, Kopic Krakusa [DA24]: 7.09.2013, 29.04.2014, 11.08.2015, leg. & det. GK; Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 23.05.2017, leg. & det. GK; Kraków, Podgórze [DA24]: 20.04.2011, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Czyżów Szlachecki [EB53]: 24.05.2019, leg. & det. BP. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

Cymidae***Cymus aurescens* Distant, 1883**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG.

***C. glandicolor* Hahn, 1832**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia-Leszczynki [CF43]: 9.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 18.04.2019, 3 exx., leg. JR, det. GG.

***C. melanocephalus* Fieber, 1861**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 20.05.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 8 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Ruszów [WS19]: 11.07.1991, 5 exx., leg. W. Żjerichin, coll. DZUS; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 18.04.2019, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

Geocoridae***Geocoris ater* (Fabricius, 1787)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubaszcz [XU69]: 26.08.2019, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, 2 exx., leg. & det. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Sulnówko [CE22]: 2.07.2019, 30.08.2019, 2 exx. (nimfa i imago), leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 13.08.2019, leg. JR, det. GG;

***G. dispar* (Waga, 1839)**

Beskid Wschodni: Huwniki [FA20]: 25.07.2019, 3 exx., leg. MF, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 30.08.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Wieżycza [CF11]: 4.08.2018, 7 exx., leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie:** Radków [WR99]: 21.07.2019, leg. & det. BP.

***G. grylloides* (Linnaeus, 1761)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dybowo [CD27]: 30.07.2019, leg. & det. BP; Kruszyn [XU99]: 5.08.2019, leg. & det. BP; **Pobrzeże Bałtyku:** Rzućewo [CF36]:

11.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Cekcynek [XV94]: 12.07.2019, leg. & det. BP; Sulnówko [CE22]: 20.06.2019, 9.08.2019, 30.08.2019, leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2019, 2 exx., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Podlesice, Góra Zborów [CB90]: 11.07.2006, 17.08.2006, 15.07.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Ujków Stary [CA97]: 18.07.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 14.08.2015, leg. & det. GK.

Heterogastridae

Heterogaster artemisiae Schilling, 1829

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ogródzieniec [CA98]: 13.04.2018, 3 exx., leg. NKT & AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska**: rez. Wały [DA47]: 8.06.2017, leg. & det. GK.

H. cathariae Geoffroy, 1785

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ogród Botaniczny [EC08]: 9.06.2019, leg. DR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Nowy Duninów [CD92]: 29.06.2019, leg. & det. BP. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

Platylax salviae Schilling, 1829

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Kopiec Krakusa [DA24]: 4.05.2014, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Kalina-Lisiniac [DA37]: 8.06.2017, leg. & det. GK; Krzyżanowice [DA68]: 12.05.2015, 14.05.2017, leg. & det. GK; rez. Cybowa Góra [DA48]: 11.05.2017, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 18.07.2015, 6.05.2016, leg. & det. GK; Wola Chroborska [DA68]: 15.07.2016, 2 exx., leg. ŁD, coll. DZUS.

Leptopodidae

Leptopus marmoratus (Goeze, 1778)

Wyżyna Lubelska: Stare Załucze [FB49]: 18.07.2019, leg. & det. MS. **Gatunek nowy dla Wyżyny Lubelskiej.**

Lygaeidae

Arocatus longiceps (Stål, 1872)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 5.04.2019, 7.04.2019, 2.07.2019, 31.07.2019, 6.08.2019, 3.09.2019, 4.10.2019, 12.10.2019, 30.10.2019, 31.10.2019, 17.11.2019, 2 exx., 4.12.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73]: 23.03.2019, leg. JR, det. GG.

A. melanocephalus (Fabricius, 1798)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 23.09.2017, 6.10.2018, 22.06.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Cerekwica [XU75]: 24.09.2019, leg. & det. BP; Kunowice [VT79]: 4.08.2017, leg. WK, det. GG; Nowy Duninów [CD92]: 6.10.2019, 5 exx., leg. &

det. BP; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, ok. 50 exx. (10 exx. coll.), leg. & det. BP; Świecko [VT79]: 3.06.2010, 19.11.2015, 21.07.2017, 4.04.2018, leg. WK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 3.04.2019, leg. & det. K. Rzepecki, 19.08.2019, leg. & det. MS; Kraków [DA24]: 8.10.2019, leg. N.N., det. AI. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. & det. MS; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa, Bielany [DC99]: 10.11.2008, 10.07.2009, 13.10.2018, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 18.07.2008, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 20.07.2010, 1.05.2013, 30.03.2015, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, 2 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 9.05.2019, 14.10.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Skrzetusko [CD09]: 6.05.2019, leg. & det. BP; Głębołek [XU84]: 9.10.2019, 5 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Gniezno [XU72]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 4.07.2009, 15.07.2009, 9.08.2019, 13.09.2019, leg. & det. AI; Nowy Duninów [CD92]: 14.07.2019, 6.10.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Suchodół [VT83]: 14.09.2019, leg. TRA, det. GG; Szelejewo [XU84]: 24.09.2019, leg. & det. BP; **Pobrzeże Bałtyku**: Kołobrzeg [WA30]: 19.09.2019, leg. T. Twardy, det. MS; **Pojezierze Mazurskie**: Grabownica [ED 18]: 20.08.2016, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Leszczewo [FF 20]: 24.07.2019, leg. TRA, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; **Pojezierze Pomorskie**: Sulnówko [CE22]: 2.07.2019, 9.08.2019, leg. & det. BP; Szemud [CF24]: 7.11.2019, kilkadziesiąt exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; **Sudety Zachodnie**: Karpacz, Księża Góra [WS52]: 20.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Mieroszów, Góra Kościelna [WS81]: 24.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Bielice [XS83]: 3.04.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG; Brzeg [XS73]: 16.06.2019, 25.07.2019, 18.08.2019, leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 31.08.2019, leg. JR, det. GG; Popielów [XS93]: 19.12.2018, leg. JR, det. GG; Przylesie [XS62]: 30.09.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; Zdieszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny**: Kozłów [CA27]: 13.08.2019, leg. & det. GG; Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 18.05.2011, leg. M. Simka, coll. DZUS, 18.05.2011, 3 exx., leg. G. Kolak, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 23.03.2019, leg. & det. MS; **Wzgórza Trzebnickie**: Trzebnica [XS48]: 15.08.2019, leg. & det. GG.

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 21.10.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Las Gdański [CD09]: 14.07.2018, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Łęgnowo [CD08]: 4.08.2017, 31.07.2018, 25.06.2019,

leg. & det. BP; Górsk [CD28]: 18.10.2019, leg. & det. BP; Minikowo [XU89]: 22.08.2019, ok. 40 exx. (3 exx. coll.), leg. & det. BP; Toruń, Góra Żymierskiego, poligon artyleryjski [CD37]: 22.07.2017, leg. & det. BP.

***Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)**

Beskid Zachodni: Gorce, Łapsowa [DV38]: 9.09.2017, leg. & det. GK; Szczyrk [CA50]: 25.08.2013, 9.08.2015, leg. & det. GK; **Nizina Sandomierska:** Miejsce [DA94]: 15.08.2019, leg. & det. GK; **Pieniny:** rez. Biała Woda [DV67]: 25.07.2019, leg. & det. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, 2 exx., leg. TRA, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, 7 exx., leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie:** Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Mieroszów, Góra Kościelna [WS81]: 24.08.2019, 10 exx., leg. RŻ, det. GG; Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Chrzastowice [BB91]: 6.06.2018, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 9.07.2011, leg. & det. GK; Ujków Stary [CA97]: 18.07.2017, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

***Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 19.07.2015, 21.07.2015, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, 5 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, 5 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 24.05.2019, leg. JR, det. GG.

***N. thymi thymi* (Wolff, 1804)**

Nizina Mazowiecka: Dobrzyków [DD11]: 24.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Czarniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG; Wapienno [YU05]: 22.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG.

***Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 26.10.2019, leg. DR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Bartodzieje [CD09]: 12.09.2019, 4 exx. (2 exx. coll.), leg. & det. BP; Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 7.04.2019, 15.04.2019, 26.04.2019, 6.08.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Bocianowo [YU09]: 11.09.2019,

leg. & det. BP; Świecko [VT79]: 21.04.2017, leg. WK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 18.07.2019, leg. K. Rzepecki, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice [CA56]: 23.06.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 8.05.2019, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

***Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stare Bielice [WU65]: 1.07.2017, leg. TR, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Rzucewo [CF36]: 11.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS.

***Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)**

Śląsk Górny: rez. Łęczczok [CA05]: 14.04.2018, 2 exx., 2.05.2018, 2 exx., leg. HS, coll. DZUS.

***Tropidothorax leucopterus* (Goeze, 1778) (ryc. 2)**

Pieniny: rez. Biała Woda [DV67]: 3.06.2019, 2 exx., in copula, 25.07.2019, licznie, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Pienin.**

Ryc. 2. *Tropidothorax leucopterus*: osobniki zaobserwowane w Pieninach (fot. G. Kolago) [**Fig. 2.** *Tropidothorax leucopterus*: individuals observed in Pieniny Mts. (photo by G. Kolago)].

Miridae

***Acetropis carinata* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Śląsk Dolny: Uroczyisko Lisie Łąki [XS84]: 4.06.2019, leg. JR, det. GG.

***A. gimmerthalii gimmerthalii* (Flor, 1860)**

Pojezierze Mazurskie: Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 8 exx., leg. AT, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

***A. longirostris* Puton, 1875**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Beskid Wschodni: Huwniki [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; Makowa, Filipka [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Bielany [DC99]: 8.08.2009, 22.09.2019, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 12.08.2012, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 3.09.2016, 15.07.2019, 23.08.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC09]: 11.09.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bielawy [BD95]: 4.08.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Kutno [CC88]: 16.08.2009, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, 4 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, leg. TR, det. GG; Wapienno [YU05]: 28.07.2017, 3 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Władysławowo [CF37]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, 2 exx., leg. TRA, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Reda [CF25]: 31.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; Wieżycza [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 15.07.2019, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 18.08.2019, 28.08.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.08.2010, 3 exx., leg. G. Kolak, coll. DZUS; Szymiszów [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 22.06.2019, leg. MS, det. GG.

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Huwniki [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [DC98]: 27.09.2019, leg. DR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 6.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. TRA, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, leg. RŻ, det. GG, 18.07.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.

2019, leg. & det. GG; Wieżycza [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Karpacz, Księża Góra [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kowary [WS52]: 22.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Miłków [WS52]: 18.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, 4 exx., leg. & det. GG; Zdzeszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Grafik [CA09]: 20.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

***A. reichelii* (Fieber, 1836)**

Wyżyna Małopolska: rez. Polana Polichno [DA69]: 10.07.2016, leg. & det. R. Kaźmierczak. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Beskid Zachodni:** Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Bielany [DC99]: 18.08.2012, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 30.07.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Janin [XU89]: 28.06.2019, leg. & det. BP; Łuszczewo [CD22]: 2.07.2018, 2 exx., leg. & det. BP; Rzywno [XU97]: 22.06.2019, leg. & det. BP; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, 30.08.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 22.05.2019, leg. JR, det. GG; Zdzeszowice [BA98]: 20.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Kurdwanów [DA24]: 11.6.2011, leg. & det. GK; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 31.08.2016, leg. & det. GK.

***A. ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Bartodzieje [CD09]: 3.10.2019, 7.10.2019, leg. & det. BP; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG.

***Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807)**

Śląsk Dolny: Bielice [XS83]: 18.06.2019, leg. JR, det. GG; Brzeg [XS73]: 11.06.2019, 16.06.2019, 4 exx., leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 18.04.2019, 3 exx., leg. JR, det. GG.

***Amblytylus nasutus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, 3 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; **Śląsk Dolny:** Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG.

***Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 15.07.2008, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Grafik [CA09]: 20.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG.

***A. spinolae* (Meyer-Dür, 1841)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [DC98]: 27.08.2018, 3.09.2018, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 7.08.2018, 11.08.2019, leg. & det. DR; **Pobrzeże Bałtyku:** Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG.

***Atractotomus mali* (Meyer-Dür, 1843)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 13.6.2019, 8 exx., leg. AT, coll. DZUS.

***Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807)**

Śląsk Dolny: Przylesie [XS62]: 30.09.2019, leg. JR, det. GG.

***Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. & det. MS.

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Bielany [DC99]: 7.06.2014, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 22.06.2019, leg. & det. DR; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 15.07.2019, leg. MS, det. GG.

***Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 27.05.2014, leg. & det. DR, nimfa; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 24.06.2019, leg. & det. MS. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 18.06.2011, leg. & det. GK; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomicka [DA54]: 7.06.2016, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kutno [CC88]: 27.06.2004, leg. & det. AI; **Pobrzeże Bałtyku:** Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 20.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 18.06.2019, leg. JR, det. GG; Brzeg [XS73]: 24.05.2019, leg. JR, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Ligota Dolna [BA99]: 6.06.2018, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Jerzmanowice, Grodzisko [DA16]: 28.05.2018, leg. & det. GK; rez. Skończanka [DA14]: 13.06.2015, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Góry Pińczowskie [DA69]: 12.06.2015, leg. & det. GK.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC07]: 18.06.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Kutno [CC88]: 9.06.2013, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, 5 exx., leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG.

***Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; **Roztocze:** Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 5.07.2018, leg. W. Żyła, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 4.08.2018, leg. HS, coll. DZUS.

***Ch. spiralifer* Kerzhner, 1988**

Beskid Wschodni: Blechnarka [EV17]: 25.08.2011, leg. AT, coll. DZUS, nec. *Charagochilus gyllenhalii* (Taszakowski 2012); Wysowa Zdrój [EV17]: 13.06.2011, leg. AT, coll. DZUS, nec. *Charagochilus gyllenhalii* (Taszakowski 2012); **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Julianka [CB92]: 15.08.1988, leg. J. Gorczyca, coll. DZUS, nec. *Charagochilus gyllenhalii* (Gorczyca 1994). **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jezioro Dobre [CF16]: 15.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Wieżycza [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 13.07.2019, 31.07.2019, leg. & det. MS.

***Ch. pullus* (Reuter, 1870)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 19.05.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG.

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 5.06.2012, 30.05.2015, 3.06.2015, 10.06.2015, 13.06.2016, 16.06.2016, 19.05.2018, leg. & det. DR.

***C. fulvomaculatus* (De Geer, 1773)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 11.06.2011, 9.06.2012, 26.06.2013, leg. & det. DR; **Śląsk Dolny:** Wrocław [XS46]: 31.05.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56]: 27.05.2019, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 21.05.2018, leg. MS, det. AI.

***Compsidolon salicellum* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Roztocze: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG.

***Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)**

Beskid Zachodni: Kamionka Wielka [DV89]: 25.07.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE 71]: 23.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jezioro Dobrze [CF16]: 15.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Ostrzyce** [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 13.07.2019, leg. JR, det. GG.

***Cyllecoris histrionius* (Linnaeus, 1767)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, leg. JR, det. GG.

***Deraeocoris annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 1.06.2019, leg. MS, det. GG.

***D. flavilinea* (A. Costa, 1862)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 6.06.2012, 9.06.2017, 10.06.2017, 19.05.2018, 7.07.2019, leg. & det. DR.

***D. lutescens* (Schilling, 1837)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [DC98]: 27.08.2018, 11.07.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC07]: 14.10.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 4.07.2015, 27.08.2017, 13.10.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31]: 6.10.2018, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 3.04.2019, leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 13.10.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94]: 30.07.2019, leg. JR, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA 14]: 29.03.2019, 13.07.2019, leg. MS, det. GG.

***D. olivaceus* (Fabricius, 1777)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 27.05.2014, leg. & det. DR.

***D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Bielany [DC 99]: 2.08.2016, leg. & det. DR; Warszawa [EC07]: 7.08.2017, 24.08.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 9.07.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Kutno [CC88]: 27.06.2002, leg. & det. AI; Urad [VT89]: 4.07.2017, leg. WK, det. GG; Wapienno [YU05]: 22.06.2017, nimfa, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. TRA, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Łapalice [CF12]: 5.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara

Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 1.07.2019, leg. K. Rzepecki, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Grafik [CA09]: 20.07.2019, 3 exx., leg. MF, det. GG; Szymiszów [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 27.06.2017, leg. MS, det. AI, 13.07.2019, leg. MS, det. GG; Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 5.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 18.06.2019, nimfa, leg. G. Wieczorek, det. AI.

***D. trifasciatus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 15.06.2012, leg. & det. DR; **Śląsk Dolny:** Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Dolina Sąspowska [DA16]: 30.06.2019, leg. & det. MS.

***Dichroscytus gustavi* Josifov, 1981**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Pleszew [XT95]: 12.06.2014, leg. PŻ, det. GG, nec. *Dichroscytus rufipennis* (Gierłasiński i in. 2018b); **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 16.06.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Brynów [CA56]: 4.06.2019, leg. & det. J. Gorczyca; Katowice, Muchowiec [CA56]: 17.06.2019, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA 14]: 3.06.2019, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Dolnego i Górnego Śląska.**

***Dicyphus annulatus* (Wolff, 1804)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.**

***D. globulifer* (Fallén, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 23.06.2013, leg. & det. AI; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, 3 exx., leg. RŻ, det. GG.

***Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 22.05.2008, 17.05.2009, 6.05.2014, 5.05.2018, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA44]: 4.05.2014, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Nowy Duninów [CD92]: 1.05.2018, leg. & det. BP; Śmielin [XU69]: 5.06.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Zwanowice [XS83]: 28.05.2015, leg. W.S. Szczepański, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 11.05.2011, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 18.05.2011, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** rez. Polana Polichno [DA69]: 19.05.2016, leg. & det. GK.

***Europiella artemisiae* (Becker, 1864)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Malinowo [DD49]: 31.08.2019, leg. RŻ, det. GG; rez. Olsy Płoszyckie [ED39]: 21.08.2016, 5 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Reda [CF25]: 31.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Sudetów Zachodnich.**

***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG.

***G. sphaegiformis* (Rossi, 1790)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 13.06.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 18.06.2019, leg. JR, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG.

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Huwniki [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; Makowa, Filipka [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Beskid Zachodni:** Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, 4 exx., leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 13.07.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; Zdieszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 13.07.2019, leg. MS, det. GG.

***Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Bielany [DC99]: 10.05.2008, 1.05.2019, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 13.05.2009, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 4.05.2012, 3.05.2015, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA44]: 4.05.2014, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Przybrodzin [XU91]: 29.06.2016, leg. PŻ, det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VT79]: 6.05.2019, leg. MA, det. GG; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Książ [WS93]: 9.05.2019, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, leg. JR, det. GG; Świebodzice [WS93]: 3.05.2018, leg. PŻ, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 11.05.2019, 29.05.2019, leg. G. Wieczorek, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [DC98]: 22.06.2011, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 29.06.2012, 4.07.2015, 25.06.2017, 9.07.2017, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kutno [CC88]: 25.07.2009, 23.06.2011, leg. & det. AI; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 4.05.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Podgórze [DA24]: 27.06.2011, 22.07.2016, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

***Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Małopolska: Bogucice Drugie [DA79]: 6.06.2015, leg. & det. GK.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48]: 10.06.2019, leg. LP, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, 3 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Pawłówek [XU99]: 14.06.2019, leg. & det. BP; Ruda [XU59]: 7.06.2019, leg. & det. BP; Rzywno [XU97]: 22.06.2019, leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 24.06.2019, leg. & det. BP; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 18.06.2019, leg. R. Jasiak, det. RO; **Pobrzeże Bałtyku:** Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 20.06.2019, 6.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 23.06.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.06.2010, 3 exx., leg. G. Kolak, coll. DZUS, 11.08.2010, leg. A. Nawrocka, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG; Ojcowski PN, Dolina Sąspowska [DA16]: 2.07.2019, leg. & det. MS.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG; Szczyrk [CA50]: 16.07.2017, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [DC98]: 18.06.2008, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 15.07.2008, 26.10.2008, 31.07.2012, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 16.05.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Nowy Duninów [CD92]: 3.05.2019, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 14.06.2019, leg. & det. BP; Ruda [XU59]: 12.06.2019, leg. & det. BP; Sadki [XU69]: 29.05.2019, leg. & det. BP; Słubice [VU60]: 30.04.2019, leg. MA, det. AI; Śmielin [XU69]: 5.06.2019, leg. & det. BP; Świecko [VT79]: 24.05.2018, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 6.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Leszczewo [FF20]: 24.07.2019, leg. TRA, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; **Roztocze:**

Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie**: Karpacz, Księża Góra [WS 52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: rez. Grafik [CA09]: 20.07.2019, 5 exx., leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Balice [DA14]: 31.03.2019, leg. & det. MS; Kraków, Sikornik [DA14]: 9.07.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 29.07.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 11.05.2019, leg. G. Wieczorek, det. BP, 29.05.2019, leg. G. Wieczorek, det. AI.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Pojezierze Mazurskie: Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG.

***Lygocoris pabulinus* (Linnaeus, 1761)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 17.06.2019, leg. JR, det. GG.

***Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73]: 11.08.2019, leg. JR, det. GG.

***L. pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Huwniki [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; Makowa, Filipka [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Beskid Zachodni**: Brenna [CA50]: 14.07.2015, 20.07.2015, leg. J. Matuszczyk, coll. DZUS; Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Dobrzyków [DD11]: 24.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bielawy [BD95]: 4.08.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, 4 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Suchodół [VT 83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; Świecko [VT79]: 30.05.2017, leg. WK, det. GG; Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, 12 exx., leg. TR, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Dębki [CF17]: 17.09.2016, 11 exx., leg. RŻ, det. GG; Gdynia-Leszczynki [CF43]: 9.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Jastrzębia Góra [CF 28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Kazimierz [CF 35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kiezmark [CF61]: 27.08.2016, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG, 6.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Rzucewo [CF36]: 11.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Władysławowo [CF37]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Podlasie**: Łuków [EC95]: 31.03.2019, leg. R. Szczygieł, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Browina [ED 42]: 27.08.2016, 15 exx., leg. RŻ, det. GG; Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Jarzynny Kierz [DE 80]: 21.08.2016, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Malinowo [DD 49]: 31.08.2019, 31 exx., leg. RŻ, det. GG; rez. Olsy Płoszyckie [ED 39]: 21.08.2016, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE 61]: 19.08.2016, 3 exx., 22.06.2019, 2 exx., 18.07.2019, 4 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg.

& det. GG; Jezioro Dobrze [CF 16]: 15.08.2016, 6 exx., leg. RŻ, det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Reda [CF25]: 31.07.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, 6 exx., leg. & det. GG; **Roztocze**: Józefów, Kamieniołom Babia Dolina [FA49]: 5.07.2018, leg. W. Żyła, coll. DZUS; Stara Huta [FB 40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Karpacz, Księża Góra [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kowary [WS52]: 22.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Książ [WS93]: 9.05.2019, leg. PŻ, det. GG; Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 31.08.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; Zdżieszowice [BA 98]: 20.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny**: Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.08.2010, 3 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG; Kraków, Bronowice [DA14]: 13.07.2019, leg. MS, det. GG.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Nizina Mazowiecka: Dobrzyków [DD11]: 24.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Dębki [CF17]: 17.09.2016, leg. RŻ, det. GG; Gdynia-Leszczynki [CF43]: 9.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kazimierz [CF 35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kiezmark [CF 61]: 17.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Rzucewo [CF36]: 11.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Władysławowo [CF37]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Browina [ED42]: 27.08.2016, 6 exx., leg. RŻ, det. GG; Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Grabówko [DE71]: 23.06.2019, leg. RŻ, det. GG; Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. TRA, det. GG; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, 16 exx., leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Roztocze**: Józefów, Babia Dolina [FA 49]: 5.07.2018, 4 exx., leg. W. Żyła, coll. DZUS; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 28.02.2019, 1.05.2019, leg. JR, det. GG; Zdżieszowice [BA 98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny**: rez. Łęczczok [CA05]: 4.08.2018, leg. HS, coll. DZUS.

***L. wagneri* Remane, 1955**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogalin [XT38]: 15.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie**: Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 24.08.2019, leg. JR, det. GG.

***Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 15.08.2019, leg. & det. MS.

***Macrotylus horvathi* (Reuter, 1876)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 7.07.2019, leg. JR, det. GG.

***M. quadrilineatus* (Schrank, 1785)**

Pieniny: Goła Góra [DV59]: 9.08.2017, leg. GK, det. GG.

***Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 29.06.2019, leg. & det. MS.

***Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1837)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 18.08.2019, 28.08.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG; Śląsk Górny: Kęty [CA72]: 30.08. 2019, leg. D. Kojder, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 4.08. 2018, leg. HS, coll. DZUS.

***Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC07]: 18.06.2019, leg. & det. DR; Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Pojezierze Mazurskie: Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; Rostocze: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS; Śląsk Dolny: Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Śląsk Górny: Miłków, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.08.2010, leg. M. Simka, coll. DZUS; Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 22.06.2019, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego i Rostocza.**

***Megalocoleus tanacetii* (Fallén, 1807)**

Sudety Zachodnie: Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 28.08.2019, leg. JR, det. GG.

***Miris striatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 8.05.2015, leg. & det. DR, nimfa; Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice [VU60]: 21.05.2018, leg. MA, det. AI; Śląsk Dolny: Wrocław, Karłowice [XS46]: 11.05.2019, leg. JR, det. GG, nimfa; Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 18.05.2019, leg. MS, det. GG, nimfa; Kraków, Sikornik [DA14]: 18.05.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 14.05.2018, leg. & det. GK.

***Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG; Rostocze: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS.

***Myrmecoris gracilis* (Sahlberg R.F., 1848)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wapienno [YU05]: 22.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Pojezierze Mazurskie: Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS.

***Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. MS, det. GG; Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; Pobrzeże Bałtyku: Kieźmark [CF61]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Pojezierze Mazurskie: Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Łupki [EE 54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; Malinowo [DD49]: 31.08. 2019, 5 exx., leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 22.06. 2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Pojezierze Pomorskie: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Jezioro Dobrze [CF16]: 15.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08. 2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF 11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; Wieżyca [CF 11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; Sudety Zachodnie: Kowary [WS52]: 22.08. 2019, leg. RŻ, det. GG; Śląsk Dolny: Zdieszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA 14]: 13.07.2019, leg. MS, det. GG.

***Oncotylus punctipes* Reuter, 1873**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Łopuchówko [XU 42]: 8.06.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG.

***O. viridiflavus viridiflavus* (Goeze, 1778)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG.

***Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Łopuchówko [XU 42]: 8.06.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; Pobrzeże Bałtyku: Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06. 2019, leg. RŻ, det. GG.

***Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG.

***Orthops basalis* (Costa A., 1853)**

Pojezierze Mazurskie: Grabówko [DE71]: 23.06. 2019, 4 exx., leg. RŻ, det. GG; Malinowo [DD49]: 31.08. 2019, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, leg. RŻ, det. GG; Sudety Zachodnie: Miłków [WS52]: 18.08.2019, 6 exx., leg. RŻ, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego i Sudetów Zachodnich.**

***O. kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Pojezierze Mazurskie: Browina [ED42]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 18.07.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Sudety Zachodnie: Karpacz, Księża Góra [WS52]: 20.08.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG.

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowy Duninów [CD 92]: 6.10.2019, 3 exx., leg. & det. BP; Sudety Zachodnie: Pasterka [WR99]: 19.08.2018, leg. & det. GG.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG.

***P. melanocephalus* (Linnaeus, 1767)**

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46]: 31.05.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG.

***Phytocoris dimidiatus* Kirschbaum, 1856**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 25.07.2019, leg. JR, det. GG, 28.08.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG.

***P. longipennis* Flor, 1861**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 24.08.2016, leg. AT, coll. DZUS.

***P. reuteri* Saunders, 1876**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 24.08.2019, leg. MS, det. GG.

***P. tiliae tiliae* (Fabricius, 1777)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 27.06.2017, nimfa, 12.08.2018, leg. & det. DR; **Podlasie:** Łuków [EC95]: 19.07.2019, leg. R. Szczygieł, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***P. varipes* Boheman, 1852**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bielawy [BD95]: 28.07.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Szymbark [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG.

***Pilophorus clavatus* (Linnaeus, 1767)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 13.6.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 30.06.2019, leg. JR, det. GG.

***P. perplexus* (Douglas et Scott, 1875)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 27.06.2019, 14.07.2019, leg. & det. AI.

***Pithanus maerkelii* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Śląsk Dolny: Ruszów [WS19]: 11.07.1991, leg. W. Żjerichin, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 5.06.2018, leg. MS, det. AI.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Drogomyśl [CA32]: 30.06.2019, leg. MF, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC07]: 18.06.2019, 18.06.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia-Leszczynki [CF43]: 9.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kazimierz [CF35]: 10.08.

2019, leg. RŻ, det. GG; Kiezmak [CF61]: 17.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 20.06.2019, 6.07.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabówko [DE71]: 23.06.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, 2 exx., leg. TRA, det. GG; Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, 18.07.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, 4 exx., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 22.06.2019, leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG; Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 5.07.2019, leg. & det. MS; Ojcowski PN, Dolina Sąspowska [DA16]: 6.07.2019, leg. MS, det. GG.

***P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Białe Błota [XU95]: 21.05.2017, 2 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kiezmak [CF61]: 17.07.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, 6 exx., 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56]: 2.07.2019, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 22.06.2019, leg. MS, det. GG.

***Polymerus nigrita* (Fallén, 1807)**

Pojezierze Pomorskie: Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, leg. RŻ, det. GG.

***P. palustris* (Reuter, 1907)**

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, 4 exx., leg. MF, det. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG.

***P. unifasciatus* (Fabricius, 1794)**

Pojezierze Mazurskie: Browina [ED42]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, 2 exx., leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, 9 exx., leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 4.06.2019, 3 exx., leg. JR, det. GG.

***Psallus wagneri* Ossiannilsson F., 1953**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 16.06.2019, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

***Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 4.05.2012, leg. & det. DR; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 8.05.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 5.05.2018, leg. HS, coll. DZUS; Sosnowiec, Maczki [CA 76]: 26.05.2017, leg. R. Jasiak, det. RO; **Wyżyna Małopolska:** rez. Polana Polichno [DA69]: 19.05.2016, leg. & det. GK.

***Salicarius roseri* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 16.06.2019, leg. JR, det. GG.

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bielawy [BD95]: 4.08.2017, 2 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Kieźmark [CF61]: 17.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Jezioro Dobre [CF16]: 15.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie:** Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Stobrawa [XS83]: 22.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG.

***S. holsata* (Fabricius, 1787)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jezioro Dobre [CF16]: 15.08.2016, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, 6 exx., leg. RŻ, det. GG.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Bielany [DC99]: 14.08.2008, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 11.10.2008, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 4.08.2012, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Rybocice [VT79]: 22.04.2017, leg. WK, det. GG; Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, 3 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Wapienno [YU05]: 28.07.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia-Leszczynki [CF43]: 9.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 20.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Jarzynny Kierz [DE80]: 21.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; Robaczewo [DE61]: 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 3.07.2019, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Reda-Pieleszewo [CF25]: 15.08.2019, 3 exx., 3.08.2019,

leg. RŻ, det. GG; Reda [CF25]: 31.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 11.05.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 18.05.2011, 3 exx., leg. A. Urbańczyk, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 18.04.2019, 13.07.2019, leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG.

***S. virens* (Linnaeus, 1767)**

Roztocze: Józefów, Babia Dolina [FA49]: 5.07.2018, leg. W. Żyła, coll. DZUS.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 18.06.2011, leg. & det. GK; Szczyrk [CA50]: 30.08.2014, leg. & det. GK; **Pobrzeże Bałtyku:** Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 6.07.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 16.06.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 9.07.2011, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 23.06.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Dolina Sąspowska [DA16]: 2.07.2019, leg. & det. MS.

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Nizina Mazowiecka: Dobrzyków [DD11]: 24.08.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Suchodół [VT83]: 12.09.2019, 2 exx., leg. & det. GG; Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Browina [ED42]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, 2 exx., leg. & det. GG; Kartuzy [CF12]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, 2 exx., leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, 2 exx., leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Karpacz, Księża Góra [WS52]: 20.08.2019, 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Zdieszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 22.06.2019, leg. & det. MS.

Nabidae***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Bielany [DC99]: 14.08.2008, 5.11.2011, 26.10.2013, 5.09.2019, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 8.09.2007, 6.07.2008, 11.10.2008, 3.07.2009, 4.09.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 28.06.2008, 25.08.2012, 16.06.2014, 7.07.2019, 2.09.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jerzmanice [VT99]: 24.07.2018, leg. WK, det.

GG; Kórnik [XT49]: 12.07.2018, leg. PŻ, det. GG; Mini-kowo [XU89]: 22.08.2019, leg. & det. BP; Piła [YT05]: 13.08.2019, leg. E. Markiewicz, det. GG; Sadki [XU69]: 11.07.2019, leg. & det. BP; Słubice [VU60]: 21.05.2018, leg. MA, det. AI; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Łapalice [CF12]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Szymiszów [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Grotniki [CC85]: 1.07.2010, leg. & det. AI.

H. major (Costa A., 1842)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Strzelewo [XU89]: 22.08.2019, leg. & det. BP.

H. mirmicoides (O. Costa, 1834)

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Beskid Zachodni**: Lubień [DA20]: 11.08.2019, leg. & det. MS; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa, Bielany [DC99]: 13.07.2012, leg. & det. DR, nimfa; Warszawa [DC98]: 3.07.2009, leg. & det. DR, nimfa; Warszawa [EC08]: 24.07.2016, nimfa, 22.08.2019, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomska [DA54]: 7.07.2018, nimfa, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 17.07.2014, nimfa, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Przybrodź [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; Stare Bielice [WU65]: 1.07.2017, 2 exx., leg. TR, det. GG; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, leg. & det. BP; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; Wapienno [YU05]: 28.07.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG, nimfa; **Pojezierze Mazurskie**: Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; **Pojezierze Pomorskie**: Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG, nimfa; Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, 15.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG, nimfa; Sulnówko [CE22]: 9.08.2019, 30.08.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73]: 11.05.2019, 24.05.2019, leg. JR, det. GG; Gogolin [BA89]: 4.06.2019, leg. M. Pastrykiewicz, det. GG; Miejsce [XS94]: 30.07.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG, nimfa; Zdieszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56]: 24.07.2019, leg. & det. KP, nimfa; rez. Grafik [CA09]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG, nimfa; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Bagry [DA24]: 17.07.2011, leg. & det. GK; Kraków, Bronowice [DA14]: 10.11.2018, 20.04.2019, leg. & det. MS; Kraków, Przylasek Rusiecki [DA34]: 23.07.2011, leg. & det. GK, nimfa; **Wyżyna Małopolska**: Czyżów Szlachecki [EB53]: 23.05.2019, 24.05.2019, leg. & det. BP;

Grotniki [CC85]: 11.06.2009, 9.08.2009, 11.08.2010, leg. & det. AI; rez. Wały [DA47]: 12.07.2015, leg. & det. GK, nimfa. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

Nabis brevis brevis Scholtz, 1847

Pobrzeże Bałtyku: Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, 2 exx., leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku i Pojezierza Pomorskiego.**

N. flavomarginatus Scholtz, 1847

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 23.07.2016, leg. GK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Sadki [XU69]: 15.07.2019, leg. & det. BP; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Drzycim [CE23]: 27.07.2018, leg. & det. BP; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie**: Miłków [WS52]: 18.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 28.02.2019, leg. JR, det. GG.

N. limbatus Dahlbom, 1851

Beskid Zachodni: Krzyworzeka [DA32]: 19.07.2013, leg. & det. GK; Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. & det. MS; **Pobrzeże Bałtyku**: Gdynia-Leszczynki [CF43]: 9.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; **Pojezierze Pomorskie**: Łapalice [CF12]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Reda [CF25]: 31.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie**: Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Lubelska**: Stare Załucze [FB49]: 19.07.2019, leg. & det. MS.

N. pseudoferus pseudoferus Remane, 1949

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. MS, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bielawy [BD95]: 4.08.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Dębki [CF17]: 17.09.2016, leg. RŻ, det. GG; Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Browina [ED42]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Jarzynny Kierz [DE80]: 21.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Łupki

[EE54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze**: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Jugów [XS00]: 29.12.2018, 3 exx., leg. & det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS 73]: 24.05.2019, leg. JR, det. GG, 18.08.2019, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 1.06.2019, leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84]: 12.03.2019, leg. JR, det. GG; Zdzeszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny**: rez. Grafik [CA09]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 3.06. 2019, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Sudetów Zachodnich.**

N. rugosus (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Drzecin [VU70]: 10.07.2017, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Kiezmark [CF61]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG.

Prostemma aeneicolle Stein, 1857

Nizina Mazowiecka: Soczewka [DD02]: 28.07.2015, nimfa, leg. & det. BP; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Czarniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; Szaradowo [XU77]: 29.07.2017, nimfa, leg. & det. BP.

P. guttula guttula (Fabricius, 1787)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

Oxycarenidae

Metopoplax origani (Kolenati, 1845)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73]: 21.03.2019, 1.05.2019, 24.05.2019, leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, 2.09.2019, leg. JR, det. GG; Legnickie Pole [WS86]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 18.04.2019, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)

Nizina Sandomierska: Łañcut [EA84]: 16.11.2019, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Bartodzieje [CD09]: 5.09.2019, 2 exx., 11.09. 2019, 16 exx. (2 exx. coll.), 15.10.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 28.08.2019, 30.08.2019, 3. 09.2019, 16 exx., 4.01.2020, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Bocianowo [YU09]: 11.09.2019, 2 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Bydgoszcz, Okole [YU09]: 3.09.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Skrzetusko [CD09]: 2.09.2019, 10 exx. (2 exx. coll.), 3.09.2019, ok. 20 exx. (2 exx. coll.), leg. & det. BP; Bydgoszcz, Śródmieście [CD09]: 22.12.2019, 7 exx., leg. &

det. BP; Bydgoszcz, Śródmieście [BD99]: 22.12.2019, 4 exx., leg. & det. BP; Czarniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Głogów [WT72]: 28.07.2019, leg. & det. RO; Głogówko [XT45]: 13.10.2019, leg. & det. GG; Gniezno [XU72]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Gorzów Wielkopolski [WU14]: 29.08.2019, leg. & det. RO; Górzycy [VU71]: 9. 2019, leg. & det. N. Duer; Kórnik [XT49]: 13.10.2019, leg. & det. GG; Kruszwica [CD13]: 9. 10.2019, leg. & det. RO; Leszno [XT04]: 13.10.2019, leg. & det. GG, 16.11.2019, leg. & det. S. Konwerski; Międzychód [WU62]: 25.08. 2019, leg. & det. RO; Nowa Sól [WT53]: 6.07.2019, 20 exx., leg. & det. RO; Nowy Duninów [CD92]: 5.10.2019, 26.12.2019, 3 exx., leg. & det. BP; Poznań, Morasko [XU 31]: 22.10.2019, leg. & det. TR; Raszyn [VT93]: 20.07. 2019, leg. & det. RO; Słubice [VU60]: 9.2019, leg. & det. N. Duer; Słubice [VU70]: 9. 2019, leg. & det. N. Duer; Słubice [VT79]: 20.08.2019, leg. MA, det. MF; Ślesin [XU89]: 22. 09.2019, leg. & det. BP; Zielona Góra [WT35]: 26.07.2019, leg. & det. RO; **Sudety Wschodnie**: Branice [YR04]: 9.08. 2019, 6 exx., leg. M. Kanturski, coll. DZUS; **Sudety Zachodnie**: Nowa Ruda [XS00]: 23.07.2019, 7 exx. (3 exx. coll.), leg. & det. BP; Radków [WR99]: 20.07.2019, 23.07.2019, ok. 15 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Bielawa [XS 11]: 21.01.2019, leg. & det. J. Radwański, licznie; Krapkowice [YR19]: 29.07.2019, kilkaset exx. (2 exx. coll.), leg. & det. BP; Proboszczów [WS55]: 20. 06.2019, leg. & det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 22. 08.2019, leg. JR, det. GG; Wrocław [XS46]: 27.07.2019, leg. & det. RO; **Śląsk Górny**: Góra Świętej Anny [BA99]: 17.11.2019, leg. & det. TR; Katowice [CA56]: 19.10.2019, 20 exx., leg. & det. ŁD; Kęty [CA72]: 29.10.2019, leg. D. Kojder, det. GG; Piekary Śląskie [CA58]: 18.10.2019, 20 exx., leg. & det. ŁD; Tychy [CA55]: 2.11.2019, leg. & det. GK, liczna kolonia; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Park Jordana [DA24]: 3.11.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Widzew [DC03]: 1.10.2019, leg. W. Kmiecik, det. GG; Radom, Gołębiów [EB19]: 22. 11.2019, leg. & det. M. Miłkowski; **Wzgórza Trzebnickie**: Trzebnica [XS48]: 15.08.2019, leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Sudetów Wschodnich, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wyżyny Małopolskiej i Wzgórz Trzebnickich.**

O. modestus (Fallén, 1829)

Wyżyna Małopolska: rez. Cybowa Góra [DA48]: 11. 05.2017, leg. GK, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

O. pallens (Herrich-Schaeffer, 1850)

Śląsk Górny: Szymiszów [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG.

Philomyrmex insignis R.F. Sahlberg (ryc. 3)

Śląsk Górny: Bukowno, Kopalnia Szczakowa [CA86]: 1. 07.2018, leg. GK, det. GG. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

Ryc. 3. *Philomyrmex insignis*: osobnik zaobserwowany na Górnym Śląsku (fot. G. Kolago) [Fig. 3. *Philomyrmex insignis*: individual observed in Upper Silesia (photo by G. Kolago)].

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 1.09.2009, 7 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; Pewel Mała [CA70]: 27.05.2007, 2 exx., 8.06.2007, 11.06.2007, 13.06.2007, 15.06.2007, 18.06.2007, 14.07.2007, 16.07.2007, 6.08.2007, 2 exx., leg. K. Janik, coll. DZUS; Sól [CV58]: 19.06.2004, 22.07.2004, leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Dobrzyków [DD11]: 24.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Warszawa [EC07]: 15.06.2008, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 10.09.2010, 31.05.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, 2 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Bielawy [BD95]: 4.08.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Cegielnia [XU84]: 9.10.2019, leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, 22.05.2019, leg. & det. BP; Kruszyn [XU99]: 5.08.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 31.07.2000, 22.05.2011, 4.08.2019, 6.08.2019, 9.08.2019, 25.08.2019, 31.08.2019, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG; Osówiec [XU99]: 15.09.2019, leg. & det. BP; Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, 2 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Wapienno [YU05]: 22.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Po-brzeże Bałtyku:** Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, 6 exx., leg. RŻ, det. GG; Rzucewo [CF36]: 11.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Władysławowo [CF37]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. & det. TRA; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; Robaczewo [DE61]: 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 3.07.2019, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, 4 exx., leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, 15.08.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]:

4.08.2019, 2 exx., leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 9.08.2019, leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie:** Jugów [XS00]: 29.12.2018, leg. & det. GG; Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Mieroszów, Góra Kościelna [WS81]: 24.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Miłków [WS52]: 18.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Park Narodowy Gór Stołowych [WR99]: 21.08.2005, leg. K. Wdowiak, coll. DZUS; Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, 4 exx., leg. RŻ, det. GG; Wleń [WS45]: 30.07.2008, leg. J. Soboń, det. AI; Wojcieszów [WS64]: 22.06.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 20.04.2019, leg. JR, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Zdziechowice [BA98]: 20.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny:** Babice [CA74]: 9.05.2009, leg. K. Rydzkoń, coll. DZUS; Będzin [CA67]: 25.06.2008, 10.07.2008, 6.10.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 1.05.2004, 12.06.2004, 26.06.2004, 8.08.2004, 2 exx., 15.05.2005, 2 exx., 17.07.2005, 3 exx., 4.09.2005, leg. A. Kiejar, coll. DZUS; Brzezinka [CA74]: 8.08.2009, leg. K. Rydzkoń, coll. DZUS; Chorzów, Park Śląski [CA57]: 29.05.2011, 2 exx., 12.06.2011, 18.06.2011, 5 exx., 29.07.2011, 3.08.2011, 3 exx., 3.09.2011, leg. A. Garlej, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 8.08.2009, leg. K. Jendruck, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 13.06.2006, 2 exx., 8.08.2006, 19.08.2006, 14.10.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Hanusek [CA49]: 31.05.2002, 15.07.2002, 4 exx., 25.05.2003, 3 exx., 14.07.2003, 2 exx., 15.07.2003, 16.07.2003, 8.08.2003, 6.09.2003, 3 exx., leg. P. Osowski, coll. DZUS; Katowice, Ochojec [CA56]: 27.05.2011, 6.06.2011, 29.06.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 24.07.2008, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 22.05.2009, 10.06.2009, 5 exx., 22.06.2009, 3 exx., 2.07.2009, 3.07.2009, 6 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 25.6.2010, leg. G. Kolak, coll. DZUS, 11.08.2010, leg. A. Nawrocka, coll. DZUS, 11.08.2010, 18.05.2011, leg. A. Urbańczyk, coll. DZUS, 19.05.2011, leg. G. Kolak, coll. DZUS, 19.05.2011, leg. M. Simka, coll. DZUS, 19.05.2011, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS; Piasek [CB50]: 2.09.2002, 2.06.2003, 19.08.2003, leg. E. Plaza, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 4.07.2008, 5.08.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; Pławy [CA64]: 31.07.2009, leg. K. Rydzkoń, coll. DZUS; rez. Łęczczok [CA05]: 22.05.2006, 4 exx., 19.06.2006, 3 exx., 3.07.2006, 24.07.2006, 25.08.2006, 1.09.2006, 2 exx., 11.09.2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS, 14.04.2018, 2.05.2018, 27.05.2018, leg. HS, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 7.06.2008, 13.06.2008, 2.07.2008, 21.07.2008, 2.09.2008, 11.10.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Sosnowiec [CA67]: 10.08.2019, leg. & det. GG; Świętochłowice [CA57]: 10.06.2008, 2.08.2008, 26.09.2008, leg. S. Krajciczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Do-lina Dramy [CA48]: 10.05.2003, 7.05.2003, 5 exx., 24.05.2003, 2 exx., 31.05.2003, 2 exx., leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 2.06.2006, 3 exx., 14.06.2006, 3 exx., 18.08.2006,

19.08.2006, 2 exx., 1.10.2006, 2 exx., 14.12. 2006, 2 exx., leg. D. Nawara, coll. DZUS, 15.07.2009, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Góra Zborów [CB 90]: 11.07.2006, 20.08.2006, 2 exx., leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, Bronowice [DA14]: 31. 07.2019, leg. & det. MS; Zawiercie, Skarżycy [CA99]: 20. 06.2000, 29.06. 2000, 10.07.2000, leg. M. Fidyk, coll. DZUS.

A. klugii Hahn, 1833

Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomska [DA54]: 19.07.2017, leg. & det. GK; **Pojezierze Mazurskie**: Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice [CA56]: 10.06.2009, 3.07.2009, 2 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Pławy [CA64]: 10.08.2009, leg. K. Rydzoń, coll. DZUS.

A. rostrata Boheman, 1852

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kruszyn [XU99]: 7.08.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 29.04.2019, leg. & det. BP; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, 9.08.2019, 30.08.2019, leg. & det. BP; **Wyżyna Małopolska**: Grotniki [CC85]: 11.08. 2019, leg. & det. AI.

Ryc. 4. *Anthemina lunulata*: osobnik zaobserwowany w Winiarach (fot. G. Kolago) [**Fig. 4.** *Anthemina lunulata*: individual observed in Winiary (photo by G. Kolago)].

Anthemina lunulata (Goeze, 1778) (ryc. 4)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kruszyn [XU89]: 31. 05.2019, leg. & det. BP; **Wyżyna Małopolska**: Krzyżanowice [DA68]: 12.05.2015, 1.09.2015, 21.07.2016, 16. 09.2016, 14.05.2017, 30.08.2017, 27.09.2017, 22.04. 2018, 7.08.2018, leg. & det. GK; rez. Góry Wschodnie [DA88]: 9.09.2018, leg. & det. GK; rez. Przęślin [DA78]: 12.07.2018, 9.09.2018, leg. & det. GK; rez. Winiary Zagojskie [DA78]: 1.09.2015, leg. & det. GK, 10.07.2016, leg. & det. R. Kaźmierczak; Skorocice [DA78]: 12.07. 2018, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 12.05.2015, 1.09. 2015, 13.09.2015, 28.05.2016, 3.05.2016, 6.05.2016, 21. 07.2016, 7.08.2016, 20.07.2017, leg. & det. GK; Wola

Zagojska Górna [DA68]: 12.09.2019, 22.09.2019, leg. & det. GK.

Arma custos (Fabricius, 1794)

Nizina Sandomierska: Pysznica [EB80]: 22.08.2014, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kutno [CC88]: 2.06.2009, 31.07.2010, leg. & det. AI; Śmiełlin [XU69]: 5.06.2019, leg. & det. BP; **Sudety Zachodnie**: Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny**: Bieruń [CA65]: 7.07.2005, 12.08.2005, 4. 09.2005, 2 exx., leg. A. Kielar, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 5.08.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 28.08.2007, leg. M. Neumann, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 14.06.2006, 2.08. 2006, leg. D. Nawara, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 31.07. 2019, leg. & det. MS; Olkusz, Zagaje [DA07]: 1.09.2018, leg. & det. GK; Posada [CA97]: 1.06.2017, leg. & det. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 1.08.2017, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 18.08.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Marysin [CC94]: 28.07. 2019, leg. W. Kmiecik, det. GG.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. & det. GK; Szczyrk [CA50]: 9.08.2015, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa, Bielany [DC99]: 18.09.2018, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 17.09.2018, 24.07.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 4.09.2010, 5.08.2011, 7.08.2018, 29.08.2018, 24.09.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Białe Błota [XU95]: 21. 06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bielawy [BD95]: 4.08. 2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 16.05.2014, 17.07.2014, 30.07.2014, 2 exx., leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 28.07.1999, 14.07.2019, 27.07. 2019, 4.08.2019, 6.08.2019, 12.08.2019, 17.08.2019, 18. 08.2019, leg. & det. AI; Łochowo [XU98]: 13.08.2019, leg. & det. BP; Nowy Młyn [VT89]: 29.07.2018, leg. WK, det. GG; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; Toruń, Góra Żymierskiego, poligon artyleryjski [CD37]: 1.08.2017, leg. & det. BP; Wapienno [YU05]: 28.07.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pieniny**: rez. Biała Woda [DV67]: 25. 07.2019, leg. & det. GK; **Pobrzeże Bałtyku**: Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Rzucewo [CF36]: 11.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. TRA, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 3.7. 2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Rębo-

szewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Puszcza Białowieska**: Białowieża [FD94]: 24.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie**: Mieroszów, Góra Kościelna [WS81]: 24.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Park Narodowy Gór Stołowych [WR99]: 29.08.2004, leg. K. Wdowiak, coll. DZUS; Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Sokolec [XS01]: 4.05.2019, leg. PŻ, det. GG; Wleń [WS 45]: 31.07.2008, leg. J. Soboń, det. AI; **Śląsk Dolny**: Nowa Wieś [WS48]: 29.05.2019, leg. K. Rzepecki, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 3.08.2011, leg. A. Garlej, coll. DZUS; Katowice, Muchowiec [CA56]: 24.07.2019, leg. K. Przondziono, det. GG; Katowice, Ochojec [CA56]: 19.05.2011, 2 exx., 23.05.2011, 26.05.2011, 2 exx., 28.05.2011, 20.07.2011, 2 exx., leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 16.08.2008, 3 exx., 8.09.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 7.06.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dolina Będkowska [DA15]: 30.08.2012, leg. & det. GK; Góra Zborów [CB90]: 18.05.2019, leg. & det. GK; Jaroszewiec [DA07]: 12.08.2018, leg. & det. GK; Jerzmanowice, Grodzisko [DA16]: 29.07.2018, 20.07.2019, leg. & det. GK; Kraków, Krzemionki [DA14]: 20.08.2011, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 17.08.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 4.08.2011, leg. & det. GK; Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 19.09.2018, 29.08.2019, leg. & det. GK; rez. Góra Zborów [CB90]: 30.09.2018, leg. & det. GK; rez. Skołczanka [DA14]: 27.08.2015, 16.08.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Lubelska**: Wytyczno [FB59]: 18.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 4.08.2015, leg. & det. GK; Czarniecka Góra [DB66]: 5.08.2017, leg. & det. GK; Grotniki [CC85]: 29.07.2007, 14.08.2008, 11.08.2019, leg. & det. AI; Kalina-Lisinieć [DA37]: 27.08.2016, 31.08.2017, leg. & det. GK; Komorów [DA 27]: 5.09.2019, leg. & det. GK; Pągowiec [EB01]: 27.08.2019, leg. & det. GK; Pstroszyce Pierwsze [DA28]: 5.09.2019, leg. & det. GK; rez. Cybowa Góra [DA48]: 28.09.2017, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 1.09.2015, leg. & det. GK, 24.05.2018, leg. & det. GK; rez. Przęślin [DA78]: 16.10.2017, 12.07.2018, leg. & det. GK; Sławice Duchowne [DA37]: 27.08.2017, leg. & det. GK; Stary Grzybów [DB 66]: 7.08.2017, leg. & det. GK; Wełecz [DA79]: 12.07.2018, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Pienin.**

***C. purpureipennis* (De Geer, 1773)**

Beskid Wschodni: rez. Jamy [FA21]: 4.05.2018, leg. & det. GK; **Beskid Zachodni**: Brenna [CA50]: 24.05.2009, leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Brzeźnica [DA63]: 15.08.2014, leg. & det. GK; Gorce [DV38]: 19.08.2012, leg. & det. GK; Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; Pewel Mała [CA70]: 19.05.2007, 28.05.2007, 8.06.2007, 2 exx., 11.06.2007, 3 exx., 13.06.2007, 15.06.2007, 21.06.2007, 23.06.2007, 3 exx., 1.07.2007, 2 exx., 22.07.2007, 27.05.

2008, leg. K. Janik, coll. DZUS; Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. & det. GK; Sól [CV58]: 12.08.2003, 2 exx., 6.08.2003, 3 exx., 19.06.2004, 4 exx., 22.07.2004, 4 exx., 24.07.2004, 7.08.2004, 2 exx., leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa [DC98]: 6.05.2008, 13.08.2018, leg. DR, det. GG; Warszawa [EC07]: 15.06.2008, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomska [DA44]: 24.07.2012, 4.05.2014, leg. & det. GK; rez. Wielkie Błoto [DA44]: 15.05.2013, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bielawy [BD95]: 4.08.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 16.05.2014, 28.08.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kunowice [VU70]: 8.2017, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 28.08.1992, 6.07.1999, 7.09.1999, 4.06.2005, 3.06.2011, 9.06.2019, leg. & det. AI; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pieniny**: rez. Biała Woda [DV67]: 25.07.2019, leg. & det. GK; **Podlasie**: Czyże [FD64]: 23.07.2019, leg. & det. MS; Pieszwola [FC50]: 20.07.2019, leg. MS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 2 exx., 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Brodnica Dolna [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie**: Mieroszów, Góra Kościelna [WS81]: 24.08.2019, 8 exx., leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 18.04.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Bieruń [CA65]: 13.09.2004, 1.05.2005, 15.05.2005, 2 exx., 17.07.2005, 2 exx., 10.08.2005, 12.08.2005, 2 exx., 7.09.2005, leg. A. Kielar, coll. DZUS; Chorzów, Park Śląski [CA57]: 18.06.2011, 29.07.2011, 2 exx., 3.08.2011, 29.08.2011, 2 exx., leg. A. Garlej, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 21.08.2010, leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 8.07.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Katowice, Ochojec [CA56]: 28.05.2011, 2.07.2011, 20.07.2011, 16.08.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 24.07.2009, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 22.05.2009, 3 exx., 31.07.2009, 2 exx., 1.08.2009, 11.08.2009, leg. M. Cofała, coll. DZUS; Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.08.2010, leg. M. Bugaj, coll. DZUS, 18.05.2011, leg. AT, coll. DZUS; Piasek [CB50]: 2.06.2003, 28.07.2003, 2 exx., leg. E. Plaza, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 26.07.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; rez. Łęczok [CA05]: 3.07.2006, 24.07.2006, 25.08.2006, 1.09.2006, 7 exx., 11.09.2006, 16.09.2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 19.05.2008, 31.05.2008, 3.06.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 25.05.2007, 7.06.

2007, 3 exx., 18.06.2007, 4 exx., leg. M. Neumann, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 24.06.2008, 6.07. 2008, 2.08.2008, 3 exx., 25.08.2008, leg. S. Krajciczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 25.05.2003, 15.07.2003, 4.08.2003, 10.08. 2003, 31.08.2003, 19.09.2003, leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 25.05.2007, leg. D. Nawara, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Bodzów [DA 14]: 27. 08.2015, leg. & det. GK; Góra Zborów [CB90]: 11.07. 2006, 10.05.2007, 26.06.2007, 2 exx., leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, Bronowice [DA14]: 31.07.2019, leg. & det. MS; Kraków, Czyżyny [DA24]: 5.09.2012, leg. & det. GK; Kraków, Krzemionki [DA14]: 24.05.2011, 29.07. 2011, leg. & det. GK; Kraków, Kurdwanów [DA24]: 6.08. 2011, leg. & det. GK; Kraków, Podgórze [DA24]: 29.04. 2010, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 5. 06.2010, 12.08.2011, 3.09.2011, 17.09.2011, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 26.04.2011, 18.05.2011, 10.05.2014, leg. & det. GK; Kraków, Tyniec [DA14]: 11. 05.2019, leg. & det. GK; Kraków, Zakrzówek [DA14]: 7. 08.2011, leg. & det. GK; Masłońskie [CB71]: 3.07.2019, leg. & det. GK; Piaseczno [CA99]: 20.06.2000, leg. M. Fidyk, coll. DZUS; rez. Kajasówka [DA04]: 13.06.2015, 19.07.2015, 2.08.2015, 11.05.2016, leg. & det. GK; rez. Skończanka [DA14]: 24.07.2018, leg. & det. GK; Sowiarka [DA05]: 11.09.2016, leg. & det. GK; Ujków Stary [CA 97]: 18.07.2017, leg. & det. GK; Wola Mokrzeska [CB93]: 16.05.2015, leg. & det. GK; Zawiercie, Piecki [CA99]: 10. 07.2001, leg. M. Fidyk, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 4.08.2015, leg. & det. GK; Góry Pińczowskie [DA69]: 23.08.2015, leg. & det. GK; Grotniki [CC85]: 11.08.2019, leg. & det. AI; Kalina-Lisiniac [DA 37]: 2.08.2018, leg. & det. GK; Kików [DA98]: 6.06.2015, leg. & det. GK; Krzyżanowice [DA68]: 14.08.2015, leg. & det. GK; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 25.05.2019, leg. G. Wiczorek, det. AI; Morsko [DA65]: 7.05.2018, leg. & det. GK; Pagowiec [EB01]: 27.08.2019, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 28.09.2014, 1.09.2015, 7.08.2016, leg. & det. GK; rez. Przęślin [DA78]: 12.07. 2018, leg. & det. GK; Sławice Duchowne [DA37]: 2.08. 2018, leg. & det. GK.

***Chlorochroa juniperina* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Tylmanowa [DV58]: 5.07.2018, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 8.05.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 7.09.2014, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 28.09. 2014, 7.08.2016, leg. & det. GK.

***Ch. pinicola* (Mulsant et Rey, 1852)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 11.08.2019, leg. & det. MS; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa, Bielany [DC 99]: 18.08.2019, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomska [DA54]: 19.07.2017, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kamieniec

[XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kunowice [VT79]: 30.05.2017, leg. WK, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice [CA56]: 10.09.2009, leg. M. Cofała, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Posada [CA97]: 10.04.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Grotniki [CC85]: 4.06.2011, leg. & det. AI; Pagowiec [EB01]: 27.08.2019, leg. & det. GK.

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 20.08.2009, leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; Pewel Mała [CA70]: 19.05.2007, 3 exx., 20.05. 2007, 27.05.2007, 2 exx., 21.06.2007, 14.07.2007, 6.08. 2007, 4 exx., leg. K. Janik, coll. DZUS; Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. & det. GK; Sól [CV58]: 19.06.2004, 2 exx., leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; Szczyrk [CA50]: 25.08.2013, 5. 09.2015, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa [DC98]: 4.06.2008, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 10. 07.2008, 1.08.2015, 20.09.2018, 15.07. 2019, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomska [DA 44]: 22.08.2018, leg. & det. GK; Puszcza Niepołomska [DA54]: 23.03.2019, leg. & det. GK; rez. Wielkie Błoto [DA44]: 15.05.2013, 16.06. 2013, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 14.05. 2014, 11.09.2014, leg. & det. BP; Cegielnia [XU84]: 9. 10.2019, leg. & det. BP; Dąbrówka Nowa [XU89]: 8.07. 2019, leg. & det. BP; Drzewce [XU98]: 13. 08.2019, leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 1.09.1999, 26.04.2000, leg. & det. AI; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, 2 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Toruń, Góra Żymierskiego, poligon artyleryjski [CD37]: 1.08.2017, leg. & det. BP; Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, leg. TR, det. GG; Wapienno [YU05]: 28.07.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Leszczewo [FF20]: 23. 07.2019, 2 exx., leg. TRA, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07. 2019, leg. & det. MS; Robaczewo [DE61]: 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08. 2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, leg. & det. BP; Wieżycza [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie**: Karpacz, Księża Góra [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Park Narodowy Gór Stołowych [WR99]: 27.09. 2005, leg. K. Wdowiak, coll. DZUS; **Śląsk Dolny**: Nowa Wieś [WS48]: 3.06.2019, leg. K. Rzepecki, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Będzin [CA67]: 5.05.2008, 2 exx., 10.07.2008, 13.08.2008, 20.10.2008, 2 exx., leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 12.06.2004, 3 exx., 8.08.2004, 26.05. 2005, 18.07.2005, 2.08.2005, 12.08.2005, 15.05.2006,

leg. A. Kielar, coll. DZUS; Brzezinka [CA74]: 9.05.2006, leg. K. Rydzon, coll. DZUS; Chorzów, Park Śląski [CA57]: 23.06.2011, 29.07.2011, 2 exx., 3.08.2011, 4 exx., leg. A. Garlej, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 9.08.2009, 17.09.2009, leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 13.10.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Katowice, Muchowiec [CA56]: 16.07.2019, leg. KP, det. GG; Katowice, Ochojec [CA56]: 19.05.2011, 27.05.2011, 29.06.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 6.07.2009, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 22.05.2009, 5 exx., 1.08.2009, 2.08.2009, 2 exx., 11.08.2009, 2 exx., 20.08.2009, 3 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.08.2010, leg. M. Simka, coll. DZUS, 18.05.2011, leg. G. Kolak, coll. DZUS; Piasek [CB50]: 2.06.2003, 2 exx., 28.07.2003, leg. E. Plaza, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 25.07.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; rez. Ligota Dolna [BA 99]: 6.06.2018, leg. & det. GK; rez. Łęczczok [CA05]: 3.07.2006, 11.09.2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 1.05.2008, 2 exx., 6.05.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 23.05.2007, 4 exx., 27.05.2007, 2 exx., 6.06.2007, 6 exx., 16.06.2007, 7 exx., 5.07.2007, 3 exx., 9.07.2007, 3 exx., leg. M. Neumann, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 19.07.2008, 25.08.2008, leg. S. Krajczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 17.05.2003, 21.05.2003, 2 exx., 30.05.2003, 31.05.2003, 2 exx., 15.07.2003, 2 exx., leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA 55]: 18.07.2006, 7 exx., 2.08.2006, 27.08.2006, 13.09.2006, 1.10.2006, leg. D. Nawara, coll. DZUS, 14.07.2009, 17.09.2009, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Góra Zborów [CB90]: 11.07.2006, 3 exx., 15.04.2007, 20.09.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Jerzmanowice, Grodzisko [DA16]: 30.09.2018, leg. & det. GK; Kraków, Bronowice [DA14]: 26.04.2019, leg. & det. MS; Kraków, Krzemionki [DA14]: 27.05.2010, leg. & det. GK; Kraków, Podgórze [DA24]: 16.08.2012, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 8.07.2011, leg. & det. GK, 28.04.2012, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 29.04.2011, leg. & det. GK; Kusięta, Góry Towarne [CB72]: 19.09.2018, leg. & det. GK; Masłowski [CB71]: 3.07.2019, leg. & det. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 3.10.2015, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK; Zawiercie, Piecki [CA99]: 10.07.2000, leg. M. Fidyk, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska**: Grązów [DB30]: 16.07.1992, 2 exx., 23.07.1993, leg. M. Kania, coll. DZUS; Grotniki [CC85]: 11.08.2019, leg. & det. AI; Łódź, Stawy Jana [CC92]: 16.06.2019, leg. W. Kmiecik, det. GG; Pagowiec [EB01]: 27.08.2019, leg. & det. GK; rez. Wały [DA47]: 14.05.2015, leg. & det. GK; Wełecz [DA79]: 12.07.2018, leg. & det. GK; Zagorzyce, Góra Byczowska [DA68]: 16.09.2016, leg. & det. GK.

***Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)**

Beskid Wschodni: Magurski PN [EV29]: 28.07.2014, leg. & det. GK; **Beskid Zachodni**: Klimkówka [EV08]:

1.05.2009, leg. & det. GK; Szczyrk [CA50]: 30.08.2014, 9.08.2015, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kutno [CC88]: 17.07.2012, leg. & det. AI; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pieniny**: Pieniński PN [DV59]: 19.06.2014, 29.06.2014, 16.04.2016, leg. & det. GK; rez. Wąwóz Homole [DV67]: 23.08.2014, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Posada [CA97]: 20.07.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Winiary Zagojskie [DA 78]: 10.07.2016, leg. & det. R. Kaźmierczak.

***E. oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 24.05.2009, 2 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Chrostowa [DA52]: 3.05.2012, leg. & det. GK; Klimkówka [EV08]: 1.05.2009, leg. & det. GK; Pewel Mała [CA70]: 7.07.2007, 6.08.2007, 2 exx., 15.08.2007, 3 exx., 27.05.2008, 5 exx., leg. K. Janik, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa, Bielany [DC99]: 28.05.2008, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 4.06.2008, 3.06.2017, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Miejsce [DA94]: 20.08.2016, leg. & det. GK; Puszcza Niepołomska [DA54]: 7.02.2018, leg. & det. GK; rez. Wielkie Błoto [DA44]: 20.05.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 8.06.2014, 18.06.2014, 30.07.2014, leg. & det. BP; Dąbrówka Nowa [XU89]: 8.07.2019, leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 23.08.1999, 28.04.2000, 11.06.2004, 26.05.2005, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG; Stare Bielice [WU65]: 1.07.2017, 2 exx., leg. TR, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pieniny**: Pieniński PN [DV59]: 16.04.2016, leg. & det. GK; rez. Wąwóz Homole [DV67]: 23.08.2014, leg. & det. GK; **Pojezierze Mazurskie**: rez. Czarny Bryńsk [DD19]: 11.05.2009, leg. & det. BP; Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. & det. TRA; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Cekcynek [XV94]: 19.06.2019, leg. & det. BP; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE 22]: 19.06.2019, 12.07.2019, leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze**: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie**: Miłków [WS52]: 18.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Stobrawa [XS83]: 22.07.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Będzin [CA67]: 15.05.2008, 2 exx., 10.07.2008, 3 exx., 13.08.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 26.05.2005, 27.07.2005, 10.08.2005, 2 exx., 18.08.2005, leg. A. Kielar, coll. DZUS; Chorzów, Park Śląski [CA57]: 29.05.2011, 9.07.2011, 29.07.2011, 29.08.2011, leg. A. Garlej, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 8.08.2010, 2 exx., leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza, Młaki Nad Pogorią [CA78]: 17.05.2017, leg. & det. GK; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 12.

06.2006, 2 exx., leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Katowice, Ochojec [CA56]: 6.08.2010, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 6.07.2009, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 22.05.2009, 9 exx., 30.06.2009, 7 exx., 9.06.2009, 11 exx., 3.08.2009, 5 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.08.2010, 2 exx., leg. A. Kolak, coll. DZUS; Niegowonice, Wzgórze Kromołowiec [CA88]: 13.05.2018, leg. & det. GK; Piasek [CB50]: 7.07.2003, leg. E. Plaza, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 6.04.2008, 20.09.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; rez. Ligota Dolna [BA99]: 6.06.2018, leg. & det. GK; rez. Łęczczok [CA05]: 19.06.2006, 24.07.2006, 2 exx., leg. T. Masarczyk, coll. DZUS, 14.04.2018, 2 exx., 2.05.2018, 2 exx., leg. HS, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 31.05.2008, 13.06.2008, 20.06.2008, 15.07.2008, 9.08.2008, 2 exx., leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 5.06.2007, 2.07.2007, 8.07.2007, 3 exx., 15.07.2007, 4 exx., 21.07.2007, 4 exx., leg. M. Neumann, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 10.06.2008, 24.06.2008, 2.08.2008, leg. S. Krajczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 10.05.2003, 17.05.2003, 3 exx., 24.05.2003, 7.06.2003, 30.07.2003, 7.09.2003, leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 26.07.2006, 7 exx., 2.08.2006, 3.05.2007, 5 exx., leg. D. Nawara, coll. DZUS, 15.06.2009, 3.07.2009, leg. J. Kania, coll. DZUS; Wodzisław Śląski [CA14]: 4.08.1993, 24.08.1993, leg. G. Tytko, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Góra Zborów [CB90]: 8.08.2006, 2 exx., leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, Bronowice [DA14]: 25.08.2014, leg. & det. GK, 26.04.2019, leg. & det. MS; Kraków, Górka Pychowicka [DA14]: 11.05.2019, leg. & det. GK; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 19.07.2019, leg. & det. GK; Kraków, Podgórze [DA24]: 30.04.2010, leg. & det. GK; Kraków, Przylasek Rusiecki [DA34]: 6.08.2011, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 29.04.2011, 24.08.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 3.06.2017, 16.06.2019, leg. & det. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 30.07.2017, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 2.08.2015, 17.04.2016, 11.05.2016, 8.09.2016, leg. & det. GK; Ujków Stary [CA97]: 18.07.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Góry Pińczowskie [DA69]: 4.10.2014, 12.06.2015, leg. & det. GK; Grązów [DB30]: 27.06.1992, 8.08.1993, leg. M. Kania, coll. DZUS; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 8.06.2019, leg. G. Wieczorek, det. AI; rez. Wały [DA47]: 5.11.2017, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 21.07.2016, leg. & det. GK.

***E. ornata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Sochaczew [DC48]: 18.07.2019, 2 exx., leg. LP, det. GG; Ślężany [ED11]: 2.08.2015, 2 exx., leg. A. Matusiak, coll. DZUS; Warszawa, Bielany [DC99]: 28.05.2008, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 16.05.2008, 3.06.2017, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Białe Błota [XU95]: 21.06.2017, leg.

S. Grobelny, det. GG; Drzecin [VU70]: 24.05.2017, leg. WK, det. GG; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 13.08.1999, 6.06.2004, 19.06.2005, 19.07.2008, 31.05.2009, 21.06.2009, 8.05.2011, 19.05.2011, 5.08.2012, 4.08.2019, 14.10.2019, leg. & det. AI; Osówiec [XU99]: 15.09.2019, leg. & det. BP; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Cekcynek [XV94]: 19.06.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Grupa [CE43]: 6.07.2018, 2 exx., leg. & det. BP; Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, 2 exx., leg. & det. BP; **Śląsk Górny**: Niegowonice, Wzgórze Kromołowiec [CA88]: 13.05.2018, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Mydlniki [DA14]: 5.08.2018, leg. & det. GK; Masłońskie [CB71]: 3.07.2019, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 3.06.2017, 14.05.2018, leg. & det. GK; Posada [CA97]: 10.04.2017, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 15.08.2015, leg. & det. GK; Ujków Stary [CA97]: 18.07.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 12.06.2015, leg. & det. GK; Góry Pińczowskie [DA69]: 12.06.2015, leg. & det. GK; Kalina-Lisiniec [DA37]: 8.06.2017, leg. & det. GK; Kamień Łukawski [EB51]: 25.05.2019, leg. & det. BP; Morsko [DA65]: 24.08.2017, leg. & det. GK, 20.04.2018, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 3.05.2016, 27.08.2016, 14.05.2017, leg. & det. GK; Stary Grzybów [DB66]: 7.08.2017, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 7.08.2016, leg. & det. GK; Wola Zagojska Górna [DA78]: 8.05.2015, leg. & det. GK.

***Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)**

Beskid Wschodni: rez. Jamy [FA21]: 4.05.2018, leg. & det. GK; **Beskid Zachodni**: Brenna [CA50]: 24.05.2009, 4 exx., 1.09.2009, 7 exx., 26.09.2009, 7 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Chrostowa [DA52]: 29.04.2010, leg. & det. GK; Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; Pewel Mała [CA70]: 11.06.2007, 13.06.2007, 5 exx., 23.06.2007, 1.07.2007, 2 exx., 5.08.2007, 2 exx., 6.08.2007, 2 exx., 29.08.2007, 2 exx., 27.05.2008, 3 exx., leg. K. Janik, coll. DZUS; Szczyrk [CA50]: 25.06.2017, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa [EC07]: 14.10.2019, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomska [DA54]: 18.05.2017, 16.08.2017, 1.10.2017, leg. & det. GK; rez. Wielkie Błoto [DA44]: 20.05.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 21.05.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 8.09.1999, 31.07.2010, 12.06.2011, 17.08.2012, 29.04.2014, leg. & det. AI; Pawłówek [XU99]: 14.06.2019, leg. & det. BP; **Pobrzeże Bałtyku**: Świnoujście [VV57]: 28.08.2019, leg. C. Dacyszyn, det. BP; **Pojezierze Mazurskie**: Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Śląsk Dolny**: Zdieszowice [BA98]: 20.07.2019, 3 exx., leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny**: Będzin [CA67]: 5.05.2008, 20.10.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 12.06.2004, 2 exx., 26.06.2004, 2 exx., 8.08.2004, 23.05.2005, 2.07.2005, 2.08.2005, 2 exx., leg.

A. Kielar, coll. DZUS; Brzezinka [CA74]: 30.06.2009, 15.08.2009, leg. K. Rydzoń, coll. DZUS; Chełmek [CA75]: 6.07.2017, leg. & det. GK; Chorzów, Park Śląski [CA57]: 12.06.2011, 2 exx., 18.06.2011, 6 exx., 23.06.2011, 2 exx., 28.06.2011, 2.07.2011, 2 exx., 9.07.2011, 3.08.2011, 29.08.2011, 4 exx., 3.09.2011, leg. A. Garlej, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 21.08.2010, leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 8.06.2006, 10.06.2006, 12.06.2006, 14.06.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 24.07.2009, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 1.08.2009, 6 exx., 3.08.2009, 3 exx., 5.08.2009, 2 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 25.05.2010, leg. O. Pawełczyk, coll. DZUS, 18.05.2011, leg. A. Urbańczyk, coll. DZUS, 18.05.2011, leg. M. Simka, coll. DZUS; Piasek [CB50]: 1.09.2002, 4.08.2003, leg. E. Plaza, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 7.07.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; Pławy [CA64]: 30.06.2009, leg. K. Rydzoń, coll. DZUS; rez. Łęczok [CA05]: 19.06.2006, 3.07.2006, 24.07.2006, 25.08.2006, 2 exx., leg. T. Masarczyk, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 20.06.2008, 2 exx., 2.07.2008, 15.07.2008, 21.07.2008, 20.08.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 8.09.2007, leg. M. Neumann, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 10.06.2008, 24.06.2008, 11.10.2008, leg. S. Krajczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 17.05.2003, 24.05.2003, 26.05.2003, 21.06.2003, 3 exx., leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 19.08.2006, 3 exx., 3.09.2006, 5 exx., 13.09.2006, 5 exx., 1.10.2006, 2 exx., 26.03.2007, leg. D. Nawara, coll. DZUS, 5.09.2009, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Góra Zborów [CB90]: 8.08.2006, 22.08.2006, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, Czyżyny [DA24]: 29.05.2015, leg. & det. GK; Kraków, Krzemionki [DA14]: 27.03.2011, leg. & det. GK; Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 8.09.2013, 1.06.2014, 24.05.2016, 18.08.2016, 29.08.2016, leg. & det. GK; Kraków, Podgórze [DA 24]: 22.05.2010, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 5.06.2010, leg. & det. GK; Kraków, Zakrzówek [DA14]: 7.08.2011, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK, 20.08.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 18.05.2019, leg. G. Wiczorek, det. AI; rez. Wały [DA47]: 8.06.2017, leg. & det. GK; Sławice Duchowne [DA 37]: 27.08.2017, leg. & det. GK; Uniejów-Rędziny [DA 28]: 23.06.2019, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 1.09.2015, leg. & det. GK.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 1.09.2009, 26.09.2009, 2 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Brzeźnica [DA 63]: 9.06.2019, leg. & det. MS; Lubień [DA20]: 10.08.2019, leg. & det. MS; Pewel Mała [CA70]: 20.05.2007, 2 exx., 11.06.2007, 3 exx., 23.06.2007, 2 exx., 6.08.2007, 2 exx., 29.08.2007, 6 exx., 10.10.2007, 4 exx., leg. K. Janik, coll. DZUS; **Góry Świętokrzyskie**: Świętokrzyski PN [DB93]: 2.08.

2013, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa [DC 98]: 1.08.2007, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 24.07.2015, 1.08.2015, 24.07.2016, 20.09.2018, 3.06.2019, 9.06.2019, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Miejsce [DA94]: 20.08.2016, leg. & det. GK; Puszcza Niepołomska [DA44]: 19.05.2012, 4.05.2014, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Białe Błota [XU95]: 21.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Bydgoszcz, Łęgnowo [CD 08]: 25.06.2019, 13 exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 21.05.2014, leg. & det. BP; Kamieniec [XU 89]: 17.05.2019, 3 exx. (1 ex. coll.), 22.05.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 4.06.2005, 24.06.2005, 24.06.2006, 22.05.2010, 9.06.2019, 4.08.2019, leg. & det. AI; Lubaszcz [XU69]: 14.08.2019, 5 exx., leg. & det. BP; Łochowo [XU98]: 13.08.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Nowy Duninów [CD92]: 29.06.2019, 107 exx., leg. & det. BP; Przybrodzin [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; Rzywno [XU97]: 22.06.2019, 6 exx., leg. & det. BP; Sadki [XU69]: 29.05.2019, 71 exx., leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, 27 exx., leg. & det. BP; **Pieniny**: Pieniński PN [DV59]: 22.07.2015, leg. & det. GK; rez. Biała Woda [DV 67]: 25.07.2019, leg. & det. GK; **Pobrzeże Bałtyku**: Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 20.06.2019, 6.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Podlasie**: Czyżew Ruś-Kolonia [ED84]: 29.05.2016, 2 exx., leg. & det. BP; **Pojezierze Mazurskie**: Grabówko [DE71]: 23.06.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF 11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 20.06.2019, leg. & det. BP; **Roztocze**: Stara Huta [FB40]: 15.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie**: Karpacz, Księża Góra [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Mieroszów, Góra Kościelna [WS81]: 24.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Miłków [WS52]: 18.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Radków [WR99]: 20.07.2019, 23.07.2019, 26.07.2019, 3 exx., leg. & det. BP; Zielone Ludowe, wzniesienie Gomoła, ruiny Zamku Homole [WR98]: 24.07.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GK; **Śląsk Górny**: Będzin [CA67]: 20.10.2007, 5.05.2008, 30.05.2008, 25.06.2008, 13.09.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 13.09.2004, 2 exx., 18.06.2005, 2 exx., leg. A. Kielar, coll. DZUS; Chorzów, Park Śląski [CA 57]: 23.06.2011, 7 exx., 28.06.2011, 4 exx., leg. A. Garlej, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 8.08.2009, 2 exx., leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 12.06.2006, 2 exx., leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Góra Świętej Anny [BA99]: 6.06.2018, leg. & det. GK; Katowice, Ochociec [CA56]: 27.05.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 6.07.2009, 24.07.2009, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 31.07.2009, 2 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 19.05.2011, leg. M. Simka, coll. DZUS; Niegowonice, Wzgórze Kromolowiec [CA88]: 13.05.2018, leg. &

det. GK; Piasek [CB50]: 31.05.2003, 5 exx., 18.07.2003, 28.07.2003, leg. E. Plaza, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 6.07.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; rez. Ligota Dolna [BA99]: 6.06.2018, leg. & det. GK, 12.09. 2018, leg. & det. GK; rez. Łęczczok [CA05]: 22.05.2006, 19. 06.2006, 25.08.2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS, 5.05. 2018, leg. HS, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 13.05. 2008, 31.05. 2008, 15.07.2008, 21.07.2008, 20.08.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 12. 06.2007, 24. 06.2007, 15.07.2007, 3 exx., 2.08.2007, 3 exx., leg. M. Neumann, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 6.09.2008, leg. S. Krajciczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 16.08. 2009, 2 exx., leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 7. 06.2007, 3 exx., leg. D. Nawara, coll. DZUS, 11.07.2009, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Bodzów [DA14]: 27. 08.2015, leg. & det. GK; Dolina Kobylańska [DA15]: 1.06. 2019, leg. & det. GK; Góra Zborów [CB90]: 30.06.2007, 15.07.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Jerzmanowice, Grodzisko [DA16]: 30.09.2018, leg. & det. GK; Kraków, Podgórze [DA24]: 15.08.2009, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 27.05.2010, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 3.08.2011, leg. & det. GK; Lgotka [CB 90]: 27.05.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 3.10.2015, 10.09.2016, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Dolina Sąpowska [DA16]: 2.07.2019, leg. & det. MS; Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 19.09.2018, leg. & det. GK; Olsztyn, Góra Zamkowa [CB72]: 29.08.2019, leg. & det. GK; Posada [CA97]: 10.04.2017, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 10.05.2015, 2.08. 2015, 8.09.2016, 9. 07.2017, leg. & det. GK; rez. Skolczanka [DA14]: 15.08. 2015, leg. & det. GK; Ujków Stary [CA 97]: 18.07.2017, leg. & det. GK, 13.10.2018, leg. & det. GK; Wola Mokrzeska [CB93]: 2.07.2015, leg. & det. GK; Zawiercie, Skarżyce [CA99]: 5.07.2000, leg. M. Fidyk, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 4.08.2015, leg. & det. GK; Bronina [DA89]: 12.09.2019, leg. & det. GK; Czarniecka Góra [DB66]: 5.08.2017, leg. & det. GK; Czyżów Szlachecki [EB53]: 24.05.2019, 15 exx., leg. & det. BP; Grotniki [CC85]: 11.08.2019, leg. & det. AI; Kalina-Lisiniec [DA37]: 16.08.2015, leg. & det. GK; Krzyżanowice [DA68]: 1.09.2015, leg. & det. GK; Łódź, Dąbrowa [CC93]: 30.07.2019, leg. W. Kmiecik, det. GG; Pstroszyce Pierwsze [DA28]: 5.09.2019, leg. & det. GK; rez. Cybowa Góra [DA 48]: 11.05.2017, leg. & det. GK; rez. Dąbie [DA 47]: 14.05. 2015, leg. & det. GK; rez. Góry Pieprzowe [EB 51]: 30.08. 2015, leg. & det. GK; rez. Opalonki [DA47]: 31.08. 2017, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 27.08. 2016, leg. & det. GK; Sławice Duchowne [DA37]: 27.08. 2017, leg. & det. GK; Szczaworyż, Kapturowa Góra [DA 88]: 27.08.2019, leg. & det. GK; Wełecz [DA79]: 16.09.2016, leg. & det. GK; Widnica [DA38]: 5.09.2019, leg. & det. GK.

***Halyomorpha halys* (Stål, 1855)** (ryc. 5)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Wierzbno [EC08]: 13. 10.2019, leg. M. Świdorski, det. R. Lupoli. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej**.

Ryc. 5. *Halyomorpha halys*: osobnik zaobserwowany w Warszawie (fot. M. Świdorski) [**Fig. 5.** *Halyomorpha halys*: individual observed in Warsaw (photo by M. Świdorski)].

***Holcostethus sphacelatus* (Fabricius, 1794)** (ryc. 6)

Pieniny: Cisowiec [DV59]: 2.06.2017, leg. & det. GK; Goła Góra [DV59]: 9.08.2017, leg. & det. GK; Pieniński PN [DV59]: 29.06.2014, leg. & det. GK; rez. Biała Woda [DV67]: 1.06.2019, 25.07.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Jerzmanowice, Grodzisko [DA 16]: 16.06.2019, 20.07.2019, leg. & det. GK.

Ryc. 6. *Holcostethus sphacelatus*: osobnik zaobserwowany na wzgórzu Grodzisko (fot. G. Kolago) [**Fig. 6.** *Holcostethus sphacelatus*: individual observed in Grodzisko hill (photo by G. Kolago)].

***Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Magurski PN [EV29]: 2.05.2018, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Chotomów [DD 90]: 25.06.2007, leg. & det. P. Bieniewski; Sochaczew [DC48]: 19.06.2019, leg. & det. LP; **Pojezierze Mazurskie**: Suwałki [FE29]: 26.09.2019, leg. A. Wysowski, det. AI; **Pojezierze Pomorskie**: Sulnówko [CE22]: 12. 07.2019, leg. & det. BP; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 18.08.2012, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Kalina-Lisiniec [DA37]: 9.04.2018, 2 exx., leg. & det. GK; Sławice Duchowne

[DA37]: 26.04.2019, 3 exx. (2 exx. in copula), leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 12.05.2015, leg. & det. GK; Zagorzyce, Góra Byczowska [DA68]: 25.04.2019, leg. & det. GK.

***Menaccarus arenicola* (Scholz, 1847)**

Wyżyna Małopolska: Wełecz [DA79]: 9.06.2019, leg. & det. GK.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 24.05.2009, 3 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; Pewel Mała [CA70]: 11.06.2007, leg. K. Janik, coll. DZUS; Sól [CV58]: 6.08.2003, 19.06.2004, leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; Szczyrk [CA50]: 31.05.2015, leg. & det. GK; **Nizina Sandomierska:** rez. Wielkie Błoto [DA44]: 2.06.2013, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kutno [CC88]: 9.05.2000, 23.05.2010, 5.06.2010, 23.06.2011, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Mała Kępa [CD19]: 23.05.2016, leg. & det. BP; **Pieniny:** rez. Wąwóz Homole [DV67]: 2.05.2014, leg. & det. GK; **Po-brzeże Bałtyku:** Świnoujście [VV57]: 24.09.2019, leg. C. Dacyszyn, det. BP; **Pojezierze Mazurskie:** Browina [ED42]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE 61]: 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie:** Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Miłków [WS52]: 18.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 11.05.2019, 24.05.2019, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 22.05.2019, leg. JR, det. GG; Zdieszowice [BA98]: 20.07.2019, 2 exx., leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny:** Będzin [CA67]: 30.05.2008, 13.06.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 6.05.2005, 2 exx., 2.07.2005, 16.07.2005, 2 exx., leg. A. Kie-lar, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 12.10.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Hanusek [CA49]: 15.07.2002, 20.08.2002, 25.05.2003, 8.06.2003, 2 exx., leg. P. Osowski, coll. DZUS; Katowice, Ochojec [CA56]: 28.05.2011, 2.06.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 24.07.2009, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 20.05.2009, 5.08.2009, 2 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Mikołów, Śląski Ogród Bota-niczny [CA46]: 11.6.2010, leg. AT, coll. DZUS, 11.08.2010, 18.05.2011, leg. A. Urbańczyk, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 23.05.2008, 6.09.2008, 8.09.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; Pławy [CA64]: 23.05.2009, 7.07.2009, leg. K. Rydzoń, coll. DZUS; Regulice [CA94]: 25.05.2019, leg. & det. GK; rez. Łęczczok [CA05]: 19.06.2006, 2 exx., 24.07.2006, 2 exx., 1.09.2006, 11.09.2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 13.05.2008, 19.05.2008, 7.06.2008, 26.06.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]:

2.08.2008, leg. S. Krajciczek, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 13.09.2006, 14.03.2007, 26.03.2007, 29.03.2007, 2 exx., leg. D. Nawara, coll. DZUS, 14.07.2009, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góra Zborów [CB90]: 27.05.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 22.05.2011, leg. & det. GK; Pu-stynia Błędowska [CA97]: 7.08.2015, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK, 9.06.2017, leg. & det. GK; rez. Skołczanka [DA14]: 26.08.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 23.04.2015, leg. & det. GK.

***Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (ryc. 7)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań [XU20]: 26.09.2019, leg. P. Uniejewski, det. GG, w sklepie sieci Biedronka, ul. Dąbrowskiego. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

Ryc. 7. *Nezara viridula*: osobnik zaobserwowany w Poznaniu (fot. P. Uniejewski) [**Fig. 7.** *Nezara viridula*: individual observed in Poznań (photo by P. Uniejewski)].

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 24.05.2009, 3 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Brzeźnica [DA63]: 15.08.2014, leg. & det. GK; Gorce [DV38]: 19.10.2014, leg. & det. GK; Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. & det. MS; Pewel Mała [CA70]: 28.05.2007, leg. K. Janik, coll. DZUS; Sól [CV58]: 24.07.2004, leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Bielany [DC99]: 7.09.2013, 10.10.2018, leg. & det. DR; Warszawa, Las Kabacki [EC 07]: 6.6.2009, leg. A. Matusiak, coll. DZUS; Warszawa [DC98]: 11.06.2009, 31.10.2010, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 16.09.2009, 15.08.2015, 27.08.2016, 31.10.2018, 28.09.2019, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA44]: 1.11.2013, 4.05.2014, leg. & det. GK; Puszcza Niepołomska [DA54]: 23.03.2019, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 27.04.2014, 16.05.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Gniezno [XU72]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Kunowice [VU70]: 6.08.2018, 2 exx., leg. WK, det. GG; Kutno [CC

88]: 24.08.2000, 25.05.2005, 22.03.2010, 15.04.2010, 11.08.2010, 10.09.2010, leg. & det. AI; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Poznań, Szachty [XU20]: 8.08.2019, leg. K. Stobrawa, det. MS; Przybrodziej [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Śmielin [XU69]: 21.06.2019, leg. & det. BP; Wągrowiec [XU45]: 11.10.2019, leg. & det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 20.06.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie**: Radków [WR99]: 19.07.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73]: 4.06.2019, leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 28.02.2019, leg. JR, det. GG; Nowa Wieś [WS48]: 1.06.2019, leg. K. Rzepecki, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Będzin [CA67]: 25.04.2008, 4 exx., 10.07.2008, 5.08.2008, 2.10.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 26.06.2004, 2 exx., 4.09.2004, leg. A. Kielar, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 8.09.2009, leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Jaworzno [CA76]: 16.07.2019, leg. KP, det. GG; Katowice, Ochojec [CA56]: 21.06.2010, 2 exx., 3.07.2010, 15.07.2010, 13.08.2010, 26.05.2011, 2.06.2011, 20.07.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 25.08.2008, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 5.08.2009, 3 exx., 11.08.2009, 22.08.2009, 3 exx., 10.09.2009, leg. M. Cofała, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 27.06.2008, 29.09.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; rez. Łęczczok [CA05]: 23.10.2005, 22.05.2006, 1.09.2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS, 5.05.2018, 27.05.2018, leg. HS, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 7.06.2008, 26.05.2008, 26.06.2008, 27.07.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 11.08.2007, 3 exx., 14.08.2007, 3 exx., 16.08.2007, 2 exx., 23.08.2007, 2 exx., leg. M. Neumann, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 2.08.2008, 2 exx., 25.08.2008, leg. S. Krajczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 30.08.2003, leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 14.06.2006, 2 exx., 18.07.2006, 2 exx., 2.08.2006, 3 exx., 19.08.2006, 3.09.2006, 1.10.2006, 13.03.2007, 14.03.2007, 24.03.2007, leg. D. Nawara, coll. DZUS, 12.08.2009, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Góra Zborów [CB90]: 10.05.2007, 26.08.2007, 7.05.2008, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Balice [DA14]: 3.03.2019, leg. & det. MS; Kraków, Bronowice [DA14]: 22.06.2019, leg. & det. MS; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 11.06.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 29.06.2019, leg. & det. MS; Pustynia Błędowska [CA97]: 22.04.2015, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 17.04.2016, 18.08.2019, leg. & det. GK; rez. Skołczanka [DA14]: 19.03.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 6.06.2015, leg. & det. GK; Grotniki [CC85]: 14.08.2008, 11.08.2019, leg. & det. AI; Jaksice [DA65]: 9.08.2014, leg. & det. GK; Łódź, Widzew [DC03]:

1.10.2019, leg. W. Kmiecik, det. GG; Widnica [DA38]: 5.09.2019, leg. & det. GK; **Wzgórza Trzebnickie**: Trzebnica [XS48]: 15.08.2019, leg. & det. GG.

P. viridissima (Poda, 1761)

Pobrzeże Bałtyku: Podbórz [WA60]: 4.12.2019, leg. A. Włodarska, det. AI; **Pojezierze Pomorskie**: Rębszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG, nimfa; **Śląsk Górny**: Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 18.05.2011, leg. G. Kolak, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 30.07.2003, leg. R. Simon, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska**: Grązów [DB30]: 28.06.1992, leg. M. Kania, coll. DZUS.

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 24.05.2009, 3 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Chrostowa [DA52]: 9.06.2013, leg. & det. GK; Gorce [DV39]: 13.09.2018, leg. & det. GK; Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG; **Góry Świętokrzyskie**: Świętokrzyski PN [DB93]: 29.07.2013, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa, Bielany [DC99]: 31.08.2008, 13.07.2012, 5.09.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 28.06.2013, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Kapuściska [CD08]: 27.08.2019, 3 exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Okole [XU99]: 13.10.2019, leg. & det. BP; Jarki [CD27]: 1.09.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 3.07.2000, 20.07.2004, 6.08.2009, leg. & det. AI; Lubaszcz [XU69]: 14.08.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Nowe Biskupice [VT79]: 31.07.2017, 2 exx., leg. WK, det. GG; Nowy Duninów [CD92]: 30.06.2019, leg. & det. BP; Śmielin [XU69]: 21.06.2019, leg. & det. BP; **Puszcza Białowieska**: Białowieski PN [FD94]: 24.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie**: Radków [WR99]: 28.07.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Lubusza [XS74]: 18.02.2019, leg. JR, det. GG, nimfa; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 22.08.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Chorzów [CA57]: 8.09.2009, 2 exx., leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Katowice, Podlesie [CA56]: 27.07.2009, leg. A. Kempny, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 20.08.2009, 3 exx., 22.08.2009, 2 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 14.07.2008, 13.09.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; rez. Łęczczok [CA05]: 4.08.2018, leg. HS, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 27.07.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 4.09.2007, leg. M. Neumann, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 18.08.2006, leg. D. Nawara, coll. DZUS, 28.08.2009, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Góra Zborów [CB90]: 30.06.2007, 3 exx., leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, Bronowice [DA14]: 9.07.2011, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 3.08.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Dolina Sąspowska [DA16]: 28.06.2018, leg. MS, det. BP, 2.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska**: Grotniki [CC85]: 4.08.2011, leg. & det. AI; Krzyżanowice [DA68]: 27.09.2017, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 28.09.2014, leg. & det. GK.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Beskid Zachodni:** Brenna [CA50]: 8.05.2009, 24.05.2009, 3 exx., 1.09.2009, 2 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Chrostowa [DA52]: 3.05.2012, leg. & det. GK; Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. & det. MS; Pewel Mała [CA70]: 19.05.2007, 27.05.2007, 2 exx., 28.05.2007, 23.06.2007, 15.08.2007, leg. K. Janik, coll. DZUS; Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. & det. GK; Sól [CV58]: 6.08.2003, leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; Szczyrk [CA50]: 5.09.2015, 25.09.2016, 1.10.2016, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [DC98]: 23.10.2019, leg. DR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA53]: 23.04.2014, leg. & det. GK; rez. Wielkie Błoto [DA44]: 20.05.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 14.05.2014, 12.08.2014, 11.09.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Drzecin [VU70]: 21.08.2018, leg. WK, det. GG; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 10.06.2006, 29.05.2008, 10.05.2009, 24.05.2009, 19.05.2011, 2.08.2012, 21.07.2019, leg. & det. AI; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, leg. & det. BP; **Pobrzeże Bałtyku:** Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 2 exx., leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Pomorskie:** Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie:** Miłków [WS52]: 18.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 19.06.2019, leg. K. Rzepecki, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Zdżieszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny:** Będzin [CA67]: 25.04.2008, 15.05.2008, 24.08.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 13.09.2004, 2 exx., 7.09.2005, 2 exx., leg. A. Kielar, coll. DZUS; Chorzów, Park Śląski [CA57]: 18.06.2011, 29.08.2011, 2 exx., leg. A. Garlej, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 7.08.2010, 2 exx., leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA77]: 12.06.2006, 13.06.2006, leg. B. Symonowicz, coll. DZUS; Hanusek [CA49]: 25.05.2003, leg. P. Osowski, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 10.08.2009, 3 exx., 11.08.2009, leg. M. Cofała, coll. DZUS; Niegowonice, Wzgórze Kromołowic [CA88]: 13.05.2018, leg. & det. GK; Piasek [CB50]: 1.09.2002, leg. E. Plaza, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 23.05.2008, leg. M. Sikora, coll. DZUS; rez. Ligota Dolna [BA99]: 6.06.2018, leg. & det. GK; rez. Łęczczok [CA05]: 23.10.2005, 24.07.2006, 25.08.2006, 4 exx., leg. T. Masarczyk, coll. DZUS, 14.04.2018, 2.05.2018, leg. HS, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 1.05.2008, 13.05.2008, 27.08.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 20.08.2007, 11.09.2007, 15.09.2007, leg. M. Neumann, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 10.06.2008, 12.06.2008, 25.08.2008, 6.09.2008, leg. S. Krajczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 17.05.2003, 25.05.2003, 7.09.2003, leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 13.09.

2006, 2 exx., leg. D. Nawara, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góra Zborów [CB90]: 11.07.2006, 27.05.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, Bronowice [DA14]: 29.03.2019, leg. & det. MS; Kraków, Czyżyny [DA24]: 29.09.2014, leg. & det. GK; Kraków, Górka Pychowicka [DA14]: 11.05.2019, leg. & det. GK; Kraków, Krzemionki [DA14]: 23.05.2010, leg. & det. GK; Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 8.09.2017, leg. & det. GK; Kraków, Podgórze [DA24]: 3.06.2010, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 8.07.2011, leg. & det. GK, 28.04.2012, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 29.04.2011, leg. & det. GK; Lgotka [CB90]: 27.05.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Ojcowski PN [DA16]: 14.05.2018, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 17.04.2016, 1.04.2017, leg. & det. GK; rez. Skołczanka [DA14]: 16.08.2017, leg. & det. GK; Wola Mokrzeska [CB93]: 5.06.2015, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 8.06.2019, leg. G. Wiczorek, det. AI; rez. Cybowa Góra [DA48]: 11.05.2017, leg. & det. GK; Widnica [DA38]: 5.09.2019, leg. & det. GK.

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 8.05.2009, 3 exx., 26.09.2009, leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Pewel Mała [CA70]: 27.05.2008, 2 exx., leg. K. Janik, coll. DZUS; Skrzyczne [CA50]: 5.09.2019, leg. AT; Sól [CV58]: 6.08.2003, 2 exx., leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA54]: 7.07.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Łęgnowo [CD08]: 31.07.2018, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 9.07.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Drzewce [XU98]: 13.08.2019, leg. & det. BP; Jerzmanice [VT99]: 7.07.2018, leg. WK, det. GG; Kunowice [VU70]: 19.07.2017, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 29.08.1999, leg. & det. AI; Telążna Leśna [CD82]: 27.07.2015, leg. & det. BP; **Sudety Zachodnie:** Radków [WR99]: 19.07.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Górny:** Będzin [CA67]: 13.09.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 13.09.2004, 10.08.2005, 3 exx., 7.09.2005, leg. A. Kielar, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 5.08.2009, leg. M. Cofała, coll. DZUS; Piekary Śląskie [CA58]: 14.07.2008, 3 exx., leg. M. Sikora, coll. DZUS; rez. Łęczczok [CA05]: 16.09.2003, 22.05.2006, 1.09.2006, 2 exx., leg. T. Masarczyk, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 10.05.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 2.08.2006, 2 exx., 27.08.2006, leg. D. Nawara, coll. DZUS, 14.07.2008, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góra Zborów [CB90]: 30.06.2007, 2 exx., 26.08.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 17.09.2011, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 2.10.2011, 29.10.2011, leg. & det. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 22.08.2015, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 20.08.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Czarniecka Góra [DB66]: 5.08.2017, leg. & det. GK; Grązów [DB30]: 8.07.1992, leg. M. Kania, coll.

DZUS, 9.08.1993, leg. M. Kania, coll. DZUS; Góry Pińczowskie [DA69]: 12.06.2015, nimfa, leg. & det. GK.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Makowa, Filipka [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; rez. Jamy [FA21]: 4.05.2018, leg. & det. GK; **Beskid Zachodni:** Brenna [CA50]: 20.08.2009, leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Szczyrk [CA50]: 31.05.2015, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 7.04.2019, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA54]: 19.07.2017, 15.04.2018, 7.07.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 15.06.2016, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 11.05.2008, 1.05.2009, 9.05.2009, 8.05.2010, 29.05.2011, leg. & det. AI; **Pojezierze Pomorskie:** Sulnówko [CE22]: 20.06.2019, leg. & det. BP; Wieżycza [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycze [XS73]: 1.05.2019, leg. JR, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Będzin [CA67]: 25.04.2008, leg. A. Kulis, coll. DZUS; Bieruń [CA65]: 20.06.2004, leg. A. Kielar, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 16.08.2010, leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Góra Świętej Anny [BA99]: 6.06.2018, leg. & det. GK; Katowice, Ochojec [CA56]: 26.05.2011, 28.05.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 10.05.2008, 9.07.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 16.08.2007, leg. M. Neumann, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 24.05.2008, 12.06.2008, 24.06.2008, leg. S. Krajciczek, coll. DZUS; 15.07.2010, leg. J. Kucharska, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 2.08.2006, leg. D. Nawara, coll. DZUS, 2.07.2008, leg. J. Kania, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góra Zborów [CB90]: 14.05.2007, 20.09.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.05.2016, leg. & det. GK; Kraków, Staw Płaszowski [DA24]: 5.06.2010, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK; Syborowa Góra [CA97]: 11.06.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Bogucice Drugie [DA79]: 6.08.2015, leg. & det. GK; Grotniki [CC85]: 4.08.2011, leg. & det. AI; Morsko [DA65]: 7.05.2018, leg. & det. GK; Góry Pińczowskie [DA69]: 4.10.2014, nimfa, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 3.05.2016, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 28.05.2016, leg. & det. GK.

***Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)**

Nizina Sandomierska: rez. Wielkie Błoto [DA44]: 20.05.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Nowe Biskupice [VT79]: 12.05.2017, leg. WK, det. GG; **Śląsk Górny:** Regulice [CA94]: 25.05.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Kajasówka [DA04]: 18.08.2019, leg. & det. GK; Wola Mokrzeńska [CB93]: 28.05.2015, leg. & det. GK.

***Podops inunctus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Podlasie:**

Łapy, Osse [FD27]: 14.09.2016, leg. & det. BP; Sokółka [FE62]: 19.10.2019, leg. & det. BP; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Stroszowice [XS82]: 18.04.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Czyżyny [DA24]: 10.04.2015, leg. & det. GK; Kraków, Krzemionki [DA14]: 3.04.2010, leg. & det. GK; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.09.2019, leg. MS, det. GG; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Podlasia i Pojezierza Mazurskiego.**

***Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 30.05.2015, leg. & det. GK; **Śląsk Górny:** Tychy [CA55]: 15.04.2007, leg. D. Nawara, coll. DZUS.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 27.09.2019, leg. DR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 23.10.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Bielawy [CD09]: 12.10.2019, 2 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Głogówko [XT45]: 13.10.2019, leg. & det. GG; Gniezno [XU72]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Słubice [VT79]: 14.04.2017, leg. WK, det. GG; Świecko [VT79]: 5.10.2017, 3 exx., leg. WK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 10.05.2019, leg. M. Pastrykiewicz, det. GG; Kościerzycze [XS73]: 26.05.2019, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 5.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 17.11.2019, leg. & det. TR; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 16.04.2019, leg. & det. GK; Kraków, Podgórze [DA24]: 24.03.2019, 2 exx., leg. & det. GK; Kraków, Stare Miasto [DA24]: 13.10.2019, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 11.10.2019, leg. N.N., det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Lubelskiej.**

***Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811)**

Beskid Zachodni: Gorce, Łapsowa [DV38]: 9.09.2017, leg. & det. GK; **Pieniny:** Cisowiec [DV59]: 2.06.2017, leg. & det. GK; Podskalnia Góra [DV57]: 30.06.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Kajasówka [DA04]: 13.06.2015, 19.07.2015, leg. & det. GK.

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Stare Bielice [WU65]: 15.06.2017, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Szymiszów [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG.

***S. microphthalmus* Flor, 1860**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kutno [CC88]: 22.06.2011, 18.06.2019, leg. & det. AI; **Śląsk Dolny:** Ostrzyca Proboszczowicka [WS55]: 20.06.2019, 4 exx., leg. & det. GG.

***S. umbrinus* (Wolff, 1804)**

Podlasie: Stary Kornin [FD64]: 23.07.2019, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***Stagonomus bipunctatus* (Linnaeus, 1758)** (ryc. 8)

Pieniny: Cisowiec [DV59]: 29.05.2018, 5 exx. (2 exx. in copula), leg. & det. GK; rez. Biała Woda [DV67]: 3.06.2019, 4 exx. (2 exx. in copula), leg. & det. GK; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 1.06.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Masłońskie [CB71]: 3.07.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** rez. Polana Polichno [DA69]: 28.05.2016, leg. & det. GK.

Ryc. 8. *Stagonomus bipunctatus*: osobniki zaobserwowane w Pieninach (fot. G. Kolago) [**Fig. 8.** *Stagonomus bipunctatus*: individuals observed in Pieniny Mts. (photo by G. Kolago)].

***S. venustissimus* (Schrank, 1776)**

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 20.05.2012, leg. & det. GK; Klimkówka [EV08]: 1.05.2018, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 28.08.2014, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Dolina Sąpowska [DA16]: 27.06.2018, leg. MS, det. BP; rez. Kąjasówka [DA04]: 17.04.2016, 11.05.2016, leg. & det. GK.

***Troilus luridus* (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Magurski PN [EV29]: 2.05.2019, leg. & det. GK; **Beskid Zachodni:** Izby [EV07]: 11.6.2019, leg. AT, coll. DZUS; Szczyrk [CA50]: 20.04.2014, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Łęgnowo [CD08]: 31.07.2018, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 29.04.2019, leg. & det. BP; **Pojezierze Pomorskie:** Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, 5 exx., leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Jaworzno [CA76]: 16.07.2019, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góra Zborów [CB 90]: 26.08.2007, 14.09.2007, leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Pustynia Błędowska [CA97]: 1.08.2017, leg. & det. GK.

***Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Turbacz [DV39]: 2.08.2012, nimfa, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Sochaczew [DC

48]: 19.06.2019, nimfa, leg. LP, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Pysznica [EB80]: 22.08.2014, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kamieniec [XU 89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Kruszyn [XU89]: 31.05.2019, leg. & det. BP; Puszcza Rzepińska [VT79]: 16.09.2011, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kieźmark [CF61]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Czarny Bryńsk [DD19]: 11.05.2009, leg. & det. BP; **Śląsk Górny:** Bieruń [CA65]: 2.08.2005, leg. A. Kielar, coll. DZUS; Brzezinka [CA74]: 9.05.2009, 8.06.2009, leg. K. Rydzoń, coll. DZUS; Chełmek [CA75]: 6.07.2017, leg. & det. GK; Katowice, Ochojec [CA56]: 19.05.2011, 3 exx., 23.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 28.05.2011, 2 exx., 4.06.2011, 29.06.2011, leg. S. Ziarko, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 24.08.2006, leg. B. Mikołajczyk, coll. DZUS; Pławy [CA64]: 30.06.2009, 7.07.2009, leg. K. Rydzoń, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA56]: 19.05.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 6.07.2008, leg. S. Krajciczek, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 14.03.2007, leg. D. Nawara, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Jaroszewiec [DA07]: 21.07.2018, leg. & det. GK; Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 23.08.2016, 8.09.2017, 10.05.2018, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Grotniki [CC85]: 21.07.2013, leg. & det. AI; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 29.05.2019, leg. G. Wiczołek, det. AI.

Piesmatidae***Piesma capitatum* (Wolff, 1804)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 25.05.2019, leg. DR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 4.08.2018, leg. HS, coll. DZUS.

***P. maculatum* (Laporte, 1833)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 15.04.2018, 30.04.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Brody [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; **Podlasie:** Łuków [EC95]: 15.05.2019, leg. R. Szczygieł, det. GG; **Śląsk Dolny:** Popielów [XS93]: 2.01.2019, leg. JR, det. GG, 15.02.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 14.04.2018, leg. HS, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 21.04.2019, leg. & det. MS.

Plataspidae***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Wschodni: Makowa, Filipka [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; Płowce [EV88]: 5.08.2003, leg. A. Kubin, coll. DZUS; **Beskid Zachodni:** Sól [CV58]: 6.08.2003, leg. J. Ćwikła, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kruszyn [XU99]: 7.08.2019, 2 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 4.07.2004, 8.06.2009, leg. & det. AI; **Pojezierze Mazurskie:** Leszczewo

[FF20]: 23.07.2019, leg. & det. TRA; **Pojezierze Pomorskie**: Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE 22]: 19.06.2019, 12.07.2019, 8 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.6.2010, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Bodzów [DA14]: 27.08.2015, leg. & det. GK; Dolina Kobylańska [DA15]: 15.06.2019, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 8.07.2012, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 4.08.2011, 6.09.2014, leg. & det. GK; Podlesice, Góra Zborów [CB90]: 7.06.2007, 30.06.2007, 3 exx., leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Psary, Bialny Dół [CA95]: 29.05.2017, leg. & det. GK; rez. Skołczanka [DA14]: 13.06.2015, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Kalina-Lisiniec [DA37]: 12.07.2015, leg. & det. GK; Morsko [DA65]: 24.08.2017, leg. & det. GK; rez. Biała Góra [DA 28]: 23.06.2019, leg. & det. GK; rez. Wały [DA 47]: 27.08.2016, 8.06.2017, leg. & det. GK; Sławice Duchowne [DA37]: 2.08.2018, leg. & det. GK; Uniejów-Rędziny [DA28]: 23.06.2019, leg. & det. GK; Zagorzycze, Góra Byczowska [DA68]: 20.07.2017, leg. & det. GK.

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Płowce [EV88]: 27.06.2003, 9 exx., leg. A. Kubin, coll. DZUS; **Beskid Zachodni**: Brenna [CA 50]: 20.08.2009, 11 exx., leg. M. Kostyra, coll. DZUS; Pewel Mała [CA70]: 23.06.2007, 14.07.2007, 6.08.2007, leg. K. Janik, coll. DZUS; Przyłęków [CV79]: 26.04.2019, leg. & det. TR; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa, Bielany [DC99]: , leg. & det. DR; Warszawa, Choszczówka [DD 90]: 20.08.2019, leg. M. Jobda, det. GG; Warszawa, Łazienki Królewskie [EC08]: 4.09.2019, leg. & det. B. Gierlasińska; Warszawa [DC98]: 07.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC07]: 07.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 07.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC09]: 07.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Biskupin [XU85]: 11.10.2019, leg. & det. GG; Borówno [CE00]: 25.08.2019, leg. & det. BP; Bydgoszcz, Babia Wieś [CD08]: 21.10.2019, ponad 100 exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Bielawy [CD 09]: 5.05.2019, kilkadziesiąt exx., 3.09.2019, kilkadziesiąt exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Jary [XU99]: 6.07.2017, kilkadziesiąt exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Kapuściska [CD08]: 27.08.2019, ok. 40 exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Myślęcinek [CD09]: 24.03.2019, kilkanaście exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Okole [XU99]: 3.09.2019, kilkaset exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Okole [YU09]: 3.09.2019, kilkaset exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Osiedle Leśne [CD09]: 7.05.2019, kilkadziesiąt exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Skrzetusko [CD09]: 17.11.2019, ok. 200 exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 16.05.2014, 28.03.2017, 2 exx., leg. & det. BP; Bydgoszcz, Szwederowo [YU08]: 21.10.2019, kilkaset exx., leg. & det. BP; Czerniejewo [XU 61]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Dąbrówka Nowa [XU89]:

8.07.2019, leg. & det. BP; Drzewce [XU98]: 13.08.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Głogówko [XT45]: 13.10.2019, leg. & det. GG; Gniezno [XU72]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Gutów [XT93]: 15.09.2019, 2 exx., leg. & det. PŻ; Jarki [CD27]: 1.09.2019, ok. 20 exx., leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, kilkaset exx., 22.05.2019, leg. & det. BP; Kruszyniec [XU99]: 18.04.2019, 5 exx., leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 11.04.2000, 18.05.2019, 23.06.2019, 12.07.2019, 14.07.2019, 17.07.2019, 10.08.2019, 12.08.2019, 17.08.2019, 30.08.2019, 9.08.2019, 5.09.2019, leg. & det. AI; Leszno [XT04]: 13.10.2019, leg. & det. GG; Lubaszcz [XU69]: 14.08.2019, leg. & det. BP, 14.08.2019, leg. & det. BP; Łochowo [XU98]: 13.08.2019, leg. & det. BP; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Nowy Duninów [CD92]: 11.08.2013, 12 exx., 1.05.2019, 9 exx., 3.05.2019, kilkadziesiąt exx., 5.10.2019, kilkaset exx., leg. & det. BP; Ostromecko [CD19]: 2.03.2019, 5 exx., 14.03.2019, 11 exx., leg. & det. BP; Pawłówek [XU 99]: 26.04.2019, 2 exx. (1 ex. coll.), 29.04.2019, ok. 20 exx., leg. & det. BP; Rawicz [XT21]: 13.08.2019, leg. & det. GG; Rogalin [XT38]: 15.08.2019, leg. & det. GG; Rudy [CD18]: 18.08.2019, kilkadziesiąt exx., leg. & det. BP; Rzywno [XU97]: 22.06.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Sadki [XU69]: 29.05.2019, leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, 11 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Suchodół [VT83]: 10.09.2019, leg. & det. GG; Śmielin [XU69]: 5.06.2019, leg. & det. BP; Toruń, Stare Miasto [CD37]: 24.08.2019, 5 exx., 16.11.2019, 3 exx., leg. & det. BP; Wągrowiec [XU45]: 11.10.2019, leg. & det. GG; Wielka Nieszawka [CD37]: 29.09.2019, ok. 200 exx., leg. & det. BP; Żerków [XT77]: 1.09.2019, leg. & det. PŻ; **Pobrzeże Bałtyku**: Gdynia [CF44]: 7.08.2019, leg. & det. GG; Rowy [XA35]: 26.04.2019, leg. & det. B. Gierlasińska; **Podlasie**: Sokółka [FE62]: 19.10.2019, ok. 45 exx., leg. & det. BP; Wasilków [FD49]: 22.04.2019, 2 exx., leg. & det. BP; **Pojezierze Mazurskie**: Krutyń [EE24]: 27.07.2019, leg. & det. MS; **Pojezierze Pomorskie**: Kamień [CF24]: 7.11.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Kartuzy [CF12]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Ognica [VU57]: 19.08.2019, leg. TR, det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 20.06.2019, leg. & det. BP; Wiele [XV70]: 13.10.2019, ok. 10 exx., leg. & det. BP; **Puszcza Białowieska**: Białowieża [FD94]: 24.07.2019, leg. & det. MS; Gruszki [FD85]: 23.04.2019, 6 exx., leg. & det. BP; **Roztocze**: Zwierzyniec [FB30]: 16.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie**: Karpacz, Księża Góra [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Książ [WS93]: 9.05.2019, leg. PŻ, det. GG; Kudowa Zdrój [WR88]: 19.07.2019, leg. & det. BP; Nowa Ruda [XS00]: 25.07.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Radków [WR99]: 20.07.2019, 7 exx., leg. & det. BP; Zielone Ludowe [WR98]: 24.07.2019, 2 exx., leg. & det. BP; **Śląsk Dolny**: Bolesławiec [WS37]: 15.09.2019, leg. & det. B. Gierlasińska; Krapkowice [YR19]: 29.07.2019, ponad 100 exx., leg. & det. BP; Niemodlin [XS81]: 13.08.2019, leg. & det. GG; Nowa Wieś [WS48]: 30.03.2019, 2 exx., leg. & det. K. Rzepecki; Proboszczów [WS

55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Świebodzice [WS93]: 3.05.2018, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny**: Bieruń, Bieruń Nowy [CA74]: 11.11.2004, 2 exx., leg. A. Kielar, coll. DZUS; Chorzów, Park Śląski [CA57]: 12.06.2011, 18.06.2011, 28.06.2011, 2 exx., 2.07.2011, 4 exx., 28.07.2011, 2 exx., 3.08.2011, 2 exx., 29.08.2011, 2 exx., leg. A. Garlej, coll. DZUS; Chorzów [CA57]: 7.08.2010, 16.08.2010, 2 exx., leg. K. Jendruch, coll. DZUS; Dąbrowa Górnicza [CA 77]: 13.07.2013, 2 exx., leg. M. Szumiał, coll. DZUS; Góra Świętej Anny [BA99]: 17.11.2019, leg. & det. TR; Januszkowice, Lesiana [BA98]: 28.07.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Katowice [CA56]: 18.05.2009, 9 exx., 22.05.2009, 4 exx., leg. M. Cofała, coll. DZUS; Krupski Młyn [CB 30]: 22.05.2004, 5 exx., 10.09.2004, 3 exx., leg. D. Mandzewski, coll. DZUS; Lubliniec, Kokotek [CB30]: 20.09.2003, 4 exx., 11.05.2004, leg. D. Mandzewski, coll. DZUS; Piasek [CB50]: 1.09.2002, leg. E. Plaza, coll. DZUS; rez. Łęczczok [CA05]: 22.05.2006, leg. T. Masarczyk, coll. DZUS, 14.04.2018, 2.05.2018, leg. HS, coll. DZUS; Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 25.05.2004, 3 exx., 17.10.2004, 4 exx., leg. B. Czarnecka-Ryś, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA47]: 1.05.2008, 13.6.2008, 20.6.2008, leg. L. Jezuit, coll. DZUS; Siemianowice Śląskie [CA57]: 24.05.2007, 3 exx., 29.05.2007, 2 exx., 3.6.2007, 2 exx., 11.07.2007, leg. M. Neumann, coll. DZUS, 20.08.2010, 7 exx., leg. Ł. Kostecki, coll. DZUS; Świętochłowice [CA57]: 6.07.2008, 6.09.2008, 26.09.2008, 29.09.2009, 2 exx., leg. S. Krajczek, coll. DZUS; Tarnowskie Góry, Park w Reptach i Dolina Dramy [CA48]: 25.05.2003, 2 exx., leg. R. Simon, coll. DZUS; Tychy [CA55]: 19.08.2006, 2 exx., leg. D. Nawara, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 23.03.2019, leg. & det. MS; Kraków, Krzemionki [DA14]: 20.08.2011, leg. & det. GK, 16.02.2013, leg. & det. GK; Kraków, Łąki Nowohucokie [DA34]: 27.03.2017, leg. & det. GK; Kraków, Staw Płaszowski [DA24]: 2.07.2013, leg. & det. GK; Podlesice, Góra Zborów [CB90]: 15.04.2007, 3 exx., leg. D. Kolbe, coll. DZUS; Sowiarka [DA05]: 11.09.2016, leg. & det. GK; Zawiercie, Skarżyce [CA99]: 5.07.2000, leg. M. Fidyk, coll. DZUS; **Wyżyna Lubelska**: Stare Załucze [FB49]: 19.07.2019, leg. & det. MS; Zawadówka [FB49]: 19.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska**: Czyżów Szlachecki [EB53]: 23.05.2019, leg. & det. BP, 24.05.2019, leg. & det. BP; Grotniki [CC85]: 11.08.2019, leg. & det. AI; Jaksice [DA65]: 26.07.2014, leg. & det. GK; Łódź, Julianów [CC94]: 18.05.2019, 19.05.2019, leg. & det. BP; Łódź, Julianów [CC94]: 18.05.2019, 14 exx., leg. & det. BP; Łódź, Polesie [CC93]: 19.05.2019, 3 exx., leg. & det. BP; Łódź, Śródmieście [CC93]: 19.05.2019, 6 exx., leg. & det. BP; **Wzgórza Trzebnickie**: Oleśnica [XS67]: 13.08.2019, leg. & det. GG; Trzebnica [XS48]: 15.08.2019, leg. & det. GG.

***P. marginatus* (Kolenati, 1845)**

Śląsk Górny: Mirów, Kopalnia Wapienia [CA94]: 25.09.2019, leg. & det. GK.

Reduviidae

***Empicoris vagabundus* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 5.07.2018, 14.03.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 31.05.2019, leg. MS, det. GG.

***Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778)**

Beskid Zachodni: Klimkówka [EV08]: 1.05.2018, leg. & det. GK; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomicka [DA44]: 23.04.2014, leg. & det. GK; Puszcza Niepołomicka [DA54]: 18.05.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 8.05.2011, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: rez. Wały [DA47]: 14.05.2015, leg. & det. GK.

***Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 11.08.2019, leg. & det. MS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kutno [CC 88]: 25.07.2008, 28.06.2009, leg. & det. AI; **Śląsk Dolny**: Oława [XS64]: 8.09.2019, leg. & det. JR; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 27.06.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska**: Czyżów Szlachecki [EB53]: 25.05.2019, nimfa, leg. & det. BP.

***Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka [DA44]: 19.05.2012, 26.05.2014, leg. & det. GK; Puszcza Niepołomicka [DA54]: 7.06.2016, 18.05.2017, 7.07.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Łęgnowo [CD08]: 4.08.2017, leg. & det. BP; Drzecin [VU 70]: 3.07.2017, leg. WK, det. GG; Kamieniec [XU 89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; Nowy Młyn [VT89]: 1.05.2018, leg. WK, det. GG; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Zielony Bór [VT79]: 27.05.2017, leg. WK, det. GG; **Pieniny**: Cisowiec [DV59]: 2.06.2017, 29.05.2018, leg. & det. GK; Pieniński PN [DV 59]: 29.06.2014, leg. & det. GK; **Śląsk Górny**: Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 21.05.2016, leg. & det. GK; Regulice [CA94]: 25.05.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dolina Kobylańska [DA15]: 15.06.2019, leg. & det. GK; Posada [CA97]: 20.07.2019, leg. & det. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 30.07.2015, leg. & det. GK; Wola Mokrzewska [CB93]: 16.05.2015, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Kików [DA 98]: 9.06.2019, leg. & det. GK; rez. Dąbie [DA47]: 14.05.2015, leg. & det. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 21.07.2016, leg. & det. GK.

***Rhynocoris iracundus* (Poda, 1761)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 9.07.2014, leg. & det. BP; Dybowo [CD27]: 30.06.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 23.06.2000, 7.06.2008, 24.05.2009, leg. & det. AI; Pawłówek [XU99]: 14.06.2019, leg. & det. BP; Rzywno [XU97]: 22.06.2019, leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 24.06.2019, 2 exx. (1 exx. coll.), leg. & det. BP; Toruń, Góra Żymierskiego, poligon artyleryjski [CD37]:

1.08.2017, leg. & det. BP; Zielony Bór [VT79]: 9.07.2017, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Grupa [CE43]: 6.07.2018, leg. & det. BP; Sulnówko [CE22]: 19.06.2019, 3 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; **Śląsk Górny**: Bieruń [CA65]: 13.05.2018, leg. & det. GK; Niegowonice, Wzgórze Kromołowiec [CA88]: 13.05.2018, leg. & det. GK; rez. Ligota Dolna [BA99]: 6.06.2018, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Jerzmanowice, Grodzisko [DA16]: 28.05.2018, 16.06.2019, leg. & det. GK; Masłońskie [CB71]: 3.07.2019, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 3.06.2017, 16.06.2019, leg. & det. GK; rez. Góra Zborów [CB90]: 31.05.2019, leg. & det. GK; rez. Wąwóz Bolechowicki [DA15]: 15.06.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Bogucice Drugie [DA79]: 6.06.2015, 12.06.2015, leg. & det. GK; Góry Pińczowskie [DA69]: 12.06.2015, leg. & det. GK; Kowala [EB69]: 16.06.2019, leg. & det. R. Rozwałka; Łódź, Stare Bałuty [CC93]: 22.07.2019, leg. W. Kmiecik, det. GG; rez. Polana Polichno [DA69]: 28.05.2016, 20.07.2017, 24.05.2018, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 28.05.2016, leg. & det. GK.

Rhopalidae

Brachycarenum tigrinus (Schilling, 1829)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 15.10.2018, 31.10.2018, leg. & det. DR; **Śląsk Dolny**: Kościeryzce [XS73]: 14.02.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 17.04.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 26.04.2019, leg. MS, det. GG.

Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Suchodół [VT83]: 14.09.2019, leg. TRA, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Dolna Grupa [CE43]: 20.06.2018, leg. & det. BP; Sulnówko [CE22]: 2.07.2019, leg. & det. BP; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Masłońskie [CB71]: 3.07.2019, leg. & det. GK; Olkusz, Zagaje [DA07]: 12.08.2018, leg. & det. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 30.07.2017, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. & det. GK; Szczyrk [CA50]: 9.08.2015, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa [DC98]: 16.07.2008, leg. & det. DR; Warszawa [EC07]: 15.08.2019, 21.10.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 25.08.2012, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Cegielnia [XU84]: 9.10.2019, leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 22.05.2019, leg. & det. BP; Kunowice [VU70]: 28.09.2018, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 8.04.1995, 20.07.1995, 20.07.2010, leg. & det. AI; Nowy Duninów [CD92]: 3.05.2019, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, 4 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Ruda

[XU59]: 12.06.2019, 3 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Sadki [XU69]: 29.05.2019, leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, leg. & det. BP; Suchodół [VT83]: 10.09.2019, leg. TRA, det. GG; Toruń, Góra Żymierskiego, poligon artyleryjski [CD37]: 1.08.2017, leg. & det. BP; **Pojezierze Mazurskie**: Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Sulnówko [CE22]: 20.06.2019, leg. & det. BP; Ślesin [XU89]: 1.07.2019, leg. & det. BP; **Roztocze**: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94]: 12.07.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56]: 16.07.2019, leg. KP, det. GG, 2.07.2019, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 27.03.2017, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 1.11.2011, 1.05.2012, leg. & det. GK; Kraków, Sikornik [DA14]: 26.04.2011, 23.06.2011, 18.08.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Dolina Prądnika [DA16]: 5.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska**: Grotniki [CC85]: 6.06.2010, 18.08.2010, 11.08.2019, leg. & det. AI; Morsko [DA65]: 7.05.2018, leg. & det. GK; Pągowiec [EB01]: 27.08.2019, leg. & det. GK; Piotrowice [DA76]: 9.08.2014, leg. & det. GK; rez. Wały [DA47]: 12.07.2015, leg. & det. GK.

Myrmus miriformis (Fallén, 1807)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Bielany [DC99]: 22.09.2019, leg. & det. DR; Warszawa [DC98]: 3.07.2009, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska**: Puszcza Niepołomska [DA54]: 7.07.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Nowy Duninów [CD92]: 30.06.2019, leg. & det. BP; Osówiec [XU99]: 15.09.2019, leg. & det. BP; Suchodół [VT83]: 12.09.2019, leg. & det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Rekowo Górne, Puszcza Darżlubiska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; **Pojezierze Pomorskie**: Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, 15.08.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; Somonino [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; Sulnówko [CE22]: 2.07.2019, leg. & det. BP; Wieżyca [CF11]: 4.08.2019, leg. & det. GG; **Roztocze**: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS; **Sudety Zachodnie**: Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Mieroszów, Góra Kościelna [WS81]: 24.08.2019, 6 exx., leg. RŻ, det. GG; Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Sikornik [DA14]: 24.08.2011, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 7.09.2013, 2 exx. in copula, 10.09.2016, leg. & det. GK; Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 19.09.2018, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 15.08.

2015, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Kalina-Lisniewicz [DA37]: 2.08.2018, leg. & det. GK; Krzyżanowice [DA68]: 18.09.2015, leg. & det. GK; Morsko [DA 65]: 24.08.2017, leg. & det. GK; rez. Góry Pieprzowe [EB 51]: 30.08.2015, 4 exx. (2 exx. in copula), leg. & det. GK; Sławice Duchowne [DA37]: 27.08.2017, 2 exx. in copula, leg. & det. GK.

Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829

Beskid Wschodni: Nowe Sady [FV29]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kutno [CC88]: 25.07.2010, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Piła [YT05]: 31.07.2019, leg. E. Markiewicz, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; Świecko [VT79]: 1.12.2015, leg. WK, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Kazimierz [CF35]: 10.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. TRA, det. GG; Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. MS, det. GG; Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce, Jastrzębia Góra [CF11]: 9.08.2019, leg. & det. GG; Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; Wieżyca [CF11]: 4.08.2018, leg. & det. GG; **Roztocze**: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73]: 24.05.2019, leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 13.10.2019, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 22.05.2019, leg. JR, det. GG.

Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [DC98]: 18.07.2008, 13.08.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 12.08.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; **Pojezierze Pomorskie**: Jezioro Dobrze [CF16]: 15.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 22.08.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 26.04.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska**: Grotniki [CC85]: 11.08.2019, leg. & det. AI.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; Drzecin [VU 70]: 10.07.2017, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 25.04.2010, 11.05.2010, 15.07.2010, 12.06.2011, leg. & det. AI; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; Szczepanowo [XU95]: 26.05.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Chmielonko [CF12]: 9.08.2019, 3 exx., leg. & det. GG; **Rozto-**

cze: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73]: 11.05.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 22.06.2019, leg. MS, det. GG.

Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 26.07.2018, leg. & det. AI; **Wyżyna Małopolska**: Grotniki [CC85]: 11.06.2009, leg. & det. AI.

S. pictus (Fieber, 1861)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, leg. TR, det. GG.

S. punctatonevrosus (Goeze, 1778)

Beskid Wschodni: Makowa, Filipka [FA20]: 25.07.2019, leg. MF, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kutno [CC88]: 1.08.1999, 12.06.2011, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Piechcin [CD05]: 10.09.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Stare Bielice [WU65]: 1.07.2017, 3 exx., leg. TR, det. GG; Świecko [VT79]: 5.11.2018, leg. WK, det. GG; Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, leg. TR, det. GG; Wapienno [YU05]: 22.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Podlasie**: Szczyty-Dzięciołowo [FD54]: 23.07.2019, leg. MS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. TRA, det. GG; Malinowo [DD49]: 31.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 22.06.2019, 3 exx., 18.07.2019, 3 exx., leg. RŻ, det. GG; **Roztocze**: Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny**: Górażdzce [BB80]: 1.06.2019, leg. M. Pastrykiewicz, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 1.06.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS 84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Kęty [CA 72]: 30.08.2019, leg. D. Kojder, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 11.05.2019, 2 exx., leg. MS, det. GG; Kraków, Mydlniki [DA14]: 15.06.2019, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Lubelska**: Wytyczno [FB59]: 18.07.2019, leg. MS, det. GG.

Rhyparochromidae

Aellopus atratus (Goeze, 1778)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dąbrówka Nowa [XU89]: 8.07.2019, 2 exx. (imago i nimfa), leg. & det. BP; Dybowo [CD27]: 30.06.2019, leg. & det. BP; Łochowo [XU98]: 13.08.2019, 6 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Murowaniec [XU98]: 17.07.2019, 2 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 26.04.2019, 6.05.2019, leg. & det. BP; **Pojezierze Mazurskie**: rez. Przełom Mieni, Żuchowo [CD85]: 20.04.2019, leg. & det. BP; **Pojezierze Pomorskie**: Dubielno [CE43]: 6.07.2018, leg. & det. BP; Sulnówko [CE22]: 2.07.2019 (nimfa), 30.08.2019, leg. & det. BP. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

***Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Śródmieście [CD09]: 31.03.2019, leg. D. Pacuk, det. BP, 2.06.2019, leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, 354 exx., kilkadziesiąt nymf (5 exx. coll.), dzikie wysypisko śmieci, pod porzuconymi częściami samochodowymi i kartonami, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Świebodzice [WS93]: 3.05.2018, leg. PŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Sikornik [DA14]: 24.08.2011, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)**

Wyżyna Małopolska: Czyżów Szlachecki [EB53]: 24.05.2019, 2 exx., leg. & det. BP. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***Drymus brunneus brunneus* (Sahlberg R.F., 1848)**

Śląsk Górny: rez. Łęczczok [CA05]: 1.05.2018, leg. AT, coll. DZUS.

***D. ryeii* Douglas et Scott, 1865**

Śląsk Dolny: Bielice [XS83]: 3.04.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 1.06.2019, 22.06.2019, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Grotniki [CC85]: 19.05.2013, leg. & det. AI. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Małopolskiej.**

***D. sylvaticus* (Fabricius, 1775)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 8.05.2019, leg. JR, det. GG, 4.06.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 18.04.2019, leg. MS, det. GG.

***Emblethis denticollis* Horvath, 1878**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 3.05.2016, leg. & det. AI; **Śląsk Dolny:** Żelazna [XS71]: 17.04.2019, leg. JR, det. GG.

***E. verbasci* (Fabricius, 1803)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Czarniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, 2 exx., leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 24.08.2019, leg. JR, det. GG.

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48]: 17.04.2019, leg. LP, det. GG; Warszawa [DC98]: 18.04.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 13.05.2017, 20.05.2017, leg. & det. DR; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska, Szarów [DA44]: 20.08.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Głębołek [XU84]: 9.10.2019, ok. 10 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Kamieniec [XU89]: 20.05.2019, leg. & det. BP; Kruszyn [XU99]: 18.04.2019, 7.08.2019, 3 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Lipniki [XU98]: 17.07.2019, 4 exx. (1 ex. coll.),

leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 6.05.2019, 2 exx., leg. & det. BP; Rybocice [VT79]: 4.2017, leg. WK, det. GG; Stare Bielice [WU65]: 20.05.2017, leg. TR, det. GG; Szklarka Przygodzicka [XT90]: 8.12.2018, 9 exx., leg. TR, det. GG; Świecko [VT79]: 2.04.2017, leg. WK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Rowy [XA35]: 24.04.2019, leg. TRA, det. GG; **Podlasie:** Łuków [EC95]: 19.04.2019, leg. & det. R. Szczygieł; **Pojezierze Pomorskie:** Kamień [CF24]: 7.11.2019, leg. & det. BP; Sulnówko [CE22]: 9.08.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Stobrawa [XS83]: 22.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 21.04.2019, leg. & det. MS, 11.05.2019, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Śródmieście [CC93]: 19.05.2019, leg. & det. BP. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***E. plebejus* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stare Bielice [WU65]: 15.06.2017, leg. TR, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, 5 exx., leg. & det. GG; Urad [VT79]: 15.07.2017, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Susz [CE95]: 13.05.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Stobrawa [XS83]: 22.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 21.04.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska:** Grotniki [CC85]: 18.08.2012, leg. & det. AI.

***E. podagricus* (Fabricius, 1775)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 16.09.2017, leg. NKT & AT, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kutno [CC88]: 5.05.2013, leg. & det. AI; Szklarka Przygodzicka [XT90]: 8.12.2018, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 31.05.2019, leg. MS, det. GG. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

***Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Beskid Zachodni: Gorce [DV39]: 5.05.2013, leg. GK, det. GG; Gorce [DV49]: 4.05.2014, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 8.05.2016, 25.03.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Świecko [VT79]: 25.11.2018, leg. WK, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Bukowiec [WS53]: 1.05.2017, leg. & det. GK; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 5.05.2018, leg. HS, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 29.03.2019, leg. & det. MS.

***G. grossipes grossipes* (De Geer, 1773)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 3.07.2017, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 22.04.2015, 28.03.2017, 16.10.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 11.09.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Kunice [VT79]: 19.02.2016, 3 exx., leg. WK, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31]: 20.09.2018, leg. TR, det. GG; Przybrodziej [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; Świecko [VT79]: 17.11.2015, leg. WK, det. GG; **Sudety**

Zachodnie: Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 13.02.2019, 2 exx., 14.02.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 4.03.2019, leg. & det. MS.

***Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. & det. GK; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 25.07.2016, 25.08.2016, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Masłowski [CB71]: 3.07.2019, leg. & det. GK; Olkusz, Zagaje [DA07]: 12.08.2018, leg. GK, det. GG; Olsztyn, Góra Zamkowa [CB72]: 29.08.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Pągowiec [EB01]: 27.08.2019, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.**

***Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Mazowiecka: Brwilno [DD02]: 4.05.2019, leg. & det. BP; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kruszyn [XU89]: 31.05.2019, leg. & det. BP; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Krzemionki [DA14]: 30.04.2013, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Czarniecka Góra [DB66]: 5.08.2017, leg. GK, det. GG; Morsko [DA65]: 20.04.2018, leg. & det. GK.

***Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.07.2017, leg. AT, coll. DZUS, 16.09.2017, leg. NKT & AT, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Drzecin [VU70]: 10.07.2017, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 14.07.2011, 16.07.2012, 5.05.2013, 12.07.2015, leg. & det. AI; **Pobrzeże Bałtyku:** Rowy [XA35]: 24.04.2019, leg. TRA, det. GG; **Podlasie:** Stary Kornin [FD64]: 23.07.2019, leg. MS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, 2 exx., leg. TRA, det. GG; Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 2.08.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 3.04.2019, 20.04.2019, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Grotniki [CC85]: 16.06.2013, leg. & det. AI.

***M. praetextatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 9.07.2017, 25.04.2019, leg. & det. DR. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***M. sabulicola* (Thomson, 1870)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 16.09.2017, leg. NKT & AT, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kutno [CC88]: 21.04.2012, 12.05.2015, leg. & det. AI; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 2.6.2016, leg. NKT, coll. DZUS. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

***Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 22.05.2010, leg. & det. AI; **Śląsk Dolny:** Krapkowice [YR

19]: 29.07.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 4.08.2018, leg. HS, coll. DZUS.

***Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 9.07.2017, leg. AT, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kutno [CC88]: 3.06.2011, 12.06.2011, leg. & det. AI; Stare Bielice [WU65]: 15.06.2017, leg. TR, det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Jastrzębia Góra [CF28]: 14.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, 22.06.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Przełęcz Okraj [WS52]: 21.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 11.05.2019, 24.05.2019, 3 exx., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 22.05.2019, 1.06.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 18.04.2019, 2 exx., 4.06.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 11.05.2019, leg. MS, det. GG.

***P. nubilus* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 23.07.2015, leg. & det. AI.

***Plinthisus brevipennis* (Latreille, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG.

***P. pusillus* (Scholtz, 1847)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogaszyce [YS09]: 9.04.2019, leg. TR, det. GG.

***Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Cekcynek [XV94]: 19.06.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 1.06.2019, leg. JR, det. GG; Stroszowice [XS82]: 18.04.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Sławice Duchowne [DA37]: 27.08.2017, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.**

***Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 28.08.2014, leg. & det. BP, ver. G. Hebda; Dybowo [CD27]: 30.07.2019, leg. & det. BP; Głębozczek [XU84]: 9.10.2019, 5 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Kruszyn [XU99]: 7.08.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 3.04.2016, leg. & det. AI; Mrozowo [XU59]: 23.08.2019, 5 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Nowy Duninów [CD92]: 3.05.2019, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 29.04.2019, 2 exx., leg. & det. BP; rez. Łęgi koło Słubic [VT79]: 24.07.2019, leg. MA, det. AI; Strzelewo [XU89]: 22.08.2019, 3 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Świecko [VT79]: 2.12.2016, 3 exx., leg. WK, det. GG; **Pojezierze Ma-**

zurskie: Baranowo [ED19]: 30.04.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sulnówko [CE22]: 30.08.2019, 3 exx. (2 exx. coll.), leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Kościelnyce [XS73]: 13.01.2019, 14.02.2019, 2 exx., 28.02.2019, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 29.03.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Krzemionki [DA14]: 20.03.2010, leg. & det. GK; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 8.03.2019, leg. & det. GK; Kraków, rez. Bonarka [DA24]: 30.03.2019, leg. & det. GK; Olsztyn, Góra Zamkowa [CB72]: 8.05.2019, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 13.06.2015, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Czyżów Szlachecki [EB53]: 24.05.2019, leg. & det. BP; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 28.07.2019, leg. G. Wieczorek, det. AI. **Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego i Wyżyny Małopolskiej.**

***Rhyparochromus phoeniceus* (Rossi, 1794)** (ryc. 9)

Kotlina Nowotarska: rez. Przełom Białki pod Krempachami [DV37]: 7.06.2018, leg. & det. GK; **Pieniny:** Cisowiec [DV59]: 29.05.2018, leg. & det. GK; Podskalnia Góra [DV57]: 30.06.2019, leg. & det. GK; rez. Biała Woda [DV67]: 3.06.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Bodzów [DA14]: 19.03.2016, leg. & det. GK; Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 4.03.2012, 8.02.2014, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 28.03.2017, leg. & det. GK; Pustynia Błędowska [CA97]: 22.05.2018, leg. & det. GK. **Gatunek nowy Kotliny Nowotarskiej.**

Ryc. 9. *Rhyparochromus phoeniceus*: osobnik zaobserwowany w Krempachach (fot. G. Kolago) [**Fig. 9.** *Rhyparochromus phoeniceus*: individual observed in Krempachy (photo by G. Kolago)].

***R. pini* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 2.11.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kutno [CC88]: 26.04.2013, leg. & det. AI; **Pobrzeże Bałtyku:** Rowy [XA35]: 24.04.2019, leg. TRA, det. GG; **Podlasie:** Łosinka [FD75]: 23.07.2019, leg. & det. MS; **Pojezierze Mazurskie:** rez. Zakręt [EE24]: 27.07.2019, leg. & det. MS; Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, leg. RŻ,

det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ognica [VU57]: 19.08.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 12.03.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Czyżyny [DA24]: 22.08.2011, leg. GK, det. GG; Ogródzieniec [CA98]: 13.04.2018, leg. NKT & AT, coll. DZUS; Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 4.08.2011, leg. GK, det. GG; Ojcowski PN [DA16]: 28.03.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Lubelska:** Zawadówka [FB49]: 19.07.2019, leg. & det. MS; **Wyżyna Małopolska:** Krzyżanowice [DA68]: 20.07.2017, leg. & det. GK; Wełecz [DA79]: 12.07.2018, leg. & det. GK.

***R. vulgaris* (Schilling, 1829)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 16.09.2017, leg. NKT & AT, coll. DZUS; **Beskid Zachodni:** Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka:** Sochaczew [DC48]: 14.10.2019, leg. LP, det. GG; Warszawa [DC98]: 1.08.2019, leg. & det. DR; Warszawa [EC07]: 20.07.2018, leg. & det. DR; Warszawa [EC08]: 10.04.2009, 21.08.2010, 1.05.2018, 7.07.2018, 7.04.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Biskupin [XU85]: 11.10.2019, 2 exx., leg. & det. GG; Bydgoszcz, Stary Fordon [CD19]: 9.07.2014, 12.08.2014, 27.04.2018, leg. & det. BP; Cerekwica [XU75]: 24.09.2019, leg. & det. BP; Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, leg. TR, det. GG; Głębozeczek [XU84]: 9.10.2019, leg. & det. BP; Gniezno [XU72]: 12.10.2019, leg. & det. GG; Górzycza [VU71]: 15.11.2019, leg. N. Duer, det. GG; Kórnik [XT49]: 13.10.2019, leg. & det. GG; Kutno [CC88]: 31.07.2010, 29.04.2014, leg. & det. AI; Lubaszcz [XU69]: 14.08.2019, 2 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Mrozowo [XU59]: 23.08.2019, ok. 15 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Nowy Duninów [CD92]: 3.05.2019, leg. & det. BP; Pawłówek [XU99]: 29.04.2019, leg. & det. BP; Rogalin [XT38]: 15.08.2019, leg. & det. GG; Ruda [XU59]: 23.08.2019, ok. 30 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Sadki [XU69]: 29.05.2019, leg. & det. BP; Strzelewo [XU89]: 21.08.2019, 16 exx. (2 exx. coll.), leg. & det. BP; Szelejewo [XU84]: 24.09.2019, ok. 150 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Ślesin [XU89]: 22.09.2019, 10 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Świecko [VT79]: 4.2017, 2 exx., leg. WK, det. GG; Warszówka [BC94]: 7.07.2018, leg. PŻ, det. GG; Wielka Nieszawka [CD37]: 29.09.2019, ok. 10 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; **Pojezierze Mazurskie:** Baranowo [ED19]: 30.04.2016, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sulnówko [CE22]: 9.08.2019, 2 exx., 30.08.2019, leg. & det. BP; Wiele [XV70]: 13.10.2019, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 18.12.2018, 4 exx., leg. JR, det. GG; Kurowskie Chałupy [XS53]: 13.10.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnicza, Młaki Nad Pogorią [CA78]: 17.05.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 24.08.2011, leg. & det. GK, 17.03.2019, 31.07.2019, leg. & det. MS; Kraków, Kopiec Wandy [DA34]: 8.03.2018, leg. & det. GK; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 8.04.2019, leg. & det. GK; Kraków, Staw Płaszowski [DA24]: 3.06.

2010, leg. & det. GK; Kraków, Uroczysko Kryspinów [DA14]: 1.04.2017, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 28.03.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Czyżów Szlachecki [EB53]: 24.05.2019, 6 exx. (1 ex. coll.), leg. & det. BP; Morsko [DA65]: 25.04.2019, leg. & det. GK; rez. Cybowa Góra [DA48]: 11.05.2017, leg. & det. GK; rez. Wały [DA47]: 27.08.2016, leg. & det. GK. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

***Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 2.06.2013, 9.06.2013, leg. & det. AI; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 21.04.2019, leg. MS, det. GG.

***S. pictus* (Schilling, 1829)**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 17.08.2019, leg. MS, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa [EC08]: 30.05.2015, 28.06.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Poznań, Morasko [XU31]: 5.04.2019, leg. M. Zacharyasiewicz, det. GG; Przybrodzin [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; Rogalin [XT38]: 15.08.2019, leg. & det. GG; Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny**: Bielice [XS83]: 3.04.2019, leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 16.03.2019, leg. & det. JR; **Śląsk Górny**: Katowice [CA56]: 22.05.2019, leg. AT, coll. DZUS; rez. Łęczczok [CA05]: 1.05.2018, leg. AT, coll. DZUS, 2.05.2018, leg. HS, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 24.03.2019, 26.04.2019, leg. MS, det. GG, 3.04.2019, leg. K. Rzepecki, det. GG; **Wzgórze Trzebnickie**: Trzebnica [XS48]: 15.08.2019, leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Wzgórz Trzebnickich.**

***S. thomsoni* Reuter, 1875**

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. MS, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73]: 8.05.2019, 4.06.2019, 3 exx., 16.06.2019, leg. JR, det. GG; Kąty Wrocławskie [XS25]: 7.07.1991, 6 exx., leg. W. Żjerichin, coll. DZUS; Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, leg. JR, det. GG; Stobrawa [XS83]: 2.06.2019, leg. JR, det. GG; Zdzeszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny**: rez. Grafik [CA09]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 1.05.2018, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 18.04.2019, leg. MS, det. GG; Ogrodzieniec [CA98]: 13.04.2018, leg. NKT & AT, coll. DZUS.

***Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa [EC08]: 9.07.2017, 4.04.2019, 17.04.2019, 14.07.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bielawy [BD

95]: 10.07.2017, 2 exx., leg. S. Grobelny, det. GG; Kutno [CC88]: 6.07.2009, 15.07.2009, 16.07.2009, 8.08.2013, 20.04.2014, 10.06.2018, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Świecko [VT79]: 16.05.2018, leg. WK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Łupki [EE54]: 28.07.2019, leg. & det. MS; **Śląsk Górny**: Szymiszów [CB00]: 26.07.2019, leg. JR, det. GG.

***Stygnocoris fuliginus* (Geoffroy, 1785)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 26.04.2019, 4.06.2019, leg. JR, det. GG; Stobrawa [XS83]: 22.07.2019, leg. JR, det. GG; Wrocław [XS46]: 31.05.2019, leg. JR, det. GG.

***S. rusticus* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 9.09.2013, leg. & det. AI; Suchodół [VT83]: 12.09.2019, 3 exx., leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie**: Karpacz, Książa Góra [WS52]: 22.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94]: 12.03.2019, leg. JR, det. GG.

***S. sabulosus* (Schilling, 1829)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 16.09.2017, leg. NKT & AT, coll. DZUS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Grabownica [ED18]: 20.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Sudety Zachodnie**: Kowary [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG.

***Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Suchodół [VT83]: 13.09.2019, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny**: Śmiechowice [XS84]: 9.04.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Bronowice [DA14]: 22.04.2019, leg. MS, det. GG.

***Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Czerniejewo [XU61]: 12.10.2019, 5 exx., leg. TR, det. GG; Kórnik [XT49]: 13.10.2019, leg. & det. GG; Przybrodzin [XU91]: 30.06.2018, leg. PŻ, det. GG; Rogaszyce [YS09]: 9.04.2019, leg. TR, det. GG; Szklarka Przygodzicka [XT90]: 8.12.2018, leg. TR, det. GG; **Podlasie**: Stary Kornin [FD64]: 23.07.2019, leg. MS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. TRA, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Jezioro Dobre [CF16]: 15.08.2016, leg. RŻ, det. GG; Ognica [VU57]: 19.08.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Lewin Brzeski [XS82]: 28.03.2019, 8.04.2019, leg. JR, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Stobrawa [XS83]: 22.07.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG.

***T. dispar* Stål, 1872**

Śląsk Dolny: Stobrawa [XS83]: 2.06.2019, leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84]: 9.04.2019, leg. JR, det. GG;

Śląsk Górny: Chorzów, Park Śląski [CA57]: 30.04.2018, leg. AT, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 22.05.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 26.04.2019, leg. MS, det. GG.

Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 14.09.2019, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Suchodół [VT83]: 14.09.2019, leg. & det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sulnówko [CE22]: 30.08.2019, 3 exx., leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Stobrawa [XS83]: 22.07.2019, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 19.09.2018, leg. GK, det. GG.

Saldidae

Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807)

Śląsk Dolny: Miejsce [XS94]: 18.03.2019, 26.04.2019, 12.07.2019, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 17.04.2019, 2 exx., leg. JR, det. GG.

Saldula orthochila (Fieber, 1859)

Śląsk Dolny: Miejsce [XS94]: 15.04.2019, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

S. saltatoria (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 9.07.2011, leg. & det. AI; **Pobrzeże Bałtyku:** Rzucewo [CF36]: 11.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 14.04.2019, 5 exx., leg. MS, det. GG.

Scutelleridae

Eurygaster austriaca (Schränk, 1776)

Beskid Zachodni: Pewel Mała [CA70]: 11.06.2007, leg. K. Janik, coll. DZUS.

E. maura (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Lubień [DA20]: 12.08.2019, leg. MS, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kruszyn [XU89]: 31.05.2019, leg. & det. BP; Kruszyn [XU99]: 5.08.2019, leg. & det. BP; Kunowice [VU70]: 30.05.2017, 2 exx., leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 13.08.1992, 22.07.1995, 7.09.1999, 13.07.2008, 29.07.2008, 26.05.2009, 6.08.2009, 19.08.2009, 22.07.2010, 23.05.2011, 14.07.2019, 9.08.2019, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; Wapienno [YU05]: 22.06.2017, leg. S. Grobelny, det. GG; Zielonowo [WU86]: 5.08.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Rekowo Górne, Puszcza Darżłubska [CF25]: 29.06.2019, leg. RŻ, det. GG; Rzucewo [CF36]: 11.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Leszczewo [FF20]: 23.07.2019, leg. TRA, det. GG; Wałpusz [EE03]: 1.07.2019, 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Pojezierze Po-**

morskie: Ostrzyce [CF11]: 3.08.2019, leg. & det. GG; Ręboszewo [CF11]: 5.08.2019, leg. & det. GG; **Sudety Zachodnie:** Karpacz, Księża Góra [WS52]: 22.08.2019, leg. RŻ, det. GG; Kowary [WS52]: 22.08.2019, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 1.06.2019, leg. JR, det. GG; Proboszczów [WS55]: 20.06.2019, leg. & det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 14.07.2019, leg. JR, det. GG; Zdzeszowice [BA98]: 20.07.2019, leg. MF, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 25.05.2010, 18.05.2011, leg. A. Kolak, coll. DZUS, 11.08.2010, leg. M. Bugaj, coll. DZUS; rez. Łęczok [CA05]: 2.05.2018, leg. HS, coll. DZUS.

E. testudinaria (Geoffroy, 1785)

Pojezierze Mazurskie: Robaczewo [DE61]: 18.07.2019, leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Reda-Pieleszewo [CF25]: 3.08.2019, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA46]: 11.08.2010, leg. AT, coll. DZUS, 18.05.2011, leg. A. Urbańczyk, coll. DZUS.

Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761)

Pieniny: Podskalna Góra [DV57]: 3.08.2018, leg. & det. GK; Wdżar [DV57]: 30.06.2019, leg. & det. GK; **Śląsk Górny:** Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 1.06.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 3.06.2017, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 3.06.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Kików [DA98]: 9.06.2019, leg. & det. GK; Morsko [DA65]: 7.05.2018, leg. & det. GK; Skorocice [DA78]: 12.07.2018, leg. & det. GK.

Phimodera humeralis (Dalman, 1823)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jezioro Porajskie [CB71]: 31.05.2019, leg. GK, det. GG; Masłońskie [CB71]: 31.05.2019, 3.07.2019, leg. & det. GK; Olsztyn, Góra Zamkowa [CB72]: 29.08.2019, 2 exx., leg. GK, det. GG.

Stenocephalidae

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kamieniec [XU89]: 17.05.2019, leg. & det. BP; **Pieniny:** Cisowiec [DV59]: 2.06.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Góra Zborów [CB90]: 18.05.2019, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** rez. Polana Polichno [DA69]: 28.06.2014, 3.05.2016, 7.08.2016, leg. & det. GK; Winiary [DA78]: 3.05.2016, leg. & det. GK; Wola Zagojska Górna [DA78]: 8.05.2015, leg. & det. GK.

D. medius (Mulsant et Rey, 1870)

Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomska [DA44]: 30.08.2018, leg. & det. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Drzecin [VU70]: 2.06.2017, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 2.06.2019, leg. & det. AI; Nowy Młyn [VT89]: 30.07.2018, leg. WK, det. GG; **Wyżyna**

Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski PN, Czajowice [DA 16]: 10.09.2016, leg. & det. GK; Ojcowski PN [DA16]: 14.05.2018, leg. & det. GK; Olkusz, Zagaje [DA07]: 21.07.2018, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 11.05.2016, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Wola Zagojska Górna [DA78]: 8.05.2015, leg. & det. GK.

Thyreocoridae

Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 5.05.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kamieniec [XU89]: 20.05.2019, leg. & det. BP; Kutno [CC88]: 17.04.2000, 3.07.2011, 19.05.2013, leg. & det. AI; Urad [VT 89]: 8.06.2013, leg. WK, det. GG; **Podlasie:** Sokółka [FE 62]: 19.10.2019, leg. & det. BP; **Pojezierze Mazurskie:** Robaczewo [DE61]: 19.08.2016, 2 exx., leg. RŻ, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Piastoszyn [XV84]: 29.04.2018, leg. & det. BP; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS 84]: 15.07.2018, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Jaroszewiec [DA07]: 21.07.2018, leg. & det. GK; Kraków, Uroczysko Kryspinów [DA14]: 1.04.2017, leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 1.04.2017, leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska:** Krzyżanowice [DA68]: 14.05.2017, leg. & det. GK.

Tingidae

Acalypta nigrina (Fallén, 1807)

Podlasie: Łuków [EC95]: 9.06.2019, leg. R. Szczygieł, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

Campylosteira verna (Fallén, 1826)

Śląsk Górny: rez. Łęczczok [CA05]: 2.05.2018, 4 exx., leg. HS, coll. DZUS.

Corythucha ciliata (Say, 1832)

Śląsk Dolny: Opole [YS01]: 13.11.2018, leg. JR, det. GG.

Derephysia foliacea foliacea (Fallén, 1807)

Podlasie: Łuków [EC95]: 28.06.2019, leg. & det. R. Szczygieł; **Śląsk Górny:** Katowice [CA56]: 5.6.2018, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Bogucice Drugie [DA79]: 6.06.2015, leg. GK, det. GG.

Dictyla echii (Schrank, 1782)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, leg. TR, det. GG, 5.07.2019, leg. TR, det. GG; Kunowice [VT79]: 30.05.2017, leg. WK, det. GG; Kutno [CC88]: 15.05.2009, 3.06.2011, 18.05.2013, leg. & det. AI; Łopuchówko [XU42]: 8.06.2019, 3 exx., leg. TR, det. GG; Stare Bielice [WU65]: 1.07.2017, leg. TR, det. GG; **Roztocze:** Stara Huta [FB40]: 17.07.2019, leg. & det. MS; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 4.06.2019, leg. M. Pastrykiewicz, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice [CA56]: 5.6.2018, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 11.05.2019, leg.

MS, det. GG; Pogoria [CA78]: 21.05.2016, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Góry Pińczowskie [DA69]: 12.06.2015, leg. GK, det. GG.

D. humuli (Fabricius, 1794)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 5.08.2011, 29.08.2018, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Słubice [VU60]: 21.05.2018, leg. MA, det. AI; **Pobrzeże Bałtyku:** Kiezmark [CF61]: 27.08.2016, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 30.04.2019, leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73]: 1.05.2019, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 27.05.2018, 2 exx., leg. HS, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 11.05.2019, leg. G. Wiczorek, det. GG; Morsko [DA65]: 26.07.2017, leg. GK, det. GG.

D. rotundata (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 30.06.2019, 4 exx., leg. TR, det. GG.

Galeatus affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń, Krowieniec [CD37]: 1.09.2019, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Bukowno, Kopalnia Szczakowa [CA86]: 12.08.2018, leg. GK, det. GG.

Kalama tricornis (Schrank, 1801)

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 18.06.2017, leg. & det. DR; **Podlasie:** Łuków [EC95]: 15.06.2019, leg. R. Szczygieł, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS 73]: 31.08.2019, leg. JR, det. GG.

Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer, 1838)

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 11.05.2019, leg. JR, det. GG.

P. smreczynskii China, 1952

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 25.12.2015, leg. & det. DR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** rez. Łęgi koło Słubic [VU60]: 19.05.2019, leg. MA, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 14.04.2018, leg. HS, coll. DZUS.

Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno [CC88]: 15.05.2009, 23.05.2010, 12.06.2011, 18.05.2013, 2.06.2013, 17.06.2013, leg. & det. AI; **Śląsk Dolny:** Ruszów [WS19]: 11.07.1991, leg. W. Żjerichin, coll. DZUS; **Śląsk Górny:** Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny [CA 46]: 18.2.2011, leg. A. Kolak, coll. DZUS.

T. cardui (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: rez. Wielkie Błoto [DA44]: 26.05.2014, leg. GK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 8.05.2019, 3 exx., leg. JR, det. GG; Ruszów [WS19]: 11.07.1991, leg. W. Żjerichin, coll. DZUS; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 4.06.2019, leg. JR, det. GG.

T. pilosa Hummel, 1825

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09]: 5.07.2019, leg. TR, det. GG; Łopuchówko [XU 42]: 8.06.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Grotniki [CC85]: 22.07.2012, leg. & det. AI. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

T. reticulata Herrich-Schaeffer, 1835

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Zakrzówek [DA14]: 23.06.2011, leg. & det. GK.

Dyskusja

Przedstawiony zbiór danych zawiera ponad 3000 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018), pochodzących z 304 kwadratów UTM, których rozmieszczenie ilustruje ryc. 10.

Ryc. 10. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy [Fig. 10. The distribution of UTM squares related to the data presented in this work].

Najwięcej danych (i zarazem stwierdzonych gatunków) pochodzi z następujących regionów zoogeograficznych: Nizina Wielkopolsko-Kujawska (181 gatunków, 698 rekordów), Dolny Śląsk (155; 265), Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (149; 410), Nizina Mazowiecka (96; 163) Górny Śląsk (94; 341), Wyżyna Małopolska (91; 271), Pojezierze Pomorskie (88; 226), oraz Pojezierze Mazurskie (84; 159).

Szczególnie cenne są informacje o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych w słabo zbadanych krainach zoogeograficznych – Pojezierzu Mazurskim (159 rekordów, 84 gatunki, w tym 9 nowych dla krainy) oraz Nizinie Sandomierskiej (45 rekordów, 32 gatunki, w tym 1 nowy dla krainy). Dla 71 gatunków, przedstawione w pracy stanowiska są pierwszymi stwierdzeniami w odpowiadających im krainach.

Wśród wykazanych znalazły się pluskwiaki stwierdzone do tej pory na terenie Polski jedynie kilkukrotnie.

Przypadki te omówiono poniżej.

Aradus bimaculatus Reuter, 1872

Gatunek znany do tej pory z trzech stanowisk położonych na Dolnym Śląsku (Reuter 1884; Hebda i in. 2016b) oraz Wzgórzach Trzebnickich (Lanzke i Polentz 1942). Nowe stanowiska świadczą o znacznie szerszym rozmieszczeniu tego pluskwiaka w Polsce (ryc. 11).

Ryc. 11. *Aradus bimaculatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 11. *Aradus bimaculatus*: black points – literature data, red ones – new records].

Aradus signaticornis Sahlberg R.F., 1848

Kilka stwierdzonych do tej pory stanowisk tego gatunku zlokalizowanych jest na stosunkowo niewielkim obszarze na Górnym Śląsku (Cmoluchowa 1977; Lis J.A. 1987; Lis J.A. 1991, Lis J.A. 1993; Lis B. i Lis J.A. 1994). Nowe stanowisko potwierdza istnienie stabilnej populacji na tym obszarze (ryc. 12).

Ryc. 12. *Aradus signaticornis*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 12. *Aradus signaticornis*: black points – literature data, red one – new record].

Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798)

Przedstawiciel Lygaeidae notowany wcześniej jedynie w zachodniej Polsce (Lis B. 2010; Korcz 2010; Tarnawski 2013; Skitek 2016; Hebda i Rutkowski 2019); podawany był także ogólnikowo ze Śląska przez Scholtza (1847) (ryc. 13). Biorąc pod uwagę, że jest to gatunek południowy, ciepłolubny (Péricart 1998) jego nowe stanowiska stwierdzone w Europie (Hoffmann i Terme 2012; Aukema 2016) wydają się być odpowiedzią na ocieplający się klimat.

Ryc. 13. *Arocatus melanocephalus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 13. *Arocatus melanocephalus*: black points – literature data, red ones – new records].

Ryc. 14. *Charagochilus spiralifer*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 14. *Charagochilus spiralifer*: black points – literature data, red ones – new records].

Charagochilus spiralifer Kerzhner, 1988

Stosunkowo niedawno opisany gatunek, a do czasu pierwszego stwierdzenia w Polsce (Taszakowski i Gorczyca 2018) prawdopodobnie nieodróżniany od *Charagochilus gyllenhalii*. Przedstawione w niniejszej pracy stanowiska (ryc. 14) dotyczą okazów wcześniej identyfi-

kowanych właśnie jako ten drugi gatunek (Gorczyca 1994; Taszakowski 2012). *Ch. spiralifer* prawdopodobnie jest szerzej rozmieszczony na terenie Polski, niż sugerują to dotychczasowe dane, jednak jest zdecydowanie rzadziej spotykany od *Ch. gyllenhalii* (świadczą o tym zdecydowana przewaga liczebna okazów *Ch. gyllenhalii* w kolekcjach entomologicznych).

Ryc. 15. *Dichrooscytus gustavi*: czarny punkt – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 15. *Dichrooscytus gustavi*: black point – literature data, red ones – new records].

Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981

Podobnie jak w przypadku poprzedniego gatunku, *D. gustavi* został niedawno opisany (wydzielony z *Dichrooscytus valesianus* Fieber, 1861) (Josifov 1981). Pierwsze potwierdzone stanowisko tego pluskwiaka w Polsce wraz z obszernym omówieniem przedstawiono w pracy Gierlasińskiego i in. (2019) (ryc. 15).

Ryc. 16. *Dicyphus annulatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 16. *Dicyphus annulatus*: black points – literature data, red ones – new records].

***Dictyphus annulatus* (Wolff, 1804)**

Gatunek znany do tej pory z trzech stanowisk w północno-zachodniej Polsce (Lis B. 2000; Lis B. i Kowalczyk 2017; Hebda i Rutkowski 2018) (ryc. 16). Podawany również ogólnikowo z Galicji (Nowicki 1864, 1865).

Ryc. 17. *Dictyphus annulatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 17. *Dictyphus annulatus*: black points – literature data, red one – new record].

***Dictyla rotundata* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Gatunek rzadko spotykany na terenie Polski, znany z siedmiu krain zoogeograficznych: Beskidu Wschodniego (Cmoluchowa i Lechowski 1977), Bieszczadów (Gorczyca i Lis J.A. 2000), Niziny Sandomierskiej (Smreczyński 1954), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Szulczewski 1913; Schumacher 1913; Stichel 1933; Kasprowicz 1963; Hebda i Rutkowski 2018), Wyżyny Lubelskiej (Cmoluchowa 1971), Wyżyny Małopolskiej i Gór Świętokrzyskich (Taszakowski i in. 2016) (ryc. 17). Ponadto podawany ogólnikowo z Galicji (Nowicki 1865) i Prus (Brischke 1871). *D. rotundata* preferuje stanowiska kserotermiczne, a także lekko wilgotne formacje stepowe i lasostepowe (Péricart 1983, Wachmann i in. 2006). Prezentowane stanowisko potwierdza występowanie tego przedstawiciela Tingidae na terenie Bydgoszczy (Hebda i Rutkowski 2018).

***Emblethis denticollis* Horvath, 1878**

Przedstawiciel Rhyparochromidae stwierdzony kilkakrotnie w zachodniej części Polski (Engel i Hedicke 1936; Hedicke i Michalk 1936; Engel 1938; Lis B. i Lis J.A. 2006; Hebda i Rutkowski 2018, 2019) (ryc. 18). Ostatnie obserwacje sugerują, że nie jest to gatunek rzadki, a jedynie rzadko stwierdzany. Wynika to z epigeicznego trybu życia oraz kryptycznego ubarwienia. Odnalezienie *E. denticollis* (podobnie jak wielu innych Rhyparochromidae) wymaga stosowania czasochłonnych metod takich, jak przesiewanie ściół-

ki, pułapki ziemne oraz wypatrywanie i przeszukiwanie mikrosiedlisk.

Ryc. 18. *Emblethis denticollis*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 18. *Emblethis denticollis*: black points – literature data, red ones – new records].

***Heterogaster cathariae* Geoffroy, 1785**

Péricart (1998a), przedstawiając zasięg występowania *H. cathariae*, sugerował występowanie tego gatunku w południowej Polsce, co potwierdzono później dwukrotnie (Lis B. i Lis J.A. 2006; Lis B. 2017) (ryc. 19). Zaprezentowane kolejne stanowiska tego pluskwiaka świadczą, że granica jego występowania jest położona znacznie dalej na północ (poza 52 równoleżnikiem).

Ryc. 19. *Heterogaster cathariae*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 19. *Heterogaster cathariae*: black points – literature data, red ones – new records].

***Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778)**

Gatunek trzykrotnie stwierdzany w Polsce (Hedicke i Michalk 1936; Gierłasiński 2017; Pastrykiewicz 2019). Kolejne stanowisko (ryc. 20) pozwala przypuszczać o moż-

liwości występowania *L. marmoratus* na znacznie większym obszarze, niż sugerują to dotychczasowe dane. Z pewnością nie jest to również gatunek bardzo rzadki, jednak specyficzne środowiska występowania – tereny kamieniste, żwirowiska i kamieniołomy (Dauphin 1990; Gierlasiński 2017) mogą powodować, że uchodził on do tej pory uwadze heteropterologów. Istotny wpływ na występowanie tego ciepłolubnego pluskwiaka (Péricart 1990) może mieć również postępujące ocieplanie się klimatu.

Ryc. 20. *Leptopus marmoratus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 20. *Leptopus marmoratus*: black points – literature data, red one – new record].

Ryc. 21. *Megalonotus praetextatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 21. *Megalonotus praetextatus*: black points – literature data, red one – new record].

***Megalonotus praetextatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Gatunek do tej pory stwierdzany pięciokrotnie w zachodniej części kraju (Karl 1935; Hedicke i Michalk 1936; Hebda 1998; Lis B. 2017; Gierlasiński i in. 2018b) (ryc. 21). Przedstawione stanowisko koresponduje z sugestią B. Lis (2017), że gatunek ten może występować na

znacznie większym obszarze kraju, zasiedla jednak specyficzne środowiska (suche, silnie nasłonecznione wydmy nadmorskie, piaszczyste wrzosowiska, kamieniste zbocza oraz suche łąki i zbiorowiska ruderalne (Péricart 1998c; Wachmann i in. 2007; Lis B. 2017).

***Philomyrmex insignis* R.F. Sahlberg, 1848**

Gatunek ten został wykazany w Polsce w roku 2019 (gmina Dopiewo, Nizina Wielkopolsko-Kujawska, ryc. 22) (Hebda i Rutkowski 2019). Na obszarze Europy Środkowej jest również notowany od niedawna – w Niemczech jest obserwowany od roku 1993 (Melber i Sprick 1993; Deckert 2004), a na Ukrainie od 2009 (Drogvalenko i Konovalov 2016). W celu poznania rozmieszczenia i częstości występowania *P. insignis* w Polsce konieczne są dalsze badania w zamieszkiwanych przez ten gatunek biotopach (drzewostany sąsiadujące z terenami otwartymi, nasłonecznione i suche, luźno porośnięte sosną, które obfitują w porosty z rodzaju *Cladonia* i leżące szyszki sosnowe stanowiące schronienie i pokarm) (Melber i Sprick 1993; Deckert 2004; Hebda i Rutkowski 2019).

Ryc. 22. *Philomyrmex insignis*: czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 22. *Philomyrmex insignis*: black point – literature data, red one – new record].

***Prostemma guttula guttula* (Fabricius, 1787)**

Jedynie pewne stanowisko tego gatunku w Polsce pochodzi z rezerwatu Bielinek nad Odrą (Engel i Hedicke 1936; Hedicke i Michalk 1936; Engel 1938) (ryc. 23). Podany został również ogólnikowo ze Śląska (Letzner 1880). Podobnie, jak w przypadku innych ciepłolubnych gatunków Heteroptera żyjących na powierzchni lub w wierzchniej warstwie gleby, pod kamieniami, w szczelinach skalnych i innych tego typu siedliskach, pozorna rzadkość występowania *P. guttula* może wynikać z niewystarczającej ilości badań prowadzonych w tego typu siedliskach. W celu określenia rzeczywistej częstości występowania gatunków epigeicznych konieczne jest zastosowanie metod innych, niż najczęściej stosowane przez heteropterologów czerpakowanie (np.

pułapki ziemne, przeszukiwanie mikrosiedlisk).

Ryc. 23. *Prostemma guttula guttula*: czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 23. *Prostemma guttula guttula*: black point – literature data, red one – new record].

Ryc. 24. *Temnostethus reduvinus reduvinus*: czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 24. *Temnostethus reduvinus reduvinus*: black point – literature data, red one – new record].

***Temnostethus reduvinus reduvinus* (Herrich-Schaeffer, 1850)**

Jedynie pewne stanowisko tego gatunku w Polsce (Warszawa) (ryc. 24) podał Péricart (1972), który wymienia ponadto *T. reduvinus* ogólnikowo z Prus. Podobnie, jak w przypadku wielu innych przedstawicieli Anthocoridae sporadycznie stwierdzanych w Polsce (Gierlasiński i Tazsakowski 2013–2020) trudno zidentyfikować czynnik za to odpowiedzialny. Rzadkość prezentowanego gatunku może wynikać zarówno z rzeczywistej, niewielkiej częstości występowania, jak również z braku badań nad tą rodziną pluskwiaków, co z kolei wiąże się z trudnością prawidłowej identyfikacji gatunków, potęgowanej

przez brak klucza do oznaczania w języku polskim oraz jakiegokolwiek kompleksowej publikacji przedstawiającej występowanie krajowych Anthocoridae.

Ryc. 25. *Tropidothorax leucopterus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 25. *Tropidothorax leucopterus*: black points – literature data, red one – new record].

***Tropidothorax leucopterus* (Goeze, 1778)**

Przedstawiciel Lygaeidae znany z czterech kwadratów UTM położonych na stosunkowo niewielkim obszarze w południowej części kraju (Stobiecki 1886, 1915; Smreczyński 1906, 1954; Gierlasiński i in. 2018a) (ryc. 25). Podawany także z Galicji Zachodniej (Łomnicki 1882). Potwierdzenie występowania *T. leucopterus* na terenie Polski w roku 2018 oraz prezentowane w niniejszej pracy stanowisko korelują z doniesieniami o rozszerzaniu się arealu występowania tego gatunku w kierunku północnym (Kment i in. 2009; Hemala i in. 2017).

Ryc. 26. *Halyomorpha halys*: czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 26. *Halyomorpha halys*: black point – literature data, red one – new record].

Poza gatunkami rzadko spotykanymi, warto również zwrócić uwagę na pluskwiaki różnoskrzydłe będące gatunkami obcymi w faunie Polski lub przejawiającymi silną ekspansję.

Halyomorpha halys (Stål, 1855) (ryc. 26)

Gatunek podany po raz pierwszy z Polski na podstawie obserwacji z 2018 roku (Claerebout i in. 2018).

Biorąc pod uwagę tereny przewidywane jako nadające się do zasiedlenia oraz niezwykle szybkie tempo ekspansji tego inwazyjnego pluskwiaka (Zhu et al. 2012; Hays i in. 2015; Claerebout i in. 2018) należy się spodziewać kolejnych stwierdzeń *H. halys* na terenie naszego kraju. Ze względu na potencjalną szkodliwość, prowadzony powinien być monitoring ekspansji tego gatunku.

Ryc. 27. *Nezara viridula*: czarny punkt – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowisko [Fig. 27. *Nezara viridula*: black point – literature data, red one – new record].

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (ryc. 27)

Na terenie Polski gatunek ten został stwierdzony po raz pierwszy w 2018 roku w Bielsku Białej (Gierlasiński i Sokołowski 2019).

N. viridula jest gatunkiem inwazyjnym (Rabitsch 2008) wykazującym bardzo szerokie spektrum roślin żywicielskich, w tym istotnych z gospodarczego punktu widzenia (Panizzi i in. 2000; Hemala i Kment 2017). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osobniki *N. viridula* wywodzące się z licznych populacji występujących w Austrii, na Słowacji i na Węgrzech (Vétek i Rédei 2014; Rabitsch 2016; Hemala i Kment 2017) przy udziale działalności człowieka (transport towarów), oraz ocieplającego się klimatu, z pewnością zasiedlać będą kolejne obszary położone coraz bardziej na północ. Ze względu na potencjalną szkodliwość dla rolnictwa, podobnie jak w przypadku *H. halys*, konieczny jest monitoring ekspansji *N. viridula* na terenie Polski.

Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)

Od czasu pierwszego stwierdzenia na terenie Polski (Lis J.A. i in. 2008) obserwowana jest ciągła ekspansja tego inwazyjnego gatunku (Gierlasiński i Taszakowski 2013–2020). Prezentowane nowe stanowiska (ryc. 28) potwierdzają jego występowanie już niemal w całym kraju.

Ryc. 28. *Leptoglossus occidentalis*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 28. *Leptoglossus occidentalis*: black points – literature data, red ones – new records].

Ryc. 29. *Orsillus depressus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 29. *Orsillus depressus*: black points – literature data, red ones – new records].

Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852)

Od czasu pierwszego wykazania z obszaru Polski w roku 2004 (Korcz 2007) jest to gatunek notowany wielokrotnie (ryc. 29), głównie w południowej i zachodniej części kraju (Korcz 2010; Hebda i in. 2016a; Lis B. 2017; Gierlasiński i in. 2018a, 2019; Hebda i Rutkowski 2019),

stwierdzony ponadto w Warszawie (Lis B. i Stolarczyk 2018) oraz w Lublinie (Korcz 2010).

Orsillus depressus związany jest pokarmowo z drzewami i krzewami z rodziny Cupressaceae. Dzięki dużej dostępności pokarmu, dogodne warunki do rozwoju tych pluskwiaków stanowią miasta i ogrody (Taszkowski i Gorczyca 2018). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że *O. depressus* występuje już w całej Polsce, jednak dla weryfikacji tego stwierdzenia konieczne jest przeprowadzenie badań nad owadami wykorzystującymi przedstawicieli Cupressaceae jako bazę pokarmową.

Ryc. 30. *Oxycarenus lavaterae*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 30. *Oxycarenus lavaterae*: black points – literature data, red ones – new records].

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)

Po raz pierwszy gatunek ten został wykazany na terenie Polski w 2014 roku (w Rzeszowie) (Hebda i Olbrycht 2016). W kolejnych latach stwierdzono liczne stanowiska *O. lavaterae* w południowej części kraju (Gierlasiński i in. 2018a, 2019a; Lis B. i in. 2019; Bury 2020), jak również bardziej na północ, na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Bunalski i in. 2019; Hebda i Rutkowski 2019) (ryc. 30). Nowo przedstawione stanowiska wskazują na bardzo szybką ekspansję tego gatunku w kierunku północno-wschodnim.

Uwagi: W pracy Bunalskiego i in. (2019) błędnie podano kwadrat UTM dla stanowiska z Nowej Soli (prawidłowy to WT53). Również w przypadku stanowisk z Bydgoszczy i Słubic, opartych na informacjach z Polskiego Forum Entomologicznego (www.entomo.pl), kwadraty UTM są niepoprawne (umieszczone w pracy bez konsultacji z ich autorami). W przypadku pierwszego z nich właściwy kwadrat siatki UTM to CD09 (zamiast BD99), dla drugiego z kolei to VT79 (zamiast VU70).

Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)

Do końca XX wieku gatunek ten znany był jedynie z trzech stanowisk (Teicher 1893; Strawiński 1958, 1962). Ze względu na brak nowych stwierdzeń tego gatunku, jego występowania na terenie Polski uznano za wątpliwe i wymagające potwierdzenia (Gorczyca 2004b). Jednak w 2008 roku wykazano obecność tego gatunku na terenie kraju (Lis J.A. i Ziaja 2008). Od tego czasu obserwowane jest znaczne zwiększanie liczności i ekspansja *T. sexmaculatus* w kierunku północnym (ryc. 31) (Gierlasiński i Taszkowski 2013–2020).

Ryc. 31. *Tritomegas sexmaculatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 31. *Tritomegas sexmaculatus*: black points – literature data, red ones – new records].

Godnym zauważenia jest fakt, że niniejsza praca w znacznej części została przygotowana z wykorzystaniem tzw. nauki obywatelskiej (Citizen Science), dzięki której zebrano dane stanowiące ponad 20% przedstawionych rekordów.

Informacje te, podawane na podstawie fotografii i obserwacji terenowych dotyczą najczęściej gatunków o stosunkowo dużych rozmiarach i wyraźnych cechach diagnostycznych wykluczających pomyłkę w oznaczeniu. Wśród wykazanych w ten sposób gatunków znalazły się pluskwiaki także bardzo rzadko stwierdzane w Polsce: *Aradus bimaculatus*, *Philomyrmex insignis*, *Tropidothorax leucopterus*, jak również wszystkie spośród omawianych gatunków obcych: *Halyomorpha halys*, *Leptoglossus occidentalis*, *Nezara viridula*, *Orsillus depressus* oraz *Oxycarenus lavaterae*. W realiach braku finansowania badań dotyczących bioróżnorodności Polski, wykorzystanie nauki obywatelskiej wydaje się być jedynym sposobem na efektywne monitorowanie bardzo dynamicznych przemian krajowej entomofauny.

Wszystkich będących w posiadaniu niepublikowanych danych i obserwacji dotyczących występowania pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie Polski oraz zainteresowanych współpracą w zakresie przygotowania kolejnych części „Przyczynku” prosimy o kontakt z pierwszym z autorów.

Podziękowania

Autorzy pracy pragną gorąco podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane na potrzeby niniejszej pracy, a w szczególności: Adamowi Kłasińskiemu, Adamowi Woźniakowi, Alinie Kołodko, Antoniemu Kwiczale, Antoniemu Wysowskiemu, Augustynie Włodarskiej, Barbarze Gierlasińskiej, Cezaremu Dacyszyn, Czesławowi Narkiewiczowi, Dariuszowi Kojderowi, Iwonie Paszek (za pomoc w identyfikacji niektórych roślin, na których odławiano pluskwiaki), Jerzemu Radwańskiemu, Kamilowi Rzepeckiemu, Karolowi Komosińskiemu, Krzysztofowi Deoniziakowi, Krzysztofowi Przondziona, Leszkowi Plackowskiemu, Maciejowi Świderskiemu, Marcinowi Pampuchowi, Marcinowi Walczakowi, Marii Adamczewskiej, Markowi Adamskiemu, Markowi Fiedorowi, Markowi Miłkowskiemu, Michałowi Huberowi, Michałowi Rewuckiemu, Miłoszowi Owieśnemu, Monice Bajor, Monice Pastrykiewicz, Natalii Duer, Natalii Kaszycy-Taszakowskiej, Pawłowi Sienkiewiczowi, Pawłowi Uniejewskiemu, Przemysławowi Żurawlewowi, Rafałowi Kaźmierczakowi, Robertowi Rozwałce, Romanowi Jasiakowi, Ryszardowi Orzechowskiemu, Ryszardowi Szczygłowi, Sebastianowi Skrzypcowi, Sewerynowi Grobelnemu, Szymonowi Konwerskiemu, Tadeuszowi Twardemu, Tomaszowi Rakoczemu, Wojciechowi Kmieciakowi oraz wszystkim pozostałym osobom, które zgodziły się przekazać swoje dane anonimowo.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1995. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 1*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XXVI + 222 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1996. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 2*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 3*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 4*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 346 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 5*. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XI + 550 ss.
- Aukema B., Rieger C., Rabitsch W. 2013. *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, vol. 6. Supplement*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 629 ss.
- Aukema B. 2016. Nieuwe en interessante nederlandse Wantsen VI (Hemiptera: Heteroptera). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* **46**: 57–86.
- Brischke C. G. A. 1871. Verzeichnis der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen. *Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig, N.F.* **2**: 26–40.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Bury J. 2020. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 37–51.
- Claerebout S., Haye T., Olafsson E., Pannier E., Bultot J. 2018. Premieres occurrences de *Halymorpha halys* (Stål, 1855) pour la Belgique et actualisation de sa répartition en Europe (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). *Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie* **154**: 205–227.
- Cmoluchowa A. 1971. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wydym Lubelszczyzny. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **26**: 129–153.
- Cmoluchowa A. 1977. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. II. *Polskie Pismo Entomologiczne* **47**: 23–26.
- Cmoluchowa A. 1978. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa-Wrocław, nr 108 serii kluczy, 43 ss.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1977. Uzupełnienie do poznania pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Beskidu Wschodniego i Bieszczadów. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **21**: 265–269.
- Deckert J. 2004. Zum Vorkommen von Oxycareninae (Heteroptera, Lygaeidae) in Berlin und Brandenburg. *Insecta* **9**: 67–75.
- Drogvalenko A.N., Konovalov S.V. 2016. New data on fauna of beetles and true bugs (Coleoptera, Heteroptera) of Ukraine. *Ukrainska Entomofaunistyka* **7**: 25–37 (in Russian).
- Engel H. 1938. Beiträge zur Flora und Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). *Markische Tierwelt* **3**: 229–294.
- Engel H., Hedicke H. 1936. Die Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder) IV. Die Tierwelt. Heteroptera. *Märkische Tierwelt* **1** [1934-1936]: 240–246.
- Gierlasiński G. 2017. *Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) –

- drugie stanowisko w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 1–3.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 01.01.2020.
- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018a. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 65–73.
- Gierlasiński G., Żurawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018b. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 13–28.
- Gierlasiński G., Sokołowski T. 2019. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 9–11.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48.
- Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019b. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
- Gorczyca J. 1994. Mirid communities (Heteroptera, Miridae) of plant assemblages of Częstochowska Highland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **14**: 33–68.
- Gorczyca J. 2004a. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6b. Tasznicowate – Miridae. Podrodzina Phyllinae*. Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J. 2004b. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera). [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Piliński I., Skibińska E. (red.). *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I*. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 192–234.
- Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phyllinae*. Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6a. Tasznicowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6c. Tasznicowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Gorczyca J., Lis J.A. 2000. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* **7**: 191–204.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part. II. Subfamily Mirinae*. Catalogus faunae Poloniae (New series). Natura optima dux Foundation, vol. 3., Warszawa, 172 pp.
- Haye T., Garipey T., Hoelmer K., Rossi J.-P., Streito J.-C., Tassus X., Desneux N. 2015. Range expansion of the invasive brown marmorated stink bug, *Halyomorpha halys*: an increasing threat to field, fruit and vegetable crops worldwide. *Journal of Pest Science* **88**: 665–673.
- Hebda G. 1998. Nowe stanowiska rzadkich na terenie Polski pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera). *Acta entomologica silesiana* **5-6**: 11–13.
- Hebda G., Gierlasiński G., Wolski A. 2016a. *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Dolnym Śląsku. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 23–24.
- Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T. 2016b. Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* **24**: 1–10.
- Hebda G., Olbrycht T. 2016. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* **35**: 133–136.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64.
- Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Fragmenta Naturae* **52**: 18–32.
- Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umge-

- bung (Hemiptera). *Markische Tierwelt* **1**: 26–34.
- Hemala V., Franc V., Fašanga M. 2017. Additional records of *Tropidothorax leucopterus* (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) for Slovakia. *Naturae Tutela, Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši* **21**: 51–58.
- Hemala V., Kment P. 2017. First record of *Halyomorpha halys* and mass occurrence of *Nezara viridula* in Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). *Plant Protection Science* **53**: 247–253.
- Henry T.J. 1997. Phylogenetic analysis of family group within the infraorder Pentatomorpha (Hemiptera) with emphasis on Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America* **90**: 275–301.
- Hoffmann H.-J., Terme L. 2012. Zum Erstnachweis und Massenvorkommen der Ulmenwanze *Arocatus melanocephalus* (Fabricius, 1798) (Heteroptera, Lygaeidae) in Dortmund / Nordrhein-Westfalen. *Heteropteron* **38**: 27–30.
- Josifov M. 1981. Der verkannte *Dichrooscytus velesianus* Fieber, 1861 und der übersehene *Dichrooscytus gustavi* sp. n. aus Mitteleuropa (Heteroptera, Miridae). *Reichenbachia* **19**: 43–45.
- Karl O. 1935. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattfliche. *Dohrniana, Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft* **14**: 122–141.
- Kasprowicz A. 1963. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) okolic Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia* **12**: 39–63.
- Kment P., Štys P., Exnerová A., Tomšík P., Baňář P., Hradil K. 2009. The distribution of *Tropidothorax leucopterus* in the Czech Republic and Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* **94**: 27–42.
- Kondracki J. 2011. *Geografia regionalna Polski*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 440 ss.
- Korcz A. 2007. *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – gatunek śródziemnomorski nowy dla Polskiej fauny. *XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 20-22 września 2007, Streszczenia Posterów*, s. 30.
- Korcz A. 2010. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 19–34.
- Lanzke A., Polentz G. 1942. Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie* **19**: 11–14.
- Letzner K. 1880. Über vier seltene schlesische Hemipteren. *Jahres-Bericht der Schlesischen Gessellschaft für Vaterländische Kultur* **1879**: 358.
- Lis B. 2000. *Dicyphus annulatus* (Wolff) – gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego (Hemiptera: Heteroptera: Miridae). *Przegląd Zoologiczny* **44**: 83–84.
- Lis B. 2007. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B. 2010. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu leśno-stepowego Bielek nad Odrą i jego okolic (Pojezierze Pomorskie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 37–49.
- Lis B. 2017. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 47–50.
- Lis B., Kowalczyk J.K. 2017. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 51–63.
- Lis B., Lis J.A. 1994. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) z południowych regionów Polski. *Acta entomologica silesiana* **2**: 47–48.
- Lis B., Lis J.A. 2006. *Emblethis denticollis* and *Heterogaster cathariae* (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **39**: 51–56.
- Lis B., Stolarczyk T. 2018. *Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 81–82.
- Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.
- Lis B., Kadej M., Mazurek J. 2019. Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku *Oxycarenus lavatae* (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 13–17.
- Lis J.A., Lis B., Gubernator J. 2008. Will the invasive western confer seed bug *Leptoglossus occidentalis* Heide-mann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe? *Zootaxa* **1740**: 66–68.
- Lis J.A. 1987. Nowe i rzadkie w faunie Polski pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera, Pentatomomorpha). *Przegląd Zoologiczny* **31**: 53–57.

- Lis J.A. 1991. New data on the Polish flat bugs (Heteroptera, Aradidae). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **2**: 161–164.
- Lis J.A. 1993. Nowe stanowiska kilku rzadkich w Polsce pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). *Acta entomologica silesiana* **1**: 16–17.
- Lis J.A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 76 ss.
- Lis J. A., Lis B., Ziaja D. J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**: 145 ss.
- Lis J.A., Ziaja D. 2009. Zmiany zasięgu *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w Polsce efektem zmian klimatycznych. *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **42**: 123–128.
- Łomnicki M. 1882. Pluskwy różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) znane dotychczas z Galicji. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **16**: 37–55.
- Melber A., Sprick P. 1993. *Philomyrmex insignis* R. F. Sahlberg (Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae) erstmals in Mitteleuropa nachgewiesen. *Braunschweiger Naturkundliche Schriften* **4**: 445–449.
- Nowicki M. 1864. *Przyczynek do owadniczej fauny Galicji*. Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich, Kraków, 87 pp.
- Nowicki M. 1865. *Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani*. Cracoviae, 87 pp.
- Panizzi A.R., McPherson J.E., James D.G., Javahery J. M., McPherson R.M. 2000. *Stink bugs (Pentatomidae)*. [w:] Schaefer C.W., Panizzi A.R. (red.) *Heteroptera of Economic Importance*. Boca Raton, CRC Press, 421–474.
- Pastrykiewicz M. 2019. Trzecie stanowisko *Leptopus mar-moratus* (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) w Polsce. *Fragmenta Naturae* **52**: 11–14.
- Péricart J. 1972. Hémiptères, Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'ouest-paléarctique. *Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen* **7**: 402 ss.
- Péricart J. 1983. Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens. *Faune de France* **69**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 620 ss.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 2. *Faune de France* **84B**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 487 ss.
- Rabitsch W. 2010. Chapter 9.1. True bugs (Hemiptera, Heteroptera). [w:] Roques A., Kenis M., Lees D., Lopez-Vaamonde C., Rabitsch W., Rasplus J.-Y., Roy D. (red.) *Alien terrestrial arthropods of Europe. Bio-Risk* **4 (Special Issue)**, 407–433.
- Rabitsch W. 2016. Notizen zur Wanzenfauna (Hemiptera: Heteroptera) von Wien, mit fünf Neufunden für Österreich. *Beiträge zur Entomofaunistik* **17**: 39–54.
- Reuter O.M. 1884. Ad cognitionem Aradidarum palaearticarum. *Wiener Entomologische Zeitung* **3**: 129–137.
- Rund S.S.C., Braak K., Cator L., Copas K., Emrich S.J., Giraldo-Calderón G.I. 2019. MIREAD, a minimum information standard for reporting arthropod abundance data. *SciData* **6**: 40.
- Schumacher F. 1913. Bemerkungen zum Verzeichnis der von A. Szulczewski in der Provinz Posen gesammelten Wanzen. *Deutsche entomologische Zeitschrift* **1913**: 315–316.
- Scholtz H. 1847. Prodrömus zu einer Rhynchoten-Fauna von Schlesien. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **1846**: 104–164.
- Skitek A. 2016. Nowe stanowiska rzadkich gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 13–20.
- Smreczyński S. 1906. Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zaręcznego. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 46–71.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Stichel W. 1933. *Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen*. Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen Dr. W. Stichel. Berlin-Hermsdorf [1925–1938], 499 ss.
- Stobiecki S. 1886. Materiały do fauny W. Ks. Krakowskiego. Cz. I. Pluskwiaki (Hemiptera), Szarańczaki (Orthoptera) i Mięczaki (Mollusca). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **20**: 120–161.
- Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **49**: 126–219.

- Strawiński K. 1958. Wstęp do badań nad Hemiptera-Heteroptera okolic Sandomierza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **13**: 111–125.
- Strawiński K. 1962. Hemiptera-Heteroptera Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **17**: 165–193.
- Szulczewski A. 1913. Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera). *Deutschen Entomologischen Zeitschrift* **3**: 307–314.
- Tarnawski D. 2013. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **6**: 3–8.
- Taszakowski A. 2012. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera; Heteroptera) doliny górnej Ropy. *Acta Entomologica Silesiana* **20**: 37–54.
- Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego - geneza fauny. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–159.
- Taszakowski A., Kaszyca N., Michalska D., Herczek A. 2016. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 45–54.
- Teicher Th. 1893. Beitrag zur Insectenfauna von Landshut (in Schlesien) und Umgebung. *Insectenbörse* **10**: 200–201.
- Vétek G., Rédei D. 2014. First record of the southern green stink bug, *Nezara viridula*, from Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). *Klapalekiana* **50**: 241–245.
- Wachmann E., Melber A., Deckert J. 2006. Wanzen. Band 1. Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha (Teil 1). *Tierwelt Deutschlands* **77**, Goecke & Evers, Keltern, 263 ss.
- Wachmann E., Melber A., Deckert J. 2007. Wanzen. Band 3. Pentatomomorpha I. Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Tierwelt Deutschlands* **78**, Goecke & Evers, Keltern, 272 ss.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune de France* **67**, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 589 ss.
- Wróblewski A. 1968. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae)*. PWN, Warszawa, 36 ss.
- Zhu G., Bu W., Gao Y., Liu G., 2012. Potential geographic distribution of brown marmorated stink bug invasion (*Halyomorpha halys*). *PLoS ONE* **7(2)**: e31246.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

A contribution to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – II

This paper is a continuation of a series of publications on the distribution of true-bugs in Poland, and included new faunistic data for 315 species of true bugs. In total, data on 71 previously unreported species for 20 zoogeographical regions of Poland were presented, including some rarely collected: *Aradus bimaculatus*, *A. signaticornis*, *Arocatus melanocephalus*, *Charagochilus spiralifer*, *Dichroscytus gustavi*, *Dicyphus annulatus*, *Dictyla rotundata*, *Emblethis denticollis*, *Heterogaster cathariae*, *Leptopus marmoratus*, *Megalonotus praetextatus*, *Philomyrmex insignis*, *Prostemma guttula*, *Temnostethus reduvinus*, and *Tropidothorax leucopterus*. Additionally, it is worth paying attention to the species that are alien to the Polish fauna or being in strong expansion: *Halyomorpha halys*, *Leptoglossus occidentalis*, *Nezara viridula*, *Orsillus depressus*, *Oxycarenus lavaterae*, and *Tritomegas sexmaculatus*. It is also noteworthy that this paper was largely prepared using the so-called Citizen Science, where many persons (non-specialist in Heteroptera) collected data constituting over 20% of the presented records. The information, based on the photographs and field observations, most often concerned species of relatively large sizes and unquestionable diagnostic features. What is most important, the true bugs recorded in this way included species very rarely collected in Poland, as well as the whole of the presented data on species alien to Polish fauna. Due to the lack of funding that is a major obstacle to the biodiversity studies in Poland, the use of Citizen Science seems to be the only way to monitor all the very dynamic changes taking place in national entomofauna effectively.

Otrzymano (received): 10 January 2020

Zaakceptowano (accepted): 30 March 2020